

Les bilans académiques PARCOURSUP

Campagne 2025

Académies et régions académiques

Cette brochure est éditée par :

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
Direction générale de la recherche et de l'innovation
Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)

Le SIES, service statistique ministériel du MESRE, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utile aux politiques publiques.

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication
Pierrette SCHUHL

Rédacteurs en chef
Frédéric TALLET, Séverine ARNAULT

Exécution graphique
SIES

Date de publication
Juin 2026

DOI
10.5281/zenodo.20393462

Auteurs
Radiyah Yasmine LIASU, Lilas GURGAND

Pour consulter les publications du SIES, rendez-vous sur :
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213>

Retrouvez les données sur la plate-forme open data du MESRE
<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

Les Bilans Académiques

PARCOURSUP

Campagne 2025

Académies et régions académiques

AVANT – PROPOS

Après sa mise en place en 2018, dans le cadre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite loi ORE), la plateforme Parcoursup aide à nouveau, en 2026, l'orientation de plus de 600 000 lycéens lors de leur entrée dans l'enseignement supérieur. Pour l'année 2025, le présent document constitue un « bilan détaillé par académie, par région académique et pour la France entière de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur » tel que prévu par la loi ORE.

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace met à disposition de tous la version 2025 des bilans académiques. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

- [Parcoursup 2025 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)
- [Parcoursup 2025 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes s'appuyant sur les données déjà mises en opendata sur DataESR, laissant ainsi la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires.

Comme dans la version précédente, il se compose de deux fiches proposant deux entrées :

- Une « **Fiche Candidats** » avec des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ;
- Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour les candidats qui souhaitent faire leurs études dans l'académie (ayant fait un vœu dans l'académie).

Cette édition propose ces deux fiches sur le périmètre des académies et des régions académiques. Elle présente des chiffres-clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux des candidats à l'entrée dans le supérieur sur un territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. La plupart des indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Depuis 2021, année d'entrée en vigueur de la réforme du nouveau baccalauréat, ces bilans s'accompagnent de deux fichiers en open data dans lesquels sont présentés certains chiffres-clés, de la procédure Parcoursup, déclinés par combinaison d'enseignements de spécialité pour les terminales générales. Pour chaque paire d'enseignement de spécialité, sont disponibles les nombres de vœux des terminales, de terminales inscrites, de terminales ayant reçu une proposition et de terminales ayant accepté une proposition. Ces statistiques sont établies par académie et par région, par grande filière de formation et en distinguant les vœux ou propositions dans l'académie (ou région) et hors académie (ou région).

Ces bilans académiques ont pour ambition d'informer le grand public et de permettre aux acteurs des politiques éducatives dans les territoires de mieux cerner les enjeux locaux et d'agir. Il permet à chacun de s'emparer des indicateurs proposés.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle (DGESIP)

Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI)

SOMMAIRE

POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DES INDICATEURS.....	7
FICHE CANDIDATS	8
FICHE FORMATIONS	9
CALENDRIER PARCOURSUP 2025	10
ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE.....	11
ACADEMIE D'AMIENS.....	15
ACADEMIE DE BESANÇON	19
ACADEMIE DE BORDEAUX	23
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND	27
ACADEMIE DE CORSE	31
ACADEMIE DE CRETEIL.....	35
ACADEMIE DE DIJON	39
ACADEMIE DE GRENOBLE.....	43
ACADEMIE DE LILLE.....	47
ACADEMIE DE LIMOGES	51
ACADEMIE DE LYON	55
ACADEMIE DE MONTPELLIER	59
ACADEMIE DE NANCY-METZ	63
ACADEMIE DE NANTES	67
ACADEMIE DE NICE.....	71
ACADEMIE DE NORMANDIE	75
ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS.....	79
ACADEMIE DE PARIS	83
ACADEMIE DE POITIERS	87
ACADEMIE DE REIMS.....	91
ACADEMIE DE RENNES.....	95
ACADEMIE DE STRASBOURG	99
ACADEMIE DE TOULOUSE.....	103
ACADEMIE DE VERSAILLES	107
ACADEMIE DE LA REUNION	111
ACADEMIE DE GUADELOUPE.....	115
ACADEMIE DE GUYANE.....	119
ACADEMIE DE MARTINIQUE	123
ACADEMIE DE MAYOTTE.....	127
ACADEMIE DE POLYNESIE-FRANÇAISE	131

REGION D'Auvergne-Rhône Alpes	135
REGION DE Bourgogne-Franche-Comte	139
REGION DE Grand Est	143
REGION DE Hauts-de-France	147
REGION D'Île-de-France	151
REGION DE Nouvelle-Aquitaine.....	155
REGION D'Occitanie.....	159
REGION DE Provence-Alpes-Côte d'Azur	163
FRANCE ENTIERE.....	167
INDICATEUR COMPLEMENTAIRE	171
DEFINITIONS ET CONCEPTS	172
GLOSSAIRE	174
METHODOLOGIE	175
FICHE CANDIDATS	176
FICHE FORMATIONS	178

POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DES INDICATEURS

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le Service à Compétence Nationale Parcoursup et propose, à partir des traitements réalisés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de réorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation – hors apprentissage – à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2025 (du 15 janvier au 10 septembre 2025).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/information/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

FICHE CANDIDATS

Champ : Ensemble des candidats (néo-bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) **ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup** lors de la campagne 2025, en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie/région académique** étudiée.

- **Tableau 1 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre total et le nombre moyen de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (en terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 – Chiffres-clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part de femmes.

- **Tableau 3 – Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition d'admission selon la filière de formation et l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers de l'académie. Les indicateurs sont déclinés pour les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Carte – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté un vœu et part des mentions TB**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie d'origine postulant dans leur académie, mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation. Cette part des candidats acceptant une formation en dehors de leur académie d'origine est mise en regard de la proportion de candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat

FICHE FORMATIONS

Champ : Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) **ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup** lors de la campagne 2025, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations de l'académie étudiée.**

- **Tableau 1 – Chiffres-clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2025, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : élève de terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 3 – Chiffres-clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part de femmes.

- **Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats dans l'académie étudiée selon leur profil.

- **Tableau 5 – Zoom sur les néo-bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers pour des sous populations spécifiques : les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 6 – Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

CALENDRIER PARCOURSUP 2024-2025

Parcoursup simplifie vos démarches : **1 seule procédure**, **1 seul dossier**, **1 seul calendrier**

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 973	16 500	5 886	4 587	8 929	879	5 070	253	42 104
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	50 %	60 %	62 %	63 %	64 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 849	16 120	5 195	3 534	7 465	757	3 189	212	36 472
	Dont femmes	55 %	56 %	54 %	50 %	59 %	62 %	59 %	66 %	56 %
	%	92 %	98 %	88 %	77 %	84 %	86 %	63 %	84 %	87 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	91 %	77 %	84 %	86 %	59 %	86 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 868	14 390	4 020	2 458	4 393	506	2 313	151	28 231
	Dont femmes	55 %	56 %	55 %	49 %	59 %	61 %	58 %	62 %	56 %
	% parmi les inscrits	77 %	87 %	68 %	54 %	49 %	58 %	46 %	60 %	67 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	77 %	70 %	59 %	67 %	73 %	71 %	77 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	88 %	72 %	53 %	49 %	57 %	43 %	58 %	67 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		456 193	323 969	85 108	47 116	103 631	13 467	56 976	3 662	633 929
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17	20	14	10	12	15	11	14	15
Propositions reçues	Nombre	154 718	121 336	22 599	10 783	34 301	3 801	9 216	977	203 013
	%	34 %	37 %	27 %	23 %	33 %	28 %	16 %	27 %	32 %

Note de lecture : Parmi les 26 973 candidats de terminale inscrits de l'académie d'Aix-Marseille (dont 54% de femmes), 24 849 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 20 868 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 26 973 candidats ont formulé au total 456 193 vœux, dont 154 718 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 17 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	171 314	57 023	54 894	84 945	45 063	13 302	40 961	111 412	1 096	38 335
	Dont femmes	62 %	67 %	42 %	51 %	41 %	46 %	27 %	83 %	86 %	64 %
	% hors académie	31 %	56 %	50 %	26 %	65 %	91 %	95 %	44 %	42 %	60 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 689	55	946	4 472	426	191	142	0	113	1 550
	Dont femmes	59 %	56 %	28 %	43 %	37 %	42 %	21 %	%	81 %	49 %
	% hors académie	50 %	100 %	57 %	28 %	56 %	30 %	73 %	%	49 %	37 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		179 003	57 078	55 840	89 417	45 489	13 493	41 103	111 412	1 209	39 885
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	11	4	5	7	13	18	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	85 631	10 805	13 932	24 562	15 059	5 394	17 362	22 563	428	7 277
	Dont femmes	64 %	68 %	44 %	52 %	49 %	46 %	30 %	86 %	87 %	61 %
	% hors académie	21 %	14 %	54 %	23 %	54 %	82 %	94 %	39 %	38 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 814	1 553	2 326	4 858	1 882	584	689	1 397	218	1 910
	Dont femmes	62 %	67 %	36 %	46 %	41 %	45 %	29 %	85 %	89 %	60 %
	% hors académie	22 %	8 %	32 %	16 %	39 %	54 %	68 %	27 %	30 %	43 %

Note de lecture : 171 314 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie d'Aix-Marseille (dont 62% par des femmes et 31% dans des licences situées dans une autre académie). 7 689 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 85 631 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 21% dans une autre académie). 12 814 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 22% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Aix-Marseille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48 %	10 %	8 %	5 %	12 %	3 %	4 %	3 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	26 %	0 %	19 %	36 %	3 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	20 %	0 %	1 %	64 %	1 %	0 %	0 %	6 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	1 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	4 %	16 %	6 %	0 %	1 %	10 %	0 %	22 %	100 %
En reprise d'études		64 %	1 %	4 %	15 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	5 %	100 %
Autres		70 %	5 %	3 %	7 %	1 %	2 %	0 %	7 %	1 %	5 %	100 %
Total		45 %	6 %	8 %	17 %	7 %	2 %	2 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	20 692	58 %	41 %	10 174	63 %	14 %	7 788	62 %	35 %	5 180	62 %	47 %
PASS	4 175	67 %	35 %	1 617	69 %	6 %	1 781	68 %	54 %	1 191	71 %	30 %
BUT	10 641	46 %	18 %	5 708	46 %	11 %	2 907	53 %	22 %	2 956	51 %	17 %
BTS	13 327	50 %	28 %	5 036	52 %	10 %	2 644	56 %	28 %	4 550	54 %	31 %
CPGE	5 338	46 %	34 %	3 552	44 %	20 %	3 574	50 %	40 %	942	46 %	27 %
Ecole de Commerce	850	46 %	60 %	703	49 %	42 %	302	62 %	52 %	70	36 %	40 %
Ecole d'Ingénieurs	2 013	29 %	32 %	1 727	30 %	25 %	1 236	33 %	36 %	342	30 %	19 %
IFSI	3 489	81 %	25 %	1 322	88 %	13 %	756	87 %	31 %	1 220	85 %	23 %
EFTS	256	88 %	37 %	100	88 %	24 %	58	95 %	55 %	54	91 %	33 %
Autres	8 570	56 %	15 %	4 313	59 %	13 %	3 409	62 %	22 %	2 283	58 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie d'Aix-Marseille, 20 692 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 692 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 174 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 692 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 788 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 692 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 180 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie d'Aix-Marseille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 607 formations de l'académie d'Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Aix-Marseille	607	31 162	171 719	654 333	28	205 334	77 707	28 630

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	111 303	27 121	3 050	19 558	10 687	171 719
	Dont femmes	55 %	63 %	67 %	64 %	52 %	57 %
	% hors académie	75 %	64 %	68 %	62 %	20 %	68 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	57 010	12 388	1 425	5 393	1 491	77 707
	Dont femmes	55 %	62 %	66 %	63 %	62 %	57 %
	% hors académie	58 %	48 %	53 %	53 %	43 %	56 %
	%	51 %	46 %	47 %	28 %	14 %	45 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 317	4 554	588	2 653	518	28 630
	Dont femmes	56 %	60 %	64 %	60 %	62 %	57 %
	% hors académie	21 %	29 %	40 %	40 %	27 %	25 %
	% parmi les inscrits	18 %	17 %	19 %	14 %	5 %	17 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		441 403	108 854	12 878	70 652	20 546	654 333
Propositions reçues	Nombre	153 104	35 489	3 976	10 374	2 391	205 334
	%	35 %	33 %	31 %	15 %	12 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 111 303 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 57 010 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie d'Aix-Marseille et 20 317 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté - soit 18% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 111 303 candidats de terminale ont formulé 441 403 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 153 104 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	165	8	29	228	38	6	18	16	11	88	
Capacité d'accueil	14 699	1 630	2 069	6 068	1 784	499	559	1 254	254	2 346	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	30	28	17	22	23	33	95	5	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	205 620	48 827	57 154	103 116	39 921	11 349	18 518	119 358	1 228	49 242	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	97 490	12 314	12 109	24 794	11 427	7 387	8 125	23 464	498	7 726
	%	47 %	25 %	21 %	24 %	29 %	65 %	44 %	20 %	41 %	16 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	72 549	10 535	32 143	37 608	21 663	7 698	13 572	12 925	823	39 662
	Dont femmes	65 %	70 %	45 %	52 %	46 %	42 %	28 %	82 %	87 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 997	1 580	2 078	4 890	1 616	418	456	1 274	241	2 080
	Dont femmes	63 %	68 %	39 %	46 %	40 %	43 %	20 %	85 %	89 %	61 %
	%	19 %	15 %	6 %	13 %	7 %	5 %	3 %	10 %	29 %	5 %

Note de lecture : L'académie d'Aix-Marseille propose sur Parcoursup 165 formations en licence pouvant accueillir 14 699 candidats. 205 620 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 72 549 candidats (dont 65% de femmes), et 97 490 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 14 demandes. 13 997 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie d'Aix-Marseille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	11 %	7 %	5 %	10 %	2 %	3 %	3 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	28 %	0 %	18 %	37 %	2 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	0 %	64 %	1 %	0 %	0 %	6 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	6 %	14 %	1 %	1 %	1 %	5 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	35 %	1 %	4 %	13 %	5 %	1 %	1 %	6 %	1 %	34 %	100 %
En reprise d'études		67 %	0 %	3 %	15 %	0 %	1 %	0 %	6 %	3 %	6 %	100 %
Autres		54 %	3 %	2 %	23 %	5 %	1 %	1 %	3 %	1 %	9 %	100 %
Total		49 %	6 %	7 %	17 %	6 %	1 %	2 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie d'Aix-Marseille l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	44 929	64 %	20 %	25 189	68 %	8 %	16 972	69 %	16 %	9 359	66 %	26 %
PASS	8 025	70 %	19 %	4 016	73 %	3 %	3 895	71 %	26 %	1 766	73 %	20 %
BUT	23 819	44 %	7 %	14 388	45 %	3 %	6 359	53 %	9 %	5 067	49 %	9 %
BTS	23 249	52 %	16 %	10 757	55 %	4 %	4 706	59 %	15 %	7 175	57 %	19 %
CPGE	14 107	46 %	11 %	9 227	46 %	4 %	9 947	49 %	12 %	1 803	45 %	11 %
Ecole de Commerce	6 996	42 %	5 %	6 343	42 %	2 %	2 484	53 %	2 %	257	44 %	10 %
Ecole d'Ingénieurs	12 073	27 %	3 %	10 615	27 %	2 %	7 541	32 %	4 %	1 141	30 %	4 %
IFSI	6 023	84 %	14 %	2 626	87 %	5 %	1 344	88 %	17 %	1 845	87 %	13 %
EFTS	391	88 %	25 %	160	88 %	16 %	79	94 %	32 %	74	91 %	30 %
Autres	24 691	61 %	5 %	17 650	63 %	3 %	12 652	66 %	6 %	4 616	62 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie d'Aix-Marseille, 44 929 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 44 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 25 189 (dont 68% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 44 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 972 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 44 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 359 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie d'Aix-Marseille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Psychologie	Informatique	Management Commercial Opérationnel
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie d'Aix-Marseille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 186	9 331	3 699	3 156	4 466	266	2 611	90	23 619
	Dont femmes	55 %	56 %	54 %	54 %	61 %	58 %	59 %	81 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 194	9 100	3 373	2 721	3 820	241	1 921	73	21 249
	Dont femmes	56 %	56 %	55 %	54 %	62 %	58 %	58 %	81 %	57 %
	%	94 %	98 %	91 %	86 %	86 %	91 %	74 %	81 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	87 %	86 %	90 %	73 %	81 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 970	8 322	2 705	1 943	2 540	164	1 470	56	17 200
	Dont femmes	56 %	56 %	55 %	54 %	60 %	57 %	57 %	82 %	57 %
	% parmi les inscrits	80 %	89 %	73 %	62 %	57 %	62 %	56 %	62 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	80 %	71 %	66 %	68 %	77 %	77 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	90 %	74 %	62 %	56 %	61 %	55 %	63 %	73 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		202 375	139 630	41 697	21 048	38 221	2 656	21 295	990	265 537
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	11	7	9	10	8	11	11
Propositions reçues	Nombre	72 716	52 237	12 918	7 561	13 568	959	5 047	289	92 579
	%	36 %	37 %	31 %	36 %	35 %	36 %	24 %	29 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 16 186 candidats de terminale inscrits de l'académie d'Amiens (dont 55% de femmes), 15 194 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 12 970 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 16 186 candidats ont formulé au total 202 375 vœux, dont 72 716 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	78 156	23 558	27 615	43 466	17 532	5 601	15 449	27 559	1 105	16 272
	Dont femmes	64 %	69 %	44 %	52 %	42 %	43 %	24 %	85 %	88 %	67 %
	% hors académie	65 %	71 %	66 %	48 %	80 %	97 %	93 %	54 %	55 %	76 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 431	38	553	3 168	235	70	83	0	88	558
	Dont femmes	66 %	53 %	37 %	46 %	39 %	56 %	31 %	%	90 %	57 %
	% hors académie	79 %	100 %	60 %	45 %	76 %	74 %	78 %	%	61 %	77 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		82 587	23 596	28 168	46 634	17 767	5 671	15 532	27 559	1 193	16 830
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	4	7	10	14	9	3	3
Propositions reçues	Nombre	35 509	2 884	8 602	15 357	6 137	2 326	7 048	11 058	444	3 214
	Dont femmes	65 %	67 %	43 %	54 %	49 %	47 %	25 %	86 %	87 %	61 %
	% hors académie	48 %	19 %	49 %	33 %	63 %	95 %	93 %	37 %	39 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 500	758	1 854	3 439	762	263	497	1 076	207	844
	Dont femmes	62 %	67 %	38 %	48 %	46 %	45 %	29 %	86 %	87 %	62 %
	% hors académie	41 %	7 %	29 %	24 %	55 %	81 %	61 %	15 %	35 %	60 %

Note de lecture : 78 156 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie d'Amiens (dont 64% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie). 4 431 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 66% par des femmes et 79% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 35 509 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 48% dans une autre académie). 7 500 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Amiens ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	10 %	6 %	8 %	3 %	6 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	27 %	34 %	2 %	1 %	1 %	9 %	2 %	5 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	2 %	67 %	0 %	0 %	0 %	13 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	16 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	1 %	4 %	20 %	2 %	0 %	2 %	9 %	2 %	21 %	100 %
En reprise d'études		61 %	1 %	5 %	19 %	0 %	0 %	0 %	7 %	4 %	3 %	100 %
Autres		52 %	2 %	5 %	11 %	0 %	4 %	0 %	14 %	5 %	7 %	100 %
Total		44 %	4 %	11 %	20 %	4 %	2 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	11 515	59 %	44 %	8 439	61 %	23 %	3 817	65 %	41 %	2 291	61 %	49 %
PASS	2 033	67 %	35 %	1 233	70 %	3 %	832	69 %	50 %	408	71 %	34 %
BUT	5 557	47 %	28 %	3 749	47 %	11 %	1 209	55 %	27 %	1 208	51 %	29 %
BTS	8 195	51 %	33 %	4 519	53 %	13 %	1 663	59 %	34 %	2 065	54 %	37 %
CPGE	2 259	46 %	32 %	1 731	45 %	23 %	1 342	50 %	40 %	331	47 %	26 %
Ecole de Commerce	488	50 %	48 %	387	51 %	50 %	166	61 %	53 %	62	63 %	18 %
Ecole d'Ingénieurs	975	31 %	49 %	804	30 %	37 %	521	37 %	53 %	142	32 %	30 %
IFSI	1 865	85 %	40 %	1 083	88 %	8 %	456	90 %	48 %	465	90 %	41 %
EFTS	214	92 %	44 %	118	94 %	31 %	48	90 %	60 %	52	94 %	31 %
Autres	3 782	60 %	16 %	2 730	60 %	13 %	1 315	67 %	22 %	758	61 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie d'Amiens, 11 515 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 439 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 817 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 291 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Amiens. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie d'Amiens selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 312 formations de l'académie d'Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Amiens	312	16 344	74 409	190 428	29	76 482	37 788	14 701

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	50 266	9 907	877	6 893	6 466	74 409
	Dont femmes	52 %	61 %	63 %	54 %	50 %	53 %
	% hors académie	68 %	59 %	70 %	47 %	15 %	60 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 385	4 914	403	2 286	800	37 788
	Dont femmes	54 %	61 %	58 %	56 %	55 %	55 %
	% hors académie	52 %	42 %	55 %	43 %	40 %	50 %
	%	58 %	50 %	46 %	33 %	12 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 955	2 081	146	1 170	349	14 701
	Dont femmes	55 %	58 %	52 %	54 %	53 %	55 %
	% hors académie	21 %	23 %	38 %	28 %	22 %	22 %
	% parmi les inscrits	22 %	21 %	17 %	17 %	5 %	20 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37 %	42 %	36 %	51 %	44 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		135 502	25 621	2 211	16 616	10 478	190 428
Propositions reçues	Nombre	59 913	10 723	870	3 974	1 002	76 482
	%	44 %	42 %	39 %	24 %	10 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 50 266 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 29 385 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie d'Amiens et 10 955 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 22% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 50 266 candidats de terminale ont formulé 135 502 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 59 913 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	42	7	19	156	18	2	14	12	8	34	
Capacité d'accueil	5 604	862	1 872	4 002	752	135	1 062	1 199	168	688	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	21	11	10	16	10	14	23	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	45 675	17 919	19 907	39 814	11 728	1 341	15 087	27 521	677	10 759	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	24 297	4 291	8 491	13 797	4 316	5 984	12 106	318	2 431	
	%	53 %	24 %	43 %	35 %	37 %	34 %	40 %	44 %	23 %	
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 255	5 429	13 430	19 892	8 120	1 335	10 801	5 658	383	8 807
	Dont femmes	61 %	69 %	44 %	50 %	43 %	38 %	32 %	81 %	88 %	69 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 316	860	1 831	3 220	604	83	863	1 194	156	574
	Dont femmes	58 %	67 %	39 %	47 %	46 %	45 %	50 %	85 %	87 %	60 %
	%	21 %	16 %	14 %	16 %	7 %	6 %	8 %	21 %	41 %	7 %

Note de lecture : L'académie d'Amiens propose sur Parcoursup 42 formations en licence pouvant accueillir 5 604 candidats. 45 675 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 25 255 candidats (dont 61% de femmes), et 24 297 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 316 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie d'Amiens selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44 %	12 %	11 %	6 %	7 %	1 %	11 %	4 %	0 %	3 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	29 %	33 %	1 %	0 %	1 %	10 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	65 %	0 %	0 %	0 %	16 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	50 %	2 %	10 %	18 %	1 %	1 %	2 %	10 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	1 %	5 %	21 %	2 %	0 %	4 %	12 %	3 %	16 %	100 %
En reprise d'études		48 %	1 %	6 %	25 %	0 %	0 %	0 %	12 %	3 %	4 %	100 %
Autres		26 %	1 %	4 %	31 %	24 %	1 %	3 %	6 %	1 %	4 %	100 %
Total		36 %	6 %	12 %	22 %	4 %	1 %	6 %	8 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie d'Amiens l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	17 709	61 %	20 %	7 852	64 %	5 %	5 915	68 %	14 %	3 176	64 %	25 %
PASS	4 453	69 %	18 %	2 569	70 %	6 %	2 317	70 %	20 %	699	73 %	21 %
BUT	9 705	44 %	16 %	5 452	45 %	7 %	1 898	52 %	13 %	1 868	51 %	17 %
BTS	12 199	51 %	20 %	5 232	51 %	5 %	2 600	59 %	19 %	2 997	56 %	24 %
CPGE	4 137	42 %	12 %	2 367	39 %	7 %	2 412	46 %	12 %	515	42 %	9 %
Ecole de Commerce	1 157	38 %	6 %	983	37 %	3 %	510	45 %	5 %	58	53 %	2 %
Ecole d'Ingénieurs	9 718	31 %	8 %	9 033	31 %	7 %	6 838	35 %	8 %	569	34 %	7 %
IFSI	2 950	85 %	28 %	1 193	85 %	13 %	737	89 %	31 %	698	91 %	29 %
EFTS	193	91 %	35 %	48	98 %	19 %	46	87 %	37 %	31	90 %	29 %
Autres	4 486	70 %	9 %	2 618	75 %	5 %	1 482	81 %	8 %	771	69 %	12 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie d'Amiens, 17 709 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 17 709 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 7 852 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 709 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 915 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 709 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 176 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie d'Amiens en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Sciences pour la santé	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie et de la terre	Génie civil - Construction durable	Support à l'action managériale
5	Droit	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie d'Amiens. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 672	5 477	2 194	2 001	2 468	209	1 394	44	13 787
	Dont femmes	54 %	56 %	55 %	48 %	64 %	72 %	62 %	59 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 060	5 370	2 040	1 650	2 095	199	1 027	38	12 419
	Dont femmes	54 %	56 %	56 %	48 %	64 %	73 %	61 %	53 %	57 %
	%	94 %	98 %	93 %	82 %	85 %	95 %	74 %	86 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	94 %	83 %	85 %	96 %	73 %	77 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 600	4 915	1 632	1 053	1 364	112	788	27	9 891
	Dont femmes	55 %	56 %	56 %	49 %	62 %	71 %	60 %	52 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	90 %	74 %	53 %	55 %	54 %	57 %	61 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	92 %	80 %	64 %	65 %	56 %	77 %	71 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	90 %	76 %	54 %	54 %	53 %	55 %	54 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		115 292	75 690	24 860	14 742	19 616	1 939	11 787	390	149 024
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	8	9	8	9	11
Propositions reçues	Nombre	44 260	30 242	9 204	4 814	7 149	844	2 793	141	55 187
	%	38 %	40 %	37 %	33 %	36 %	44 %	24 %	36 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 9 672 candidats de terminale inscrits de l'académie de Besançon (dont 54% de femmes), 9 060 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 7 600 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 9 672 candidats ont formulé au total 115 292 vœux, dont 44 260 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	40 405	13 741	17 619	25 612	11 321	1 339	4 053	19 780	490	10 696
	Dont femmes	66 %	70 %	48 %	51 %	41 %	46 %	27 %	90 %	88 %	69 %
	% hors académie	56 %	55 %	65 %	53 %	77 %	95 %	94 %	66 %	53 %	72 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 938	9	436	1 147	69	72	19	0	27	251
	Dont femmes	63 %	56 %	39 %	46 %	35 %	32 %	32 %	%	96 %	55 %
	% hors académie	51 %	100 %	34 %	59 %	42 %	85 %	100 %	%	63 %	70 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		42 343	13 750	18 055	26 759	11 390	1 411	4 072	19 780	517	10 947
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	9	4	4	6	6	8	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	20 151	3 446	5 606	9 397	4 812	615	1 686	7 010	215	2 249
	Dont femmes	65 %	68 %	43 %	52 %	45 %	51 %	28 %	90 %	92 %	64 %
	% hors académie	36 %	3 %	51 %	38 %	59 %	95 %	92 %	55 %	57 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 057	552	1 142	1 851	664	106	185	618	115	601
	Dont femmes	61 %	68 %	43 %	44 %	39 %	48 %	28 %	90 %	92 %	63 %
	% hors académie	29 %	2 %	30 %	25 %	47 %	81 %	59 %	22 %	47 %	52 %

Note de lecture : 40 405 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Besançon (dont 66% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie). 1 938 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 20 151 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 36% dans une autre académie). 4 057 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 29% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	11 %	10 %	6 %	12 %	1 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	27 %	31 %	4 %	1 %	0 %	11 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	3 %	68 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	15 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	2 %	4 %	20 %	4 %	1 %	0 %	9 %	1 %	20 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	7 %	14 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	6 %	100 %
Autres		67 %	0 %	7 %	4 %	4 %	0 %	4 %	0 %	4 %	11 %	100 %
Total		41 %	6 %	12 %	19 %	7 %	1 %	2 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	6 826	59 %	41 %	4 224	63 %	17 %	2 208	63 %	33 %	1 203	62 %	47 %
PASS	1 297	67 %	41 %	587	70 %	2 %	575	70 %	57 %	217	69 %	36 %
BUT	3 692	49 %	26 %	2 487	50 %	12 %	848	56 %	25 %	750	53 %	27 %
BTS	4 991	49 %	30 %	2 914	53 %	11 %	1 063	52 %	33 %	1 042	55 %	32 %
CPGE	1 774	46 %	36 %	1 259	45 %	24 %	1 040	52 %	44 %	239	42 %	27 %
Ecole de Commerce	185	44 %	50 %	135	52 %	56 %	52	46 %	52 %	18	44 %	11 %
Ecole d'Ingénieurs	429	25 %	41 %	358	27 %	29 %	231	29 %	50 %	68	22 %	28 %
IFSI	1 209	88 %	37 %	656	92 %	13 %	283	92 %	40 %	272	92 %	37 %
EFTS	137	89 %	37 %	74	89 %	31 %	22	86 %	50 %	16	88 %	19 %
Autres	2 439	60 %	17 %	1 601	64 %	13 %	802	65 %	21 %	483	67 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Besançon, 6 826 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 6 826 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 224 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6 826 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 208 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6 826 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 203 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Besançon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 247 formations de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Besançon	247	10 945	53 131	125 953	27	50 924	26 193	9 193

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 613	7 258	603	5 035	5 622	53 131
	Dont femmes	51 %	60 %	69 %	54 %	48 %	52 %
	% hors académie	72 %	62 %	66 %	49 %	13 %	62 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 139	3 554	331	1 603	566	26 193
	Dont femmes	50 %	61 %	70 %	57 %	55 %	53 %
	% hors académie	57 %	47 %	52 %	51 %	42 %	55 %
	%	58 %	49 %	55 %	32 %	10 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 832	1 336	116	711	198	9 193
	Dont femmes	52 %	57 %	74 %	56 %	53 %	53 %
	% hors académie	20 %	22 %	36 %	32 %	25 %	22 %
	% parmi les inscrits	20 %	18 %	19 %	14 %	4 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	38 %	35 %	44 %	35 %	35 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		89 876	16 100	1 306	10 297	8 374	125 953
Propositions reçues	Nombre	40 503	6 539	689	2 477	716	50 924
	%	45 %	41 %	53 %	24 %	9 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 34 613 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 20 139 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Besançon et 6 832 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 34 613 candidats de terminale ont formulé 89 876 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 40 503 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	51	8	22	105	13	2	1	6	4	35	
Capacité d'accueil	4 329	593	1 293	2 473	580	90	290	566	80	651	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	28	12	10	18	3	16	24	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	30 570	16 796	15 256	24 619	10 155	238	4 584	13 688	328	9 719	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	18 190	4 204	6 218	9 115	3 721	87	2 474	4 824	129	1 962
	%	60 %	25 %	41 %	37 %	37 %	37 %	54 %	35 %	39 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 784	4 005	10 918	14 542	7 710	216	4 584	3 759	292	8 172
	Dont femmes	60 %	68 %	43 %	46 %	43 %	31 %	26 %	83 %	87 %	69 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	3 613	593	1 121	1 862	482	50	300	571	70	531
	Dont femmes	57 %	68 %	43 %	43 %	35 %	28 %	13 %	88 %	91 %	67 %
	%	22 %	15 %	10 %	13 %	6 %	23 %	7 %	15 %	24 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Besançon propose sur Parcoursup 51 formations en licence pouvant accueillir 4 329 candidats. 30 570 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 16 784 candidats (dont 60% de femmes), et 18 190 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 3 613 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Besançon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44 %	13 %	10 %	7 %	8 %	1 %	7 %	4 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	26 %	33 %	3 %	1 %	0 %	10 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	3 %	69 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	2 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	12 %	14 %	1 %	0 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	1 %	3 %	22 %	3 %	0 %	0 %	8 %	1 %	23 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	11 %	16 %	1 %	0 %	0 %	7 %	3 %	6 %	100 %
Autres		35 %	2 %	4 %	26 %	29 %	0 %	0 %	0 %	1 %	4 %	100 %
Total		39 %	6 %	12 %	20 %	5 %	1 %	3 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Besançon l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	11 674	59 %	20 %	5 412	61 %	5 %	3 659	66 %	14 %	1 968	63 %	25 %
PASS	3 352	68 %	17 %	2 099	68 %	2 %	1 816	70 %	19 %	476	70 %	16 %
BUT	7 907	42 %	11 %	5 013	40 %	4 %	1 869	50 %	9 %	1 355	49 %	13 %
BTS	9 526	46 %	16 %	5 199	46 %	6 %	2 190	50 %	16 %	1 844	53 %	18 %
CPGE	3 426	41 %	12 %	1 889	40 %	3 %	2 110	45 %	11 %	390	41 %	12 %
Ecole de Commerce	146	26 %	31 %	92	28 %	30 %	46	37 %	30 %	14	21 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	3 969	25 %	7 %	3 765	25 %	6 %	3 148	27 %	6 %	244	27 %	11 %
IFSI	1 973	88 %	21 %	797	89 %	7 %	469	93 %	22 %	434	93 %	22 %
EFTS	166	87 %	19 %	47	83 %	9 %	38	82 %	26 %	21	90 %	14 %
Autres	4 569	69 %	8 %	3 038	73 %	5 %	1 569	77 %	8 %	697	70 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Besançon, 11 674 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 11 674 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 5 412 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 11 674 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 659 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 11 674 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 968 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Besançon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
4	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
5	Administration économique et sociale	Chimie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Besançon. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 630	17 899	5 660	5 071	7 517	671	4 453	195	41 466
	Dont femmes	54 %	56 %	51 %	49 %	63 %	61 %	63 %	64 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 625	17 385	5 112	4 128	6 255	603	3 182	165	36 830
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	49 %	63 %	63 %	62 %	65 %	57 %
	%	93 %	97 %	90 %	81 %	83 %	90 %	71 %	85 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	81 %	84 %	92 %	71 %	87 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 634	15 668	4 165	2 801	3 905	385	2 459	120	29 503
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	48 %	62 %	64 %	62 %	63 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	88 %	74 %	55 %	52 %	57 %	55 %	62 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	81 %	68 %	62 %	64 %	77 %	73 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	88 %	75 %	54 %	51 %	60 %	54 %	61 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		406 568	293 916	74 603	38 049	69 306	7 410	37 939	2 102	523 325
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	9	11	9	11	13
Propositions reçues	Nombre	145 127	109 173	23 800	12 154	24 742	2 541	8 899	645	181 954
	%	36 %	37 %	32 %	32 %	36 %	34 %	23 %	31 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 28 630 candidats de terminale inscrits de l'académie de Bordeaux (dont 54% de femmes), 26 625 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 22 634 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 28 630 candidats ont formulé au total 406 568 vœux, dont 145 127 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	151 885	47 753	54 679	77 331	45 453	10 511	32 348	54 929	1 537	35 100
	Dont femmes	63 %	67 %	44 %	50 %	42 %	37 %	27 %	86 %	89 %	64 %
	% hors académie	41 %	63 %	56 %	32 %	61 %	85 %	83 %	43 %	49 %	63 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 431	74	751	2 849	218	193	114	0	101	1 068
	Dont femmes	60 %	76 %	33 %	43 %	43 %	46 %	18 %	%	90 %	48 %
	% hors académie	50 %	100 %	54 %	47 %	71 %	35 %	39 %	%	62 %	46 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		158 316	47 827	55 430	80 180	45 671	10 704	32 462	54 929	1 638	36 168
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	4	5	7	10	11	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	76 557	5 105	14 873	25 879	14 328	4 364	15 422	17 619	716	7 091
	Dont femmes	64 %	70 %	43 %	51 %	47 %	42 %	28 %	89 %	88 %	60 %
	% hors académie	28 %	18 %	61 %	27 %	50 %	69 %	84 %	34 %	37 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 160	1 382	2 621	5 214	1 968	593	986	1 274	382	1 923
	Dont femmes	63 %	69 %	40 %	46 %	42 %	40 %	27 %	87 %	87 %	60 %
	% hors académie	26 %	11 %	37 %	18 %	37 %	33 %	45 %	21 %	27 %	45 %

Note de lecture : 151 885 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Bordeaux (dont 63% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). 6 431 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 76 557 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 28% dans une autre académie). 13 160 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 26% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	8 %	5 %	11 %	3 %	6 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	24 %	38 %	3 %	2 %	2 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	4 %	2 %	9 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	6 %	13 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	1 %	3 %	18 %	5 %	0 %	0 %	8 %	1 %	24 %	100 %
En reprise d'études		64 %	1 %	3 %	13 %	0 %	1 %	0 %	6 %	6 %	4 %	100 %
Autres		51 %	2 %	8 %	11 %	2 %	3 %	1 %	10 %	5 %	8 %	100 %
Total		45 %	5 %	9 %	18 %	7 %	2 %	3 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	21 242	58 %	42 %	12 064	63 %	16 %	7 580	63 %	35 %	3 294	61 %	50 %
PASS	3 599	66 %	36 %	1 927	69 %	7 %	1 634	69 %	52 %	528	70 %	39 %
BUT	10 775	45 %	21 %	6 762	45 %	12 %	2 767	50 %	24 %	1 675	50 %	19 %
BTS	13 298	48 %	32 %	6 024	51 %	10 %	2 834	55 %	34 %	2 690	52 %	37 %
CPGE	5 499	48 %	35 %	3 793	45 %	18 %	3 684	50 %	42 %	547	49 %	29 %
Ecole de Commerce	923	42 %	55 %	532	42 %	30 %	228	54 %	47 %	92	49 %	38 %
Ecole d'Ingénieurs	2 601	29 %	36 %	1 699	29 %	25 %	1 530	35 %	38 %	267	25 %	30 %
IFSI	2 374	85 %	35 %	1 052	88 %	14 %	667	89 %	33 %	435	89 %	34 %
EFTS	328	91 %	44 %	167	94 %	25 %	77	94 %	52 %	49	94 %	33 %
Autres	8 119	56 %	17 %	4 550	61 %	13 %	3 258	63 %	21 %	1 276	58 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Bordeaux, 21 242 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 242 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 064 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 242 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 580 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 242 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 294 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Bordeaux selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 631 formations de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Bordeaux	631	33 197	183 561	615 246	28	203 711	83 173	29 537

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	126 633	24 513	2 389	16 741	13 285	183 561
	Dont femmes	54 %	62 %	66 %	58 %	51 %	55 %
	% hors académie	77 %	65 %	69 %	56 %	17 %	69 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	63 879	10 854	1 130	5 651	1 659	83 173
	Dont femmes	52 %	63 %	66 %	61 %	59 %	55 %
	% hors académie	60 %	51 %	54 %	55 %	43 %	58 %
	%	50 %	44 %	47 %	34 %	12 %	45 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 922	4 001	369	2 623	622	29 537
	Dont femmes	55 %	61 %	63 %	60 %	57 %	56 %
	% hors académie	22 %	30 %	30 %	37 %	28 %	25 %
	% parmi les inscrits	17 %	16 %	15 %	16 %	5 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	37 %	33 %	46 %	37 %	36 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		446 592	82 905	8 777	51 769	25 203	615 246
Propositions reçues	Nombre	159 285	28 364	3 103	10 276	2 683	203 711
	%	36 %	34 %	35 %	20 %	11 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 126 633 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 63 879 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Bordeaux et 21 922 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 126 633 candidats de terminale ont formulé 446 592 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 159 285 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	128	8	35	240	34	13	47	18	10	98	
Capacité d'accueil	14 301	1 400	2 314	6 611	1 827	1 282	1 322	1 433	433	2 274	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	12	31	26	15	30	11	32	63	3	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	170 647	43 736	60 832	96 208	54 980	14 650	42 568	90 553	1 284	39 788	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	80 310	5 783	10 997	27 393	12 460	9 675	22 370	26 991	709	7 023
	%	47 %	13 %	18 %	28 %	23 %	66 %	53 %	30 %	55 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	71 738	10 828	38 446	40 979	28 559	9 207	16 905	10 409	994	30 693
	Dont femmes	62 %	70 %	46 %	50 %	47 %	43 %	29 %	84 %	87 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 142	1 386	2 214	5 564	1 661	780	971	1 434	417	1 968
	Dont femmes	62 %	71 %	43 %	44 %	41 %	42 %	24 %	87 %	87 %	60 %
	%	18 %	13 %	6 %	14 %	6 %	8 %	6 %	14 %	42 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Bordeaux propose sur Parcoursup 128 formations en licence pouvant accueillir 14 301 candidats. 170 647 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 71 738 candidats (dont 62% de femmes), et 80 310 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 12 demandes. 13 142 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Bordeaux selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	7 %	5 %	10 %	3 %	6 %	3 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	20 %	41 %	2 %	3 %	1 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	6 %	12 %	1 %	2 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	3 %	21 %	3 %	0 %	1 %	10 %	1 %	21 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	4 %	16 %	0 %	1 %	0 %	7 %	7 %	5 %	100 %
Autres		44 %	7 %	3 %	25 %	2 %	11 %	0 %	2 %	2 %	4 %	100 %
Total		44 %	5 %	7 %	19 %	6 %	3 %	3 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Bordeaux l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	49 632	62 %	18 %	29 520	65 %	6 %	18 129	69 %	14 %	7 697	66 %	22 %
PASS	8 835	70 %	14 %	5 388	73 %	2 %	4 745	72 %	18 %	1 192	74 %	16 %
BUT	29 207	44 %	6 %	19 707	44 %	2 %	7 773	51 %	8 %	4 099	48 %	7 %
BTS	26 732	50 %	17 %	14 282	51 %	5 %	5 842	56 %	17 %	5 669	54 %	18 %
CPGE	18 365	48 %	9 %	13 216	48 %	3 %	13 761	50 %	10 %	1 609	47 %	9 %
Ecole de Commerce	8 094	43 %	8 %	7 301	43 %	4 %	2 749	54 %	4 %	319	47 %	12 %
Ecole d'Ingénieurs	15 008	28 %	6 %	12 866	28 %	3 %	9 581	33 %	5 %	848	29 %	9 %
IFSI	5 348	86 %	17 %	3 017	87 %	8 %	1 355	90 %	16 %	1 083	90 %	17 %
EFTS	376	89 %	35 %	115	90 %	26 %	92	92 %	41 %	54	93 %	31 %
Autres	18 857	61 %	8 %	12 712	64 %	5 %	8 824	67 %	9 %	2 737	63 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Bordeaux, 49 632 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 49 632 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 29 520 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 632 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 129 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 632 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 697 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Bordeaux en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productive	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Bordeaux. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 545	6 122	2 210	2 213	2 755	228	1 421	47	14 996
	Dont femmes	53 %	56 %	51 %	49 %	64 %	62 %	64 %	77 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	10 061	6 050	2 098	1 913	2 391	212	1 035	39	13 738
	Dont femmes	54 %	56 %	51 %	49 %	64 %	64 %	63 %	72 %	57 %
	%	95 %	99 %	95 %	86 %	87 %	93 %	73 %	83 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	95 %	87 %	87 %	96 %	71 %	78 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 696	5 664	1 739	1 293	1 365	140	777	24	11 002
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	50 %	61 %	63 %	61 %	71 %	56 %
	% parmi les inscrits	82 %	93 %	79 %	58 %	50 %	61 %	55 %	51 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	94 %	83 %	68 %	57 %	66 %	75 %	62 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	84 %	93 %	81 %	59 %	47 %	62 %	52 %	47 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		127 076	86 123	25 353	15 600	23 432	2 338	11 047	474	164 367
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	9	10	8	10	11
Propositions reçues	Nombre	51 080	36 286	9 447	5 347	8 884	827	2 601	105	63 497
	%	40 %	42 %	37 %	34 %	38 %	35 %	24 %	22 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 10 545 candidats de terminale inscrits de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 53% de femmes), 10 061 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 8 696 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 10 545 candidats ont formulé au total 127 076 vœux, dont 51 080 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	48 145	13 520	16 748	26 741	12 324	1 641	8 700	20 676	620	12 230
	Dont femmes	65 %	69 %	41 %	51 %	41 %	49 %	30 %	87 %	88 %	67 %
	% hors académie	48 %	59 %	63 %	46 %	67 %	86 %	92 %	70 %	70 %	76 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 631	20	181	902	71	13	16	0	29	159
	Dont femmes	60 %	70 %	38 %	50 %	20 %	69 %	69 %	%	93 %	47 %
	% hors académie	51 %	100 %	56 %	45 %	69 %	15 %	100 %	%	69 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		49 776	13 540	16 929	27 643	12 395	1 654	8 716	20 676	649	12 389
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	4	4	6	5	13	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	25 154	3 048	5 369	11 089	4 446	800	3 537	7 135	294	2 625
	Dont femmes	63 %	66 %	38 %	52 %	46 %	50 %	36 %	88 %	88 %	60 %
	% hors académie	27 %	12 %	50 %	33 %	46 %	77 %	91 %	60 %	60 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 629	534	1 049	2 197	713	173	218	524	150	815
	Dont femmes	63 %	67 %	34 %	48 %	41 %	45 %	32 %	84 %	87 %	57 %
	% hors académie	25 %	8 %	31 %	22 %	30 %	41 %	58 %	31 %	45 %	49 %

Note de lecture : 48 145 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 65% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie). 1 631 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 25 154 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 27% dans une autre académie). 4 629 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	10 %	6 %	11 %	2 %	4 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	22 %	36 %	4 %	2 %	0 %	9 %	1 %	8 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	68 %	0 %	1 %	0 %	5 %	1 %	11 %	100 %
Etudiants	En réorientation	54 %	2 %	5 %	15 %	1 %	1 %	0 %	8 %	3 %	10 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	4 %	4 %	11 %	3 %	0 %	0 %	10 %	1 %	26 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	3 %	17 %	0 %	1 %	0 %	6 %	7 %	7 %	100 %
Autres		54 %	4 %	8 %	12 %	0 %	0 %	0 %	8 %	8 %	4 %	100 %
Total		42 %	5 %	10 %	20 %	6 %	2 %	2 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	7 684	57 %	44 %	4 177	63 %	18 %	2 515	62 %	37 %	1 394	58 %	49 %
PASS	1 419	67 %	35 %	669	69 %	6 %	614	67 %	48 %	238	69 %	29 %
BUT	3 792	44 %	25 %	2 274	44 %	13 %	956	49 %	21 %	728	45 %	26 %
BTS	5 206	49 %	35 %	2 680	50 %	14 %	1 000	53 %	34 %	1 172	51 %	39 %
CPGE	1 851	45 %	37 %	1 182	44 %	17 %	1 168	48 %	45 %	210	46 %	30 %
Ecole de Commerce	273	48 %	57 %	126	49 %	49 %	53	70 %	53 %	51	59 %	35 %
Ecole d'Ingénieurs	623	30 %	34 %	542	30 %	23 %	391	34 %	41 %	82	27 %	20 %
IFSI	1 017	83 %	35 %	601	85 %	19 %	231	87 %	39 %	197	82 %	36 %
EFTS	125	88 %	40 %	85	89 %	28 %	25	96 %	56 %	24	88 %	29 %
Autres	2 540	57 %	23 %	1 642	62 %	16 %	861	61 %	30 %	508	55 %	23 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand, 7 684 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 684 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 177 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 684 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 515 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 684 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 394 (dont 58% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 316 formations de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Clermont-Ferrand	316	14 942	89 530	204 161	30	79 445	41 489	12 697

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	58 842	13 068	1 345	9 188	7 087	89 530
	Dont femmes	52 %	63 %	69 %	62 %	49 %	55 %
	% hors académie	82 %	74 %	79 %	67 %	18 %	74 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 614	5 806	602	2 590	877	41 489
	Dont femmes	53 %	62 %	69 %	58 %	54 %	55 %
	% hors académie	70 %	64 %	66 %	68 %	54 %	68 %
	%	54 %	44 %	45 %	28 %	12 %	46 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 391	1 793	214	1 039	260	12 697
	Dont femmes	55 %	58 %	66 %	57 %	49 %	55 %
	% hors académie	31 %	43 %	49 %	50 %	33 %	34 %
	% parmi les inscrits	16 %	14 %	16 %	11 %	4 %	14 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30 %	31 %	36 %	40 %	30 %	31 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		144 521	29 303	3 250	16 439	10 648	204 161
Propositions reçues	Nombre	63 088	10 456	1 173	3 678	1 050	79 445
	%	44 %	36 %	36 %	22 %	10 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 58 842 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 31 614 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Clermont-Ferrand et 9 391 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 30% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 58 842 candidats de terminale ont formulé 144 521 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 63 088 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	68	8	22	138	21	2	4	6	4	43	
Capacité d'accueil	6 597	560	1 352	3 400	818	270	244	548	153	1 000	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	35	16	10	22	2	78	29	2	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	60 440	19 353	21 711	34 529	18 202	442	18 989	16 112	373	14 010	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	32 975	3 324	7 890	13 105	5 836	317	6 945	5 826	217	3 010
	%	55 %	17 %	36 %	38 %	32 %	72 %	37 %	36 %	58 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	31 918	4 890	16 565	19 593	11 895	400	12 315	4 357	350	12 436
	Dont femmes	64 %	69 %	45 %	50 %	44 %	47 %	32 %	83 %	86 %	67 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 648	558	1 290	2 500	726	149	249	558	137	882
	Dont femmes	61 %	68 %	38 %	47 %	37 %	45 %	45 %	82 %	87 %	57 %
	%	18 %	11 %	8 %	13 %	6 %	37 %	2 %	13 %	39 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand propose sur Parcoursup 68 formations en licence pouvant accueillir 6 597 candidats. 60 440 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 31 918 candidats (dont 64% de femmes), et 32 975 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 5 648 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Clermont-Ferrand selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	8 %	11 %	6 %	10 %	2 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	21 %	35 %	3 %	2 %	0 %	9 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	71 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	12 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	2 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	52 %	3 %	4 %	12 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	20 %	100 %
En reprise d'études		59 %	1 %	5 %	18 %	0 %	0 %	0 %	5 %	5 %	7 %	100 %
Autres		49 %	2 %	2 %	31 %	6 %	0 %	0 %	1 %	2 %	7 %	100 %
Total		44 %	4 %	10 %	20 %	6 %	1 %	2 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Clermont-Ferrand l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	19 718	62 %	19 %	12 676	65 %	9 %	6 493	68 %	15 %	3 341	66 %	23 %
PASS	4 061	69 %	12 %	2 772	71 %	2 %	2 190	71 %	14 %	586	73 %	12 %
BUT	12 294	44 %	9 %	9 171	45 %	5 %	3 471	55 %	7 %	1 847	47 %	10 %
BTS	12 586	49 %	15 %	7 935	50 %	6 %	2 716	53 %	14 %	2 793	55 %	17 %
CPGE	6 249	43 %	11 %	4 587	43 %	4 %	4 328	46 %	11 %	625	41 %	11 %
Ecole de Commerce	342	46 %	39 %	148	45 %	28 %	57	74 %	30 %	55	51 %	27 %
Ecole d'Ingénieurs	11 190	31 %	2 %	10 740	32 %	1 %	7 715	36 %	3 %	833	31 %	2 %
IFSI	2 491	85 %	15 %	1 529	85 %	8 %	594	88 %	12 %	472	86 %	14 %
EFTS	169	86 %	25 %	80	86 %	21 %	39	92 %	23 %	29	86 %	21 %
Autres	7 247	65 %	9 %	5 626	69 %	5 %	2 544	73 %	8 %	1 191	63 %	11 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Clermont-Ferrand, 19 718 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 19 718 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 676 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 19 718 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 493 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 19 718 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 341 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Clermont-Ferrand en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Commerce International
4	Mathématiques	Métiers du multimédia et de l'internet	Tourisme
5	Droit	Informatique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Clermont-Ferrand. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 362	1 564	436	362	692	55	419	18	3 546
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	47 %	63 %	78 %	63 %	33 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 207	1 509	395	303	604	51	273	10	3 145
	Dont femmes	55 %	57 %	54 %	46 %	63 %	80 %	59 %	30 %	57 %
	%	93 %	96 %	91 %	84 %	87 %	93 %	65 %	56 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	97 %	93 %	82 %	87 %	95 %	61 %	50 %	88 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 863	1 332	310	221	406	38	210	7	2 524
	Dont femmes	55 %	56 %	55 %	45 %	63 %	79 %	60 %	29 %	57 %
	% parmi les inscrits	79 %	85 %	71 %	61 %	59 %	69 %	50 %	39 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	88 %	78 %	73 %	67 %	75 %	77 %	70 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	85 %	76 %	58 %	58 %	70 %	48 %	33 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		27 176	20 805	3 908	2 463	6 062	549	2 902	97	36 786
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	9	7	9	10	7	5	10
Propositions reçues	Nombre	10 004	7 843	1 321	840	2 408	194	666	24	13 296
	%	37 %	38 %	34 %	34 %	40 %	35 %	23 %	25 %	36 %

Note de lecture : Parmi les 2 362 candidats de terminale inscrits de l'académie de Corse (dont 54% de femmes), 2 207 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 1 863 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 2 362 candidats ont formulé au total 27 176 vœux, dont 10 004 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	12 384	2 539	3 402	4 043	3 415	625	1 297	4 769	258	2 981
	Dont femmes	64 %	79 %	48 %	47 %	46 %	41 %	18 %	78 %	93 %	67 %
	% hors académie	72 %	86 %	58 %	62 %	93 %	96 %	98 %	81 %	20 %	79 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	622	1	67	195	51	28	19	0	11	79
	Dont femmes	64 %	100 %	54 %	49 %	33 %	39 %	26 %	%	91 %	59 %
	% hors académie	63 %	100 %	39 %	66 %	82 %	82 %	100 %	%	45 %	76 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 006	2 540	3 469	4 238	3 466	653	1 316	4 769	269	3 060
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	6	3	3	8	6	11	8	2	3
Propositions reçues	Nombre	6 382	451	1 049	1 538	1 042	270	503	1 349	70	642
	Dont femmes	65 %	68 %	50 %	48 %	49 %	49 %	9 %	73 %	87 %	67 %
	% hors académie	51 %	30 %	45 %	45 %	83 %	92 %	97 %	75 %	21 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 230	153	246	354	144	37	29	121	30	180
	Dont femmes	61 %	71 %	46 %	41 %	44 %	49 %	17 %	74 %	87 %	61 %
	% hors académie	40 %	5 %	18 %	29 %	74 %	78 %	93 %	24 %	27 %	54 %

Note de lecture : 12 384 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Corse (dont 64% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 622 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 382 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 51% dans une autre académie). 1 230 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 40% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Corse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	10 %	8 %	5 %	11 %	2 %	2 %	4 %	0 %	8 %	100 %
	Technologique	26 %	2 %	27 %	30 %	0 %	2 %	0 %	5 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	25 %	3 %	4 %	58 %	0 %	0 %	0 %	3 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	64 %	0 %	9 %	7 %	0 %	1 %	1 %	8 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	58 %	3 %	3 %	16 %	0 %	3 %	0 %	3 %	0 %	16 %	100 %
En reprise d'études		62 %	2 %	4 %	13 %	0 %	1 %	0 %	8 %	5 %	3 %	100 %
Autres		29 %	0 %	0 %	43 %	14 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	100 %
Total		49 %	6 %	10 %	14 %	6 %	1 %	1 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	1 833	60 %	45 %	1 284	64 %	23 %	734	66 %	39 %	400	65 %	51 %
PASS	345	66 %	42 %	184	68 %	4 %	179	66 %	49 %	57	81 %	39 %
BUT	909	46 %	22 %	446	51 %	8 %	260	54 %	23 %	198	46 %	24 %
BTS	982	45 %	30 %	523	52 %	14 %	242	50 %	35 %	265	49 %	33 %
CPGE	384	52 %	37 %	322	50 %	33 %	290	54 %	41 %	56	48 %	27 %
Ecole de Commerce	84	51 %	35 %	77	55 %	29 %	23	65 %	30 %	6	67 %	17 %
Ecole d'Ingénieurs	100	27 %	25 %	89	26 %	26 %	62	27 %	34 %	11	27 %	9 %
IFSI	308	75 %	23 %	147	80 %	12 %	85	75 %	25 %	70	83 %	20 %
EFTS	64	94 %	17 %	12	92 %	17 %	14	93 %	50 %	21	90 %	24 %
Autres	735	60 %	18 %	474	60 %	14 %	291	64 %	24 %	145	62 %	18 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Corse, 1 833 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 833 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 284 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 833 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 734 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 833 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 400 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Corse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 75 formations de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Corse	75	2 650	11 076	19 285	24	9 435	5 915	1 949

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	7 344	1 690	199	1 259	584	11 076
	Dont femmes	57 %	63 %	66 %	62 %	51 %	58 %
	% hors académie	70 %	66 %	76 %	62 %	22 %	66 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 259	954	96	491	115	5 915
	Dont femmes	58 %	64 %	73 %	61 %	60 %	60 %
	% hors académie	53 %	57 %	64 %	62 %	55 %	55 %
	%	58 %	56 %	48 %	39 %	20 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 408	295	28	198	20	1 949
	Dont femmes	54 %	55 %	79 %	58 %	55 %	55 %
	% hors académie	13 %	22 %	29 %	38 %	25 %	17 %
	% parmi les inscrits	19 %	17 %	14 %	16 %	3 %	18 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33 %	31 %	29 %	40 %	17 %	33 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 426	2 948	291	1 930	690	19 285
Propositions reçues	Nombre	7 071	1 465	124	647	128	9 435
	%	53 %	50 %	43 %	34 %	19 %	49 %

Note de lecture : Parmi les 7 344 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 4 259 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Corse et 1 408 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 344 candidats de terminale ont formulé 13 426 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 7 071 ont été suivis d'une proposition - soit 53% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	22	1	7	24	2	1	1	2	6	9	
Capacité d'accueil	1 355	160	305	424	66	25	25	101	30	159	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	5	11	8	9	17	3	20	11	10	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	6 999	844	3 237	3 266	571	426	64	2 003	344	1 531	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 097	381	1 089	1 326	203	294	46	402	82	515
	%	73 %	45 %	34 %	41 %	36 %	69 %	72 %	20 %	24 %	34 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 820	844	2 616	2 322	567	426	64	1 136	183	1 440
	Dont femmes	65 %	68 %	49 %	49 %	44 %	42 %	30 %	82 %	87 %	50 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	941	159	234	313	37	9	9	102	26	119
	Dont femmes	59 %	70 %	48 %	38 %	49 %	33 %	11 %	73 %	81 %	47 %
	%	20 %	19 %	9 %	13 %	7 %	2 %	14 %	9 %	14 %	8 %

Note de lecture : L'académie de Corse propose sur Parcoursup 22 formations en licence pouvant accueillir 1 355 candidats. 6 999 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 820 candidats (dont 65% de femmes), et 5 097 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 941 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Corse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	15 %	10 %	6 %	4 %	1 %	1 %	5 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	27 %	2 %	30 %	28 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	25 %	3 %	4 %	58 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	1 %	12 %	7 %	0 %	0 %	0 %	9 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	57 %	4 %	4 %	36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
En reprise d'études		59 %	3 %	5 %	13 %	0 %	1 %	0 %	9 %	5 %	7 %	100 %
Autres		50 %	5 %	0 %	15 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	15 %	100 %
Total		48 %	8 %	12 %	16 %	2 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Corse l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	3 182	65 %	19 %	1 652	71 %	5 %	1 023	71 %	15 %	570	67 %	26 %
PASS	683	68 %	22 %	361	70 %	2 %	335	69 %	26 %	92	75 %	24 %
BUT	1 926	47 %	10 %	1 172	49 %	2 %	486	57 %	9 %	299	48 %	15 %
BTS	1 643	48 %	15 %	924	54 %	4 %	413	51 %	17 %	359	46 %	18 %
CPGE	311	46 %	12 %	91	40 %	0 %	210	49 %	12 %	40	52 %	18 %
Ecole de Commerce	373	42 %	2 %	346	42 %	0 %	82	57 %	1 %	30	37 %	0 %
Ecole d'Ingénieurs	38	24 %	16 %	22	23 %	18 %	19	32 %	16 %	3	33 %	0 %
IFSI	557	83 %	11 %	270	91 %	1 %	130	82 %	12 %	97	84 %	12 %
EFTS	90	91 %	12 %	31	87 %	6 %	25	92 %	32 %	21	90 %	19 %
Autres	810	50 %	11 %	408	44 %	4 %	211	55 %	12 %	141	57 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Corse, 3 182 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 65% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 182 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 652 (dont 71% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 182 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 023 (dont 71% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 182 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 570 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Corse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Tourisme
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies	Gestion et protection de la nature
5	Arts	Métiers du multimédia et de l'internet	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie est la plus demandée dans l'académie de Corse. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Tourisme est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	45 107	25 915	10 505	8 687	15 361	1 127	10 310	198	72 103
	Dont femmes	53 %	56 %	53 %	47 %	60 %	59 %	58 %	66 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 593	23 912	8 406	6 275	10 674	844	5 705	154	55 970
	Dont femmes	55 %	57 %	56 %	48 %	62 %	62 %	60 %	66 %	57 %
	%	86 %	92 %	80 %	72 %	69 %	75 %	55 %	78 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	88 %	94 %	84 %	74 %	72 %	79 %	58 %	78 %	80 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 737	21 789	6 570	4 378	6 843	622	4 309	118	44 629
	Dont femmes	56 %	57 %	56 %	48 %	63 %	63 %	60 %	67 %	57 %
	% parmi les inscrits	73 %	84 %	63 %	50 %	45 %	55 %	42 %	60 %	62 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	78 %	70 %	64 %	74 %	76 %	77 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	76 %	87 %	66 %	52 %	46 %	59 %	44 %	60 %	64 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		811 493	530 957	175 948	104 588	189 518	17 569	133 442	2 708	1 154 730
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		18	20	17	12	12	16	13	14	16
Propositions reçues	Nombre	191 559	140 026	32 974	18 559	35 836	2 981	13 431	484	244 291
	%	24 %	26 %	19 %	18 %	19 %	17 %	10 %	18 %	21 %

Note de lecture : Parmi les 45 107 candidats de terminale inscrits de l'académie de Créteil (dont 53% de femmes), 38 593 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 32 737 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 73% des candidats inscrits. Ces 45 107 candidats ont formulé au total 811 493 vœux, dont 191 559 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 18 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	312 784	105 412	128 352	220 018	80 743	21 850	51 223	109 514	5 217	58 041
	Dont femmes	62 %	70 %	43 %	46 %	43 %	41 %	26 %	88 %	87 %	67 %
	% hors académie	65 %	74 %	37 %	48 %	80 %	96 %	84 %	57 %	61 %	82 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	30 591	130	3 053	18 367	1 881	661	978	0	641	5 283
	Dont femmes	59 %	68 %	32 %	37 %	39 %	43 %	25 %	%	86 %	53 %
	% hors académie	72 %	100 %	65 %	55 %	60 %	84 %	35 %	%	43 %	58 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		343 375	105 542	131 405	238 385	82 624	22 511	52 201	109 514	5 858	63 324
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7	15	5	7	8	11	14	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	85 415	6 611	18 248	41 492	19 895	8 946	25 345	27 137	1 489	9 713
	Dont femmes	66 %	71 %	43 %	52 %	52 %	43 %	28 %	89 %	86 %	62 %
	% hors académie	59 %	84 %	42 %	42 %	62 %	95 %	83 %	51 %	56 %	68 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 328	1 207	3 684	8 906	2 648	852	1 276	2 273	527	2 928
	Dont femmes	65 %	73 %	41 %	45 %	43 %	44 %	26 %	88 %	87 %	62 %
	% hors académie	57 %	85 %	32 %	35 %	52 %	93 %	49 %	37 %	54 %	69 %

Note de lecture : 312 784 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Créteil (dont 62% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie). 30 591 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 85 415 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 59% dans une autre académie). 20 328 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 57% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	5 %	7 %	6 %	11 %	3 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	16 %	0 %	22 %	40 %	3 %	2 %	1 %	8 %	2 %	7 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	71 %	1 %	0 %	0 %	7 %	2 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	0 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	5 %	20 %	2 %	0 %	1 %	7 %	0 %	25 %	100 %
En reprise d'études		57 %	0 %	4 %	19 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	7 %	100 %
Autres		59 %	3 %	4 %	9 %	1 %	8 %	3 %	3 %	1 %	8 %	100 %
Total		46 %	3 %	8 %	20 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	33 570	58 %	40 %	29 777	59 %	24 %	9 015	64 %	41 %	8 788	62 %	41 %
PASS	5 332	70 %	21 %	5 000	71 %	19 %	1 984	71 %	41 %	1 514	74 %	24 %
BUT	19 310	47 %	15 %	12 311	45 %	7 %	2 893	55 %	19 %	5 930	52 %	15 %
BTS	23 328	48 %	30 %	18 585	50 %	12 %	3 316	58 %	34 %	7 649	52 %	32 %
CPGE	8 336	46 %	30 %	7 210	46 %	18 %	4 236	51 %	41 %	1 775	48 %	23 %
Ecole de Commerce	1 623	49 %	45 %	1 473	49 %	47 %	347	62 %	43 %	230	52 %	25 %
Ecole d'Ingénieurs	3 015	28 %	40 %	2 430	29 %	24 %	1 260	36 %	42 %	531	28 %	24 %
IFSI	3 894	88 %	36 %	2 928	89 %	16 %	730	92 %	41 %	1 424	90 %	33 %
EFTS	987	88 %	28 %	683	90 %	21 %	188	91 %	28 %	308	90 %	19 %
Autres	13 282	57 %	15 %	11 154	60 %	12 %	3 996	64 %	19 %	3 649	61 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Créteil, 33 570 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 40% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 33 570 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 29 777 (dont 59% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 33 570 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 015 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 33 570 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 788 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Créteil selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 782 formations de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Créteil	782	41 424	260 595	1 097 776	29	233 462	112 557	38 695

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	168 639	43 499	3 395	30 931	14 131	260 595
	Dont femmes	53 %	60 %	63 %	58 %	53 %	55 %
	% hors académie	73 %	63 %	66 %	57 %	23 %	66 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	85 221	16 899	1 274	7 505	1 658	112 557
	Dont femmes	53 %	63 %	66 %	63 %	60 %	56 %
	% hors académie	63 %	58 %	60 %	54 %	52 %	61 %
	%	51 %	39 %	38 %	24 %	12 %	43 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 505	5 612	465	3 515	598	38 695
	Dont femmes	51 %	60 %	61 %	60 %	54 %	54 %
	% hors académie	41 %	44 %	44 %	44 %	49 %	42 %
	% parmi les inscrits	17 %	13 %	14 %	11 %	4 %	15 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33 %	33 %	36 %	47 %	36 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		750 199	165 268	14 377	135 395	32 537	1 097 776
Propositions reçues	Nombre	184 592	31 839	2 616	12 162	2 253	233 462
	%	25 %	19 %	18 %	9 %	7 %	21 %

Note de lecture : Parmi les 168 639 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 85 221 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Créteil et 28 505 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 168 639 candidats de terminale ont formulé 750 199 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 184 592 ont été suivis d'une proposition - soit 25% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	170	11	59	278	53	13	56	22	10	110	
Capacité d'accueil	17 218	355	4 534	8 349	2 112	507	2 958	2 469	390	2 532	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	17	281	43	26	22	17	23	51	14	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	295 366	99 672	196 247	213 657	46 680	8 771	67 938	124 688	5 314	39 443	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	79 804	3 149	23 837	33 409	14 096	3 223	38 517	28 638	1 188	7 601
	%	27 %	3 %	12 %	16 %	30 %	37 %	57 %	23 %	22 %	19 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	130 953	16 002	74 554	67 774	26 631	6 967	20 723	21 146	3 384	30 917
	Dont femmes	59 %	71 %	46 %	47 %	44 %	44 %	27 %	86 %	86 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 898	354	4 549	7 323	1 879	314	2 667	2 403	363	1 945
	Dont femmes	62 %	75 %	40 %	43 %	41 %	52 %	24 %	88 %	85 %	55 %
	%	13 %	2 %	6 %	11 %	7 %	5 %	13 %	11 %	11 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Créteil propose sur Parcoursup 170 formations en licence pouvant accueillir 17 218 candidats. 295 366 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 130 953 candidats (dont 59% de femmes), et 79 804 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 17 demandes. 16 898 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 13% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Créteil selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	2 %	10 %	5 %	8 %	1 %	13 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	16 %	0 %	30 %	34 %	3 %	1 %	2 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	9 %	0 %	1 %	73 %	0 %	0 %	0 %	8 %	2 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	0 %	11 %	15 %	2 %	0 %	1 %	9 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	0 %	7 %	24 %	2 %	0 %	1 %	15 %	0 %	11 %	100 %
En reprise d'études		49 %	0 %	6 %	19 %	1 %	0 %	0 %	14 %	4 %	7 %	100 %
Autres		57 %	0 %	5 %	12 %	11 %	2 %	3 %	4 %	0 %	6 %	100 %
Total		44 %	1 %	12 %	19 %	5 %	1 %	7 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Créteil l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	81 322	59 %	14 %	53 032	60 %	10 %	25 274	66 %	10 %	18 105	64 %	15 %
PASS	12 522	71 %	3 %	8 867	71 %	2 %	6 518	73 %	4 %	2 583	75 %	3 %
BUT	50 783	46 %	7 %	32 734	46 %	5 %	9 384	53 %	8 %	13 309	52 %	8 %
BTS	39 319	47 %	14 %	19 830	49 %	5 %	5 756	56 %	15 %	12 825	52 %	16 %
CPGE	17 191	43 %	10 %	10 609	42 %	5 %	10 372	46 %	10 %	2 550	44 %	9 %
Ecole de Commerce	6 085	44 %	4 %	5 458	44 %	4 %	1 876	54 %	3 %	295	52 %	8 %
Ecole d'Ingénieurs	18 001	26 %	14 %	15 657	26 %	12 %	10 177	31 %	11 %	1 625	27 %	10 %
IFSI	8 854	88 %	15 %	5 203	89 %	7 %	1 656	93 %	16 %	3 153	91 %	13 %
EFTS	1 594	87 %	11 %	787	89 %	5 %	291	92 %	11 %	478	91 %	7 %
Autres	19 088	62 %	7 %	13 051	65 %	5 %	6 793	72 %	6 %	3 942	63 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Créteil, 81 322 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 14% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 81 322 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 53 032 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 81 322 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 25 274 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 81 322 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 105 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 15% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Créteil en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Informatique	Génie électrique et informatique industrielle	Commerce International
5	Administration et Echanges internationaux	Métiers du multimédia et de l'internet	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Economie et gestion est la plus demandée dans l'académie de Créteil. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	12 661	7 509	2 808	2 344	3 435	264	1 823	58	18 241
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	50 %	64 %	67 %	60 %	64 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 939	7 352	2 611	1 976	3 005	243	1 345	52	16 584
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	50 %	64 %	66 %	60 %	65 %	57 %
	%	94 %	98 %	93 %	84 %	87 %	92 %	74 %	90 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	94 %	85 %	88 %	90 %	73 %	92 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 085	6 709	2 067	1 309	1 773	141	1 001	40	13 040
	Dont femmes	56 %	58 %	52 %	51 %	61 %	73 %	60 %	68 %	57 %
	% parmi les inscrits	80 %	89 %	74 %	56 %	52 %	53 %	55 %	69 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	91 %	79 %	66 %	59 %	58 %	74 %	77 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	75 %	57 %	50 %	58 %	55 %	73 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		176 380	124 640	34 921	16 819	30 615	2 646	14 712	524	224 877
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	17	12	7	9	10	8	9	12
Propositions reçues	Nombre	61 344	44 216	11 512	5 616	11 208	1 015	3 477	179	77 223
	%	35 %	35 %	33 %	33 %	37 %	38 %	24 %	34 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 12 661 candidats de terminale inscrits de l'académie de Dijon (dont 54% de femmes), 11 939 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 10 085 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 12 661 candidats ont formulé au total 176 380 vœux, dont 61 344 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	60 345	30 815	25 829	35 183	16 268	2 896	9 840	24 249	721	13 652
	Dont femmes	65 %	68 %	45 %	52 %	46 %	35 %	29 %	84 %	85 %	68 %
	% hors académie	59 %	50 %	67 %	54 %	73 %	94 %	92 %	56 %	58 %	83 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 443	7	387	1 697	128	63	35	0	54	265
	Dont femmes	62 %	29 %	32 %	49 %	52 %	60 %	31 %	%	91 %	55 %
	% hors académie	67 %	100 %	68 %	52 %	63 %	59 %	69 %	%	65 %	87 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		62 788	30 822	26 216	36 880	16 396	2 959	9 875	24 249	775	13 917
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	4	6	8	14	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	28 564	4 187	8 139	12 639	6 021	1 317	3 995	9 357	345	2 659
	Dont femmes	66 %	70 %	44 %	53 %	49 %	39 %	28 %	88 %	88 %	65 %
	% hors académie	42 %	14 %	57 %	41 %	59 %	86 %	91 %	43 %	54 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 509	826	1 302	2 482	810	219	275	722	174	721
	Dont femmes	62 %	69 %	37 %	47 %	41 %	44 %	33 %	86 %	90 %	64 %
	% hors académie	35 %	8 %	37 %	28 %	39 %	53 %	66 %	22 %	41 %	69 %

Note de lecture : 60 345 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Dijon (dont 65% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie). 2 443 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 67% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 28 564 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 42% dans une autre académie). 5 509 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 35% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	11 %	9 %	6 %	11 %	2 %	4 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	Technologique	19 %	1 %	25 %	34 %	3 %	2 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	71 %	1 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	2 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	0 %	5 %	10 %	4 %	0 %	2 %	11 %	1 %	25 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	4 %	18 %	0 %	1 %	0 %	6 %	6 %	5 %	100 %
Autres		52 %	2 %	8 %	15 %	0 %	0 %	0 %	8 %	10 %	5 %	100 %
Total		42 %	6 %	10 %	19 %	6 %	2 %	2 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	8 897	59 %	43 %	5 883	63 %	20 %	3 041	65 %	36 %	1 552	63 %	50 %
PASS	1 832	67 %	43 %	993	70 %	6 %	765	70 %	58 %	323	71 %	40 %
BUT	4 923	47 %	23 %	3 330	48 %	13 %	1 166	55 %	21 %	906	50 %	23 %
BTS	6 413	49 %	31 %	3 719	52 %	14 %	1 289	55 %	32 %	1 393	52 %	36 %
CPGE	2 270	47 %	35 %	1 511	49 %	20 %	1 364	52 %	44 %	274	49 %	27 %
Ecole de Commerce	327	46 %	61 %	245	47 %	43 %	82	50 %	59 %	30	60 %	33 %
Ecole d'Ingénieurs	641	33 %	40 %	567	34 %	31 %	349	38 %	46 %	85	36 %	24 %
IFSI	1 312	84 %	38 %	709	86 %	14 %	332	87 %	39 %	288	88 %	34 %
EFTS	166	89 %	44 %	98	92 %	28 %	27	89 %	48 %	30	93 %	33 %
Autres	2 839	59 %	19 %	2 156	63 %	16 %	1 005	66 %	24 %	503	61 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Dijon, 8 897 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 8 897 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 883 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8 897 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 041 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8 897 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 552 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Dijon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 333 formations de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Dijon	333	13 526	79 790	223 753	32	80 570	38 950	11 941

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	55 828	9 380	836	6 430	7 316	79 790
	Dont femmes	49 %	58 %	66 %	55 %	48 %	50 %
	% hors académie	78 %	63 %	69 %	48 %	14 %	68 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 284	4 801	398	1 794	673	38 950
	Dont femmes	47 %	59 %	67 %	57 %	50 %	50 %
	% hors académie	65 %	50 %	55 %	51 %	60 %	62 %
	%	56 %	51 %	48 %	28 %	9 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 234	1 575	111	807	214	11 941
	Dont femmes	53 %	58 %	73 %	58 %	50 %	54 %
	% hors académie	26 %	26 %	33 %	33 %	27 %	26 %
	% parmi les inscrits	17 %	17 %	13 %	13 %	3 %	15 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30 %	33 %	28 %	45 %	32 %	31 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		167 222	26 872	2 408	15 422	11 829	223 753
Propositions reçues	Nombre	65 548	10 302	900	2 810	1 010	80 570
	%	39 %	38 %	37 %	18 %	9 %	36 %

Note de lecture : Parmi les 55 828 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 31 284 (dont 47% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Dijon et 9 234 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 30% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 55 828 candidats de terminale ont formulé 167 222 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 65 548 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	56	23	20	148	24	3	13	11	4	31	
Capacité d'accueil	4 939	800	1 460	3 151	999	225	378	806	152	616	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	44	16	10	22	2	79	35	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	42 772	35 085	23 108	32 934	22 201	498	29 705	27 814	505	9 131	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	23 048	4 349	8 314	11 827	6 221	414	13 773	10 371	248	2 005
	%	54 %	12 %	36 %	36 %	28 %	83 %	46 %	37 %	49 %	22 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 920	4 802	16 697	17 810	15 475	489	12 728	5 138	445	8 315
	Dont femmes	62 %	68 %	46 %	49 %	44 %	44 %	26 %	85 %	86 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	4 542	829	1 313	2 441	881	154	322	804	146	509
	Dont femmes	60 %	68 %	35 %	45 %	37 %	42 %	20 %	87 %	90 %	60 %
	%	20 %	17 %	8 %	14 %	6 %	31 %	3 %	16 %	33 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Dijon propose sur Parcoursup 56 formations en licence pouvant accueillir 4 939 candidats. 42 772 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 920 candidats (dont 62% de femmes), et 23 048 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 4 542 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Dijon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	13 %	10 %	6 %	13 %	2 %	5 %	3 %	1 %	4 %	100 %
	Technologique	17 %	1 %	25 %	35 %	3 %	2 %	0 %	11 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	10 %	0 %	2 %	68 %	2 %	0 %	0 %	12 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	54 %	2 %	10 %	15 %	1 %	1 %	1 %	10 %	2 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	0 %	6 %	4 %	10 %	1 %	3 %	15 %	1 %	18 %	100 %
En reprise d'études		51 %	1 %	8 %	22 %	1 %	1 %	0 %	7 %	5 %	4 %	100 %
Autres		41 %	7 %	3 %	41 %	4 %	0 %	2 %	1 %	1 %	0 %	100 %
Total		38 %	7 %	11 %	20 %	7 %	1 %	3 %	7 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Dijon l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	16 096	62 %	20 %	8 181	64 %	6 %	5 411	68 %	15 %	2 496	65 %	23 %
PASS	3 993	69 %	19 %	2 250	70 %	2 %	1 984	71 %	22 %	548	72 %	22 %
BUT	12 339	44 %	9 %	8 422	45 %	4 %	3 182	55 %	7 %	1 820	47 %	10 %
BTS	11 928	49 %	16 %	6 499	49 %	6 %	2 514	53 %	15 %	2 508	53 %	19 %
CPGE	8 747	43 %	10 %	6 692	42 %	5 %	6 015	46 %	10 %	804	43 %	8 %
Ecole de Commerce	432	43 %	31 %	254	45 %	17 %	97	51 %	25 %	23	65 %	39 %
Ecole d'Ingénieurs	11 512	25 %	3 %	11 106	25 %	2 %	7 233	29 %	3 %	872	27 %	2 %
IFSI	2 886	88 %	20 %	1 649	90 %	10 %	743	91 %	22 %	578	90 %	21 %
EFTS	217	87 %	29 %	92	88 %	20 %	41	85 %	32 %	30	83 %	27 %
Autres	5 409	59 %	7 %	3 994	61 %	5 %	2 720	65 %	6 %	746	61 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Dijon, 16 096 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 16 096 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 181 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 16 096 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 411 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 16 096 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 496 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Dijon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Gestion administrative et commerciale des organisations	Commerce International
4	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
5	Chimie	Génie mécanique et productique	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Dijon. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	30 412	18 517	7 087	4 808	7 737	615	4 402	416	43 582
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	50 %	62 %	67 %	62 %	56 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 189	17 964	6 381	3 844	6 561	551	3 181	355	38 837
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	51 %	62 %	68 %	61 %	57 %	57 %
	%	93 %	97 %	90 %	80 %	85 %	90 %	72 %	85 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	97 %	91 %	81 %	84 %	91 %	71 %	86 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 950	15 628	4 930	2 392	3 679	350	2 296	189	29 464
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	51 %	62 %	66 %	60 %	56 %	57 %
	% parmi les inscrits	75 %	84 %	70 %	50 %	48 %	57 %	52 %	45 %	68 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81 %	87 %	77 %	62 %	56 %	64 %	72 %	53 %	76 %
	% femmes parmi les inscrits	77 %	85 %	71 %	51 %	47 %	56 %	51 %	45 %	68 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		435 216	306 055	88 872	40 289	76 935	7 083	41 564	6 108	566 906
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	17	13	8	10	12	9	15	13
Propositions reçues	Nombre	156 452	115 528	28 667	12 257	26 013	2 496	8 802	1 618	195 381
	%	36 %	38 %	32 %	30 %	34 %	35 %	21 %	26 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 30 412 candidats de terminale inscrits de l'académie de Grenoble (dont 54% de femmes), 28 189 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 22 950 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 75% des candidats inscrits. Ces 30 412 candidats ont formulé au total 435 216 vœux, dont 156 452 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	161 523	42 222	78 161	78 720	43 636	12 164	38 181	62 705	1 692	35 056
	Dont femmes	65 %	70 %	45 %	51 %	41 %	48 %	30 %	85 %	89 %	68 %
	% hors académie	60 %	78 %	57 %	48 %	66 %	93 %	86 %	63 %	54 %	83 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 421	44	1 143	3 771	221	206	135	0	87	818
	Dont femmes	64 %	82 %	30 %	47 %	37 %	47 %	19 %	%	89 %	49 %
	% hors académie	64 %	39 %	66 %	52 %	80 %	63 %	97 %	%	48 %	67 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		167 944	42 266	79 304	82 491	43 857	12 370	38 316	62 705	1 779	35 874
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	5	5	8	11	14	14	3	4
Propositions reçues	Nombre	72 491	7 148	22 285	28 658	15 540	4 967	17 535	18 876	791	7 090
	Dont femmes	66 %	71 %	44 %	53 %	46 %	50 %	32 %	88 %	90 %	65 %
	% hors académie	44 %	32 %	51 %	34 %	51 %	89 %	86 %	56 %	46 %	68 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 542	1 281	3 787	5 015	1 832	589	943	1 251	301	1 923
	Dont femmes	64 %	70 %	41 %	48 %	38 %	44 %	35 %	87 %	89 %	65 %
	% hors académie	44 %	28 %	34 %	22 %	42 %	77 %	71 %	31 %	41 %	65 %

Note de lecture : 161 523 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Grenoble (dont 65% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie). 6 421 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 72 491 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 44% dans une autre académie). 12 542 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 44% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	7 %	11 %	4 %	10 %	3 %	5 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	17 %	1 %	30 %	34 %	3 %	2 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	3 %	67 %	1 %	0 %	0 %	8 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	1 %	9 %	16 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	2 %	3 %	18 %	3 %	0 %	1 %	7 %	0 %	29 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	6 %	19 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	6 %	100 %
Autres		51 %	8 %	6 %	5 %	4 %	7 %	5 %	5 %	2 %	6 %	100 %
Total		43 %	4 %	13 %	17 %	6 %	2 %	3 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	22 085	59 %	41 %	15 379	63 %	23 %	8 747	63 %	37 %	3 147	64 %	47 %
PASS	3 238	70 %	37 %	2 325	72 %	14 %	1 611	72 %	43 %	468	75 %	41 %
BUT	13 385	47 %	25 %	9 168	48 %	12 %	3 987	50 %	27 %	2 115	54 %	22 %
BTS	13 518	49 %	29 %	7 691	52 %	10 %	2 834	53 %	24 %	2 656	54 %	36 %
CPGE	5 019	44 %	35 %	3 864	45 %	19 %	3 647	47 %	41 %	441	44 %	30 %
Ecole de Commerce	952	47 %	55 %	787	47 %	51 %	289	55 %	51 %	94	51 %	31 %
Ecole d'Ingénieurs	2 346	31 %	38 %	2 134	32 %	29 %	1 629	34 %	42 %	202	32 %	27 %
IFSI	2 528	87 %	34 %	1 595	89 %	14 %	663	90 %	44 %	459	90 %	32 %
EFTS	322	88 %	39 %	227	88 %	25 %	89	93 %	40 %	49	94 %	27 %
Autres	6 969	59 %	20 %	5 488	61 %	16 %	2 870	66 %	25 %	1 088	63 %	20 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Grenoble, 22 085 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 22 085 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 379 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 22 085 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 747 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 085 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 147 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Grenoble selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 582 formations de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Grenoble	582	37 768	141 103	435 613	30	163 516	69 129	23 753

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	95 525	19 568	1 944	13 818	10 248	141 103
	Dont femmes	50 %	59 %	65 %	59 %	50 %	52 %
	% hors académie	69 %	61 %	69 %	56 %	19 %	63 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 106	9 601	942	4 826	1 654	69 129
	Dont femmes	52 %	61 %	68 %	62 %	59 %	54 %
	% hors académie	52 %	48 %	56 %	53 %	45 %	51 %
	%	55 %	49 %	48 %	35 %	16 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 669	3 182	313	2 077	512	23 753
	Dont femmes	52 %	59 %	65 %	59 %	56 %	54 %
	% hors académie	20 %	32 %	39 %	39 %	35 %	23 %
	% parmi les inscrits	18 %	16 %	16 %	15 %	5 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	33 %	33 %	43 %	31 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		318 025	56 550	5 354	36 633	19 051	435 613
Propositions reçues	Nombre	130 971	20 280	1 884	7 752	2 629	163 516
	%	41 %	36 %	35 %	21 %	14 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 95 525 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 52 106 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Grenoble et 17 669 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 95 525 candidats de terminale ont formulé 318 025 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 130 971 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	147	7	47	248	38	10	9	14	9	53	
Capacité d'accueil	9 545	1 340	3 328	17 919	1 587	530	494	1 124	249	1 652	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	11	15	20	4	25	15	90	51	6	11	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	104 322	20 178	65 954	76 041	39 651	8 028	44 555	56 769	1 452	18 663	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	53 037	7 120	18 750	29 741	12 880	1 776	18 755	16 221	697	4 539
	%	51 %	35 %	28 %	39 %	32 %	22 %	42 %	29 %	48 %	24 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	48 552	7 234	34 588	36 721	18 740	4 746	14 944	12 037	917	15 775
	Dont femmes	59 %	69 %	44 %	49 %	39 %	39 %	28 %	84 %	88 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 599	1 281	3 265	5 926	1 449	172	497	1 118	222	1 224
	Dont femmes	59 %	68 %	38 %	50 %	33 %	37 %	29 %	87 %	88 %	60 %
	%	18 %	18 %	9 %	16 %	8 %	4 %	3 %	9 %	24 %	8 %

Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup 147 formations en licence pouvant accueillir 9 545 candidats. 104 322 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 48 552 candidats (dont 59% de femmes), et 53 037 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 11 demandes. 8 599 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Grenoble selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	9 %	13 %	6 %	12 %	1 %	4 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	15 %	1 %	29 %	41 %	2 %	1 %	0 %	7 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	10 %	0 %	4 %	70 %	1 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	46 %	2 %	10 %	27 %	1 %	0 %	0 %	6 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	4 %	5 %	30 %	3 %	0 %	0 %	6 %	0 %	20 %	100 %
En reprise d'études		35 %	4 %	6 %	38 %	0 %	0 %	0 %	7 %	5 %	5 %	100 %
Autres		36 %	11 %	5 %	32 %	1 %	1 %	4 %	3 %	0 %	7 %	100 %
Total		36 %	5 %	14 %	25 %	6 %	1 %	2 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Grenoble l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	33 631	59 %	18 %	14 924	61 %	5 %	13 413	65 %	15 %	4 830	66 %	21 %
PASS	5 624	69 %	19 %	2 997	69 %	7 %	2 905	71 %	17 %	890	75 %	21 %
BUT	25 768	42 %	11 %	14 685	41 %	4 %	7 020	47 %	13 %	4 269	51 %	10 %
BTS	22 843	48 %	18 %	11 252	48 %	8 %	5 003	53 %	14 %	4 966	54 %	20 %
CPGE	12 235	37 %	12 %	8 047	35 %	5 %	9 260	39 %	13 %	1 059	36 %	12 %
Ecole de Commerce	4 289	40 %	3 %	3 745	39 %	1 %	1 455	49 %	1 %	180	44 %	6 %
Ecole d'Ingénieurs	13 606	27 %	3 %	11 988	27 %	2 %	9 304	31 %	4 %	1 108	29 %	3 %
IFSI	5 982	86 %	13 %	3 558	86 %	3 %	1 460	90 %	19 %	1 331	89 %	10 %
EFTS	450	90 %	17 %	191	91 %	4 %	126	92 %	18 %	59	92 %	15 %
Autres	8 931	58 %	9 %	5 431	59 %	6 %	3 844	64 %	11 %	1 465	63 %	10 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Grenoble, 33 631 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 33 631 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 14 924 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 33 631 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 413 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 33 631 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 830 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Grenoble en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Gestion de la PME
4	Psychologie	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Sciences de la vie	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Economie et gestion est la plus demandée dans l'académie de Grenoble. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	36 203	21 698	7 656	6 849	9 993	630	5 477	427	52 730
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	50 %	59 %	60 %	58 %	64 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	34 223	21 235	7 105	5 883	8 684	577	4 100	363	47 947
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	49 %	60 %	60 %	58 %	65 %	55 %
	%	95 %	98 %	93 %	86 %	87 %	92 %	75 %	85 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	85 %	88 %	92 %	74 %	87 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	29 542	19 460	5 929	4 153	5 987	408	3 152	238	39 327
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	49 %	58 %	58 %	57 %	66 %	55 %
	% parmi les inscrits	82 %	90 %	77 %	61 %	60 %	65 %	58 %	56 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	92 %	83 %	71 %	69 %	71 %	77 %	66 %	82 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	79 %	60 %	59 %	62 %	56 %	58 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		407 132	292 713	75 808	38 611	80 144	5 792	41 397	3 767	538 232
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	9	8	9	10
Propositions reçues	Nombre	180 005	135 132	29 197	15 676	32 083	2 492	11 328	1 270	227 178
	%	44 %	46 %	39 %	41 %	40 %	43 %	27 %	34 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 36 203 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lille (dont 54% de femmes), 34 223 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 29 542 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 36 203 candidats ont formulé au total 407 132 vœux, dont 180 005 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	169 488	49 987	35 188	82 026	35 826	9 275	30 372	75 061	1 956	31 839
	Dont femmes	62 %	68 %	44 %	50 %	40 %	42 %	28 %	79 %	87 %	65 %
	% hors académie	17 %	30 %	19 %	10 %	41 %	75 %	74 %	16 %	11 %	50 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 079	18	1 248	5 026	310	119	82	0	157	1 175
	Dont femmes	57 %	67 %	31 %	47 %	31 %	30 %	29 %	%	84 %	57 %
	% hors académie	19 %	100 %	16 %	11 %	35 %	45 %	41 %	%	27 %	22 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		178 567	50 005	36 436	87 052	36 136	9 394	30 454	75 061	2 113	33 014
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	2	4	6	7	12	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	99 209	12 352	12 796	34 290	14 264	3 615	14 462	28 168	834	7 188
	Dont femmes	63 %	68 %	42 %	50 %	46 %	45 %	28 %	84 %	88 %	61 %
	% hors académie	9 %	16 %	14 %	7 %	24 %	61 %	73 %	16 %	11 %	30 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 181	1 730	2 893	8 151	1 849	610	1 081	2 326	509	1 997
	Dont femmes	61 %	66 %	38 %	45 %	38 %	44 %	27 %	82 %	87 %	57 %
	% hors académie	7 %	9 %	5 %	4 %	18 %	15 %	24 %	5 %	8 %	23 %

Note de lecture : 169 488 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lille (dont 62% par des femmes et 17% dans des licences situées dans une autre académie). 9 079 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 19% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 99 209 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 9% dans une autre académie). 18 181 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 7% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	8 %	6 %	6 %	9 %	3 %	5 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	19 %	38 %	1 %	1 %	1 %	11 %	2 %	5 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	75 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	1 %	7 %	15 %	1 %	0 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	50 %	1 %	3 %	16 %	2 %	1 %	0 %	9 %	3 %	14 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	5 %	19 %	0 %	0 %	0 %	6 %	4 %	5 %	100 %
Autres		58 %	0 %	3 %	12 %	1 %	2 %	0 %	11 %	3 %	8 %	100 %
Total		46 %	4 %	7 %	21 %	5 %	2 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	26 137	58 %	48 %	7 055	66 %	8 %	10 349	63 %	44 %	5 613	62 %	52 %
PASS	5 344	67 %	30 %	1 681	72 %	8 %	2 640	69 %	45 %	1 217	70 %	28 %
BUT	11 100	46 %	21 %	1 801	43 %	6 %	2 770	55 %	20 %	2 776	51 %	21 %
BTS	17 995	49 %	36 %	2 185	53 %	9 %	3 996	57 %	32 %	5 219	52 %	42 %
CPGE	5 376	45 %	33 %	2 271	44 %	14 %	3 803	49 %	39 %	793	45 %	26 %
Ecole de Commerce	1 119	46 %	51 %	597	49 %	13 %	488	58 %	49 %	76	55 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	2 281	25 %	45 %	1 368	28 %	18 %	1 407	30 %	50 %	339	21 %	27 %
IFSI	4 982	81 %	32 %	750	84 %	10 %	1 474	86 %	38 %	1 434	85 %	32 %
EFTS	664	88 %	37 %	40	92 %	22 %	142	93 %	53 %	165	91 %	22 %
Autres	8 542	59 %	16 %	3 053	63 %	10 %	3 255	67 %	20 %	1 926	65 %	12 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lille, 26 137 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 26 137 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 055 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 26 137 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 349 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 26 137 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 613 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Lille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 960 formations de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Lille	960	58 473	201 606	801 365	26	301 802	109 119	50 052

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	133 082	29 545	2 518	18 813	17 648	201 606
	Dont femmes	54 %	60 %	64 %	55 %	51 %	55 %
	% hors académie	72 %	59 %	70 %	48 %	17 %	63 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	79 898	16 284	1 281	7 861	3 795	109 119
	Dont femmes	54 %	61 %	64 %	59 %	56 %	55 %
	% hors académie	56 %	45 %	53 %	46 %	36 %	53 %
	%	60 %	55 %	51 %	42 %	22 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 900	7 673	550	4 188	1 741	50 052
	Dont femmes	54 %	58 %	59 %	57 %	53 %	55 %
	% hors académie	23 %	25 %	32 %	29 %	24 %	24 %
	% parmi les inscrits	27 %	26 %	22 %	22 %	10 %	25 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45 %	47 %	43 %	53 %	46 %	46 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		571 293	111 538	8 829	65 001	44 704	801 365
Propositions reçues	Nombre	235 948	40 958	3 338	15 485	6 073	301 802
	%	41 %	37 %	38 %	24 %	14 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 133 082 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 79 898 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lille et 35 900 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 27% des candidats inscrits et 45% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 133 082 candidats de terminale ont formulé 571 293 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 235 948 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	231	13	48	394	64	11	46	24	19	110	
Capacité d'accueil	27 647	1 730	3 789	11 788	2 705	2 285	2 147	2 502	583	3 297	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	48	14	10	22	10	33	40	4	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	246 891	82 672	51 812	117 553	59 552	23 150	69 801	100 972	2 298	46 664	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	131 374	14 391	17 094	39 311	17 147	10 707	29 557	32 007	916	9 298
	%	53 %	17 %	33 %	33 %	29 %	46 %	42 %	32 %	40 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	93 820	13 868	31 028	46 338	25 376	11 578	23 928	12 996	1 532	36 402
	Dont femmes	61 %	70 %	49 %	49 %	46 %	43 %	31 %	79 %	86 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	24 020	1 766	3 447	9 145	2 278	2 145	1 580	2 472	542	2 657
	Dont femmes	61 %	66 %	39 %	44 %	39 %	46 %	28 %	82 %	88 %	59 %
	%	26 %	13 %	11 %	20 %	9 %	19 %	7 %	19 %	35 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Lille propose sur Parcoursup 231 formations en licence pouvant accueillir 27 647 candidats. 246 891 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 93 820 candidats (dont 61% de femmes), et 131 374 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 24 020 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	6 %	6 %	5 %	7 %	8 %	6 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	22 %	1 %	19 %	36 %	1 %	2 %	1 %	10 %	2 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	74 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	13 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	53 %	1 %	4 %	14 %	1 %	1 %	1 %	8 %	3 %	15 %	100 %
En reprise d'études		61 %	1 %	5 %	19 %	0 %	0 %	0 %	6 %	3 %	5 %	100 %
Autres		44 %	2 %	2 %	24 %	16 %	2 %	3 %	3 %	1 %	4 %	100 %
Total		48 %	4 %	7 %	18 %	5 %	4 %	3 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Lille l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	62 258	62 %	25 %	36 461	65 %	10 %	26 175	68 %	22 %	10 051	64 %	32 %
PASS	11 229	70 %	14 %	6 003	72 %	2 %	6 139	72 %	19 %	1 894	72 %	17 %
BUT	21 461	48 %	12 %	10 663	50 %	4 %	5 419	58 %	11 %	4 125	52 %	15 %
BTS	26 363	49 %	26 %	8 709	50 %	6 %	5 835	57 %	23 %	7 049	53 %	32 %
CPGE	13 594	46 %	14 %	8 353	47 %	5 %	9 672	50 %	15 %	1 435	45 %	15 %
Ecole de Commerce	10 486	43 %	19 %	9 431	43 %	16 %	4 402	54 %	20 %	361	46 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	20 897	30 %	7 %	18 767	30 %	4 %	14 309	34 %	7 %	1 587	28 %	7 %
IFSI	6 935	83 %	24 %	1 971	87 %	5 %	1 909	87 %	29 %	1 908	87 %	24 %
EFTS	762	88 %	34 %	112	90 %	19 %	167	92 %	48 %	193	91 %	21 %
Autres	23 047	62 %	8 %	15 668	64 %	4 %	12 077	68 %	7 %	3 529	66 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lille, 62 258 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 62 258 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 36 461 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 62 258 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 26 175 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 62 258 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 051 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 32% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Science politique	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	5 366	3 115	1 193	1 058	1 665	149	795	21	7 996
	Dont femmes	54 %	58 %	50 %	47 %	61 %	65 %	64 %	33 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 081	3 078	1 125	878	1 469	130	580	19	7 279
	Dont femmes	55 %	58 %	52 %	48 %	61 %	67 %	64 %	32 %	57 %
	%	95 %	99 %	94 %	83 %	88 %	87 %	73 %	90 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	97 %	84 %	88 %	90 %	73 %	86 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 413	2 892	948	573	939	84	457	9	5 902
	Dont femmes	55 %	58 %	51 %	47 %	59 %	65 %	65 %	33 %	57 %
	% parmi les inscrits	82 %	93 %	79 %	54 %	56 %	56 %	57 %	43 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	94 %	84 %	65 %	64 %	65 %	79 %	47 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	84 %	94 %	80 %	54 %	55 %	57 %	58 %	43 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		61 034	40 536	13 796	6 702	13 629	1 107	5 931	192	81 893
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	12	6	8	7	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	24 549	17 344	4 922	2 283	5 347	419	1 410	79	31 804
	%	40 %	43 %	36 %	34 %	39 %	38 %	24 %	41 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 5 366 candidats de terminale inscrits de l'académie de Limoges (dont 54% de femmes), 5 081 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 4 413 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 5 366 candidats ont formulé au total 61 034 vœux, dont 24 549 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	23 645	6 205	10 156	14 279	6 269	914	2 040	9 793	283	6 353
	Dont femmes	66 %	69 %	43 %	49 %	47 %	53 %	32 %	82 %	88 %	68 %
	% hors académie	62 %	55 %	69 %	58 %	80 %	98 %	93 %	57 %	56 %	76 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 150	5	146	401	39	14	19	0	34	148
	Dont femmes	60 %	60 %	32 %	48 %	44 %	64 %	32 %	%	94 %	53 %
	% hors académie	54 %	100 %	57 %	56 %	82 %	79 %	74 %	%	50 %	64 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		24 795	6 210	10 302	14 680	6 308	928	2 059	9 793	317	6 501
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	4	4	6	9	8	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	13 081	1 740	3 120	5 490	2 461	396	730	3 322	135	1 329
	Dont femmes	65 %	65 %	43 %	48 %	51 %	51 %	40 %	83 %	84 %	63 %
	% hors académie	47 %	9 %	52 %	41 %	66 %	94 %	86 %	39 %	40 %	67 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 496	380	656	1 094	337	49	86	338	86	380
	Dont femmes	64 %	65 %	39 %	44 %	42 %	41 %	26 %	78 %	88 %	65 %
	% hors académie	42 %	3 %	29 %	28 %	49 %	76 %	58 %	13 %	36 %	58 %

Note de lecture : 23 645 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Limoges (dont 66% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie). 1 150 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 13 081 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 47% dans une autre académie). 2 496 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	12 %	11 %	5 %	10 %	1 %	3 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	26 %	30 %	3 %	1 %	0 %	9 %	2 %	8 %	100 %
	Professionnelle	13 %	1 %	0 %	72 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	54 %	2 %	7 %	16 %	1 %	1 %	1 %	10 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	54 %	0 %	2 %	19 %	2 %	0 %	0 %	6 %	1 %	15 %	100 %
En reprise d'études		57 %	2 %	4 %	17 %	0 %	0 %	0 %	7 %	7 %	5 %	100 %
Autres		56 %	0 %	11 %	22 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	100 %
Total		42 %	6 %	11 %	19 %	6 %	1 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	3 812	59 %	44 %	2 474	66 %	25 %	1 212	65 %	38 %	778	64 %	48 %
PASS	775	64 %	46 %	342	70 %	2 %	319	70 %	55 %	137	66 %	44 %
BUT	1 990	44 %	28 %	1 328	47 %	12 %	451	50 %	25 %	416	50 %	24 %
BTS	2 601	47 %	33 %	1 603	49 %	15 %	456	53 %	34 %	613	55 %	40 %
CPGE	864	48 %	38 %	632	49 %	26 %	552	53 %	44 %	117	46 %	32 %
Ecole de Commerce	90	51 %	48 %	72	58 %	46 %	30	73 %	40 %	12	33 %	25 %
Ecole d'Ingénieurs	211	26 %	38 %	171	29 %	27 %	115	34 %	42 %	34	26 %	24 %
IFSI	571	78 %	36 %	276	82 %	9 %	116	84 %	36 %	124	89 %	31 %
EFTS	75	84 %	45 %	37	92 %	30 %	13	77 %	62 %	20	95 %	35 %
Autres	1 412	58 %	20 %	953	61 %	17 %	463	68 %	27 %	295	60 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Limoges, 3 812 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 812 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 474 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 812 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 212 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 812 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 778 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Limoges selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 192 formations de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Limoges	192	8 649	50 780	113 025	33	47 770	28 170	7 280

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 308	7 268	779	4 319	3 106	50 780
	Dont femmes	49 %	60 %	70 %	57 %	50 %	51 %
	% hors académie	85 %	74 %	77 %	66 %	22 %	78 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 818	3 782	392	1 645	533	28 170
	Dont femmes	49 %	59 %	69 %	61 %	55 %	51 %
	% hors académie	78 %	67 %	71 %	71 %	63 %	76 %
	%	62 %	52 %	50 %	38 %	17 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 211	1 153	124	626	166	7 280
	Dont femmes	52 %	58 %	67 %	55 %	55 %	54 %
	% hors académie	43 %	46 %	49 %	52 %	39 %	45 %
	% parmi les inscrits	15 %	16 %	16 %	14 %	5 %	14 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	24 %	30 %	32 %	38 %	31 %	26 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		82 000	16 096	1 674	8 862	4 393	113 025
Propositions reçues	Nombre	37 091	7 006	632	2 355	686	47 770
	%	45 %	44 %	38 %	27 %	16 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 35 308 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 21 818 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Limoges et 5 211 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 24% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 35 308 candidats de terminale ont formulé 82 000 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 37 091 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	37	11	13	76	11	1	5	8	3	27	
Capacité d'accueil	3 674	660	946	1 698	329	40	135	515	108	544	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	33	12	10	19	1	60	30	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	24 709	21 532	11 686	16 346	6 235	31	8 097	15 430	317	8 642	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	16 374	2 802	5 180	7 224	2 318	27	5 561	6 136	174	1 974
	%	66 %	13 %	44 %	44 %	37 %	87 %	69 %	40 %	55 %	23 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 084	4 615	9 404	10 657	4 903	31	7 546	3 219	298	7 773
	Dont femmes	60 %	68 %	36 %	47 %	40 %	32 %	29 %	81 %	87 %	68 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	2 773	660	920	1 400	297	12	104	527	83	504
	Dont femmes	59 %	67 %	32 %	40 %	36 %	8 %	28 %	80 %	87 %	64 %
	%	18 %	14 %	10 %	13 %	6 %	39 %	1 %	16 %	28 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Limoges propose sur Parcoursup 37 formations en licence pouvant accueillir 3 674 candidats. 24 709 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 15 084 candidats (dont 60% de femmes), et 16 374 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 2 773 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Limoges selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	17 %	13 %	5 %	7 %	0 %	3 %	4 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	29 %	27 %	3 %	0 %	0 %	9 %	1 %	8 %	100 %
	Professionnelle	12 %	1 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	12 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	50 %	2 %	8 %	15 %	1 %	0 %	0 %	12 %	2 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	44 %	1 %	1 %	17 %	2 %	0 %	0 %	6 %	1 %	29 %	100 %
En reprise d'études		42 %	4 %	6 %	24 %	0 %	0 %	0 %	9 %	5 %	10 %	100 %
Autres		24 %	16 %	2 %	44 %	5 %	0 %	0 %	1 %	1 %	6 %	100 %
Total		38 %	9 %	13 %	19 %	4 %	0 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Limoges l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	10 283	59 %	18 %	6 951	60 %	11 %	2 954	66 %	13 %	1 812	63 %	20 %
PASS	3 841	68 %	15 %	3 087	69 %	8 %	1 946	71 %	15 %	528	71 %	16 %
BUT	7 131	34 %	11 %	5 527	33 %	7 %	1 494	40 %	8 %	1 155	41 %	11 %
BTS	7 063	47 %	14 %	4 860	47 %	7 %	1 483	52 %	12 %	1 598	55 %	17 %
CPGE	3 002	38 %	9 %	2 274	36 %	5 %	1 989	40 %	10 %	335	35 %	10 %
Ecole de Commerce	28	32 %	36 %	6	50 %	0 %	4	25 %	25 %	2	50 %	50 %
Ecole d'Ingénieurs	6 782	28 %	1 %	6 662	28 %	1 %	4 971	32 %	1 %	510	26 %	2 %
IFSI	1 821	84 %	17 %	1 262	86 %	11 %	449	86 %	16 %	364	88 %	14 %
EFTS	118	84 %	27 %	61	87 %	15 %	25	88 %	28 %	19	89 %	42 %
Autres	3 929	67 %	7 %	3 121	70 %	6 %	1 208	82 %	7 %	694	64 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Limoges, 10 283 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 10 283 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 6 951 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 283 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 954 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 283 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 812 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 20% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Limoges en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie et de la terre	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Informatique	Economie sociale familiale
4	Sciences pour la santé	Génie civil - Construction durable	Commerce International
5	Sociologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Limoges. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 727	17 966	6 916	4 845	8 564	768	4 907	250	44 216
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	51 %	62 %	67 %	61 %	58 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 243	17 391	6 120	3 732	7 072	699	3 271	206	38 491
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	52 %	63 %	67 %	60 %	59 %	57 %
	%	92 %	97 %	88 %	77 %	83 %	91 %	67 %	82 %	87 %
	% femmes parmi les inscrits	93 %	97 %	91 %	78 %	83 %	91 %	65 %	84 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 736	15 574	4 833	2 329	3 987	427	2 380	120	29 650
	Dont femmes	56 %	57 %	53 %	54 %	62 %	66 %	59 %	62 %	57 %
	% parmi les inscrits	76 %	87 %	70 %	48 %	47 %	56 %	49 %	48 %	67 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	90 %	79 %	62 %	56 %	61 %	73 %	58 %	77 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	87 %	73 %	51 %	46 %	55 %	47 %	51 %	67 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		488 437	343 593	99 554	45 290	94 475	8 883	54 667	3 234	649 696
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	19	14	9	11	12	11	13	15
Propositions reçues	Nombre	163 678	123 600	28 781	11 297	27 838	3 176	8 880	859	204 431
	%	34 %	36 %	29 %	25 %	29 %	36 %	16 %	27 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 29 727 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lyon (dont 54% de femmes), 27 243 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 22 736 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 76% des candidats inscrits. Ces 29 727 candidats ont formulé au total 488 437 vœux, dont 163 678 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	178 360	52 502	73 245	88 171	52 171	16 895	58 813	72 368	1 601	38 236
	Dont femmes	66 %	67 %	44 %	50 %	41 %	43 %	27 %	84 %	86 %	69 %
	% hors académie	24 %	32 %	39 %	22 %	40 %	75 %	79 %	45 %	32 %	56 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 590	88	1 574	5 705	460	312	481	0	136	988
	Dont femmes	61 %	64 %	30 %	42 %	47 %	43 %	25 %	%	87 %	51 %
	% hors académie	50 %	100 %	53 %	31 %	49 %	19 %	11 %	%	38 %	45 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		185 950	52 590	74 819	93 876	52 631	17 207	59 294	72 368	1 737	39 224
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	10	4	5	8	11	15	13	3	3
Propositions reçues	Nombre	69 093	9 333	18 762	26 757	15 824	7 381	29 122	20 247	726	7 186
	Dont femmes	68 %	67 %	41 %	52 %	47 %	46 %	27 %	88 %	87 %	68 %
	% hors académie	22 %	8 %	46 %	24 %	38 %	61 %	80 %	40 %	33 %	52 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 925	1 672	2 966	4 681	1 772	876	1 363	1 301	255	1 839
	Dont femmes	65 %	68 %	38 %	47 %	39 %	44 %	31 %	86 %	86 %	68 %
	% hors académie	17 %	6 %	26 %	18 %	25 %	29 %	29 %	23 %	16 %	46 %

Note de lecture : 178 360 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lyon (dont 66% par des femmes et 24% dans des licences situées dans une autre académie). 7 590 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 69 093 ont été suivis d'une proposition (dont 68% par des femmes et 22% dans une autre académie). 12 925 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	10 %	8 %	4 %	10 %	4 %	8 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	26 %	31 %	4 %	4 %	2 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	20 %	0 %	2 %	65 %	1 %	1 %	0 %	6 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	1 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	0 %	2 %	15 %	3 %	0 %	0 %	7 %	0 %	30 %	100 %
En reprise d'études		59 %	1 %	5 %	18 %	0 %	1 %	0 %	7 %	3 %	6 %	100 %
Autres		55 %	2 %	10 %	10 %	2 %	3 %	4 %	2 %	1 %	11 %	100 %
Total		44 %	6 %	10 %	16 %	6 %	3 %	5 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	22 360	59 %	40 %	9 204	64 %	12 %	8 026	62 %	34 %	4 319	63 %	47 %
PASS	4 359	67 %	36 %	1 607	70 %	5 %	1 837	69 %	56 %	945	70 %	34 %
BUT	13 624	48 %	19 %	5 992	43 %	10 %	3 454	52 %	20 %	2 903	54 %	17 %
BTS	13 786	49 %	26 %	4 861	48 %	11 %	2 729	53 %	25 %	3 649	53 %	30 %
CPGE	5 857	47 %	29 %	3 196	43 %	13 %	3 887	49 %	37 %	711	50 %	24 %
Ecole de Commerce	1 413	46 %	57 %	862	46 %	27 %	361	59 %	45 %	112	46 %	36 %
Ecole d'Ingénieurs	3 354	30 %	38 %	2 322	30 %	16 %	1 958	34 %	41 %	477	32 %	18 %
IFSI	2 996	86 %	29 %	1 629	87 %	11 %	714	89 %	33 %	805	87 %	27 %
EFTS	318	90 %	39 %	135	86 %	9 %	77	94 %	47 %	61	97 %	31 %
Autres	8 235	61 %	15 %	3 944	64 %	14 %	3 219	64 %	20 %	1 613	67 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lyon, 22 360 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 40% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 22 360 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 204 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 22 360 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 026 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 360 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 319 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Lyon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 832 formations de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Lyon	832	55 661	242 995	1 093 309	27	287 455	107 772	41 514

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	168 868	34 833	3 541	19 949	15 804	242 995
	Dont femmes	55 %	63 %	69 %	60 %	51 %	56 %
	% hors académie	82 %	69 %	74 %	57 %	21 %	74 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	82 906	15 079	1 553	6 241	1 993	107 772
	Dont femmes	54 %	64 %	68 %	62 %	58 %	56 %
	% hors académie	68 %	56 %	58 %	56 %	50 %	65 %
	%	49 %	43 %	44 %	31 %	13 %	44 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	31 458	5 654	560	3 173	669	41 514
	Dont femmes	57 %	63 %	65 %	60 %	56 %	58 %
	% hors académie	41 %	42 %	48 %	44 %	36 %	41 %
	% parmi les inscrits	19 %	16 %	16 %	16 %	4 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38 %	37 %	36 %	51 %	34 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		804 525	150 340	13 925	84 153	40 366	1 093 309
Propositions reçues	Nombre	229 737	38 555	3 994	11 621	3 548	287 455
	%	29 %	26 %	29 %	14 %	9 %	26 %

Note de lecture : Parmi les 168 868 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 82 906 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lyon et 31 458 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 168 868 candidats de terminale ont formulé 804 525 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 229 737 ont été suivis d'une proposition - soit 29% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	272	21	40	236	72	24	49	16	13	89	
Capacité d'accueil	18 359	2 185	3 696	17 433	3 261	2 624	2 994	1 454	423	3 232	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	17	46	29	8	38	14	34	66	6	24	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	305 512	100 996	107 666	141 374	122 854	37 423	101 931	96 315	2 516	76 722	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	95 395	16 326	21 357	35 371	27 935	14 239	40 563	24 894	996	10 379
	%	31 %	16 %	20 %	25 %	23 %	38 %	40 %	26 %	40 %	14 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	98 690	15 826	53 242	48 960	43 037	11 508	32 516	13 794	1 495	50 889
	Dont femmes	64 %	69 %	49 %	53 %	47 %	43 %	31 %	84 %	88 %	67 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 872	2 205	3 676	6 069	3 070	1 554	2 445	1 456	395	2 772
	Dont femmes	66 %	68 %	41 %	50 %	44 %	43 %	35 %	86 %	88 %	64 %
	%	18 %	14 %	7 %	12 %	7 %	14 %	8 %	11 %	26 %	5 %

Note de lecture : L'académie de Lyon propose sur Parcoursup 272 formations en licence pouvant accueillir 18 359 candidats. 305 512 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 98 690 candidats (dont 64% de femmes), et 95 395 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 17 demandes. 17 872 candidats (dont 66% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lyon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46 %	9 %	7 %	4 %	12 %	5 %	9 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	27 %	29 %	4 %	4 %	2 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	1 %	66 %	1 %	1 %	0 %	4 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	6 %	17 %	1 %	2 %	2 %	5 %	1 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	2 %	11 %	2 %	0 %	1 %	8 %	0 %	35 %	100 %
En reprise d'études		55 %	1 %	4 %	23 %	0 %	1 %	0 %	5 %	4 %	7 %	100 %
Autres		52 %	3 %	5 %	17 %	4 %	4 %	5 %	1 %	1 %	9 %	100 %
Total		43 %	5 %	9 %	15 %	7 %	4 %	6 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Lyon l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	67 504	63 %	18 %	45 796	66 %	10 %	27 865	69 %	15 %	11 360	67 %	23 %
PASS	12 451	69 %	17 %	8 161	70 %	7 %	6 700	71 %	22 %	2 068	71 %	18 %
BUT	39 346	48 %	8 %	26 393	48 %	5 %	10 886	54 %	9 %	6 953	54 %	9 %
BTS	30 614	52 %	14 %	17 732	55 %	7 %	6 090	58 %	13 %	7 919	56 %	16 %
CPGE	30 010	47 %	10 %	24 317	47 %	7 %	23 633	48 %	11 %	2 657	47 %	12 %
Ecole de Commerce	10 419	44 %	13 %	9 113	43 %	9 %	3 877	54 %	10 %	418	46 %	16 %
Ecole d'Ingénieurs	27 951	30 %	8 %	24 708	30 %	6 %	19 260	34 %	8 %	2 424	30 %	7 %
IFSI	6 832	87 %	14 %	3 868	88 %	7 %	1 663	90 %	16 %	1 691	89 %	15 %
EFTS	678	91 %	27 %	374	91 %	19 %	169	93 %	34 %	119	97 %	19 %
Autres	33 045	66 %	5 %	25 999	67 %	4 %	17 558	70 %	5 %	4 946	69 %	5 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lyon, 67 504 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 67 504 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 45 796 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 67 504 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 27 865 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 67 504 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 360 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lyon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
4	Langues étrangères appliquées	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Gestion	Informatique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lyon. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	24 106	13 983	5 769	4 354	7 378	475	4 369	191	36 519
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	51 %	60 %	64 %	61 %	53 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 467	13 670	5 190	3 607	6 190	412	3 064	162	32 295
	Dont femmes	55 %	56 %	55 %	52 %	60 %	66 %	59 %	53 %	57 %
	%	93 %	98 %	90 %	83 %	84 %	87 %	70 %	85 %	88 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	93 %	84 %	84 %	89 %	68 %	84 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 189	12 426	4 240	2 523	3 904	284	2 382	100	25 859
	Dont femmes	56 %	56 %	56 %	54 %	59 %	65 %	58 %	53 %	57 %
	% parmi les inscrits	80 %	89 %	73 %	58 %	53 %	60 %	55 %	52 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	82 %	70 %	63 %	69 %	78 %	62 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	89 %	77 %	61 %	52 %	61 %	52 %	52 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		361 634	238 735	81 664	41 235	74 554	6 697	45 168	2 640	490 693
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	14	9	10	14	10	14	13
Propositions reçues	Nombre	127 623	91 963	24 749	10 911	23 581	1 825	9 625	626	163 280
	%	35 %	39 %	30 %	26 %	32 %	27 %	21 %	24 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 24 106 candidats de terminale inscrits de l'académie de Montpellier (dont 54% de femmes), 22 467 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 19 189 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 24 106 candidats ont formulé au total 361 634 vœux, dont 127 623 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	124 525	58 682	43 106	67 656	34 775	6 016	26 006	86 305	1 482	29 951
	Dont femmes	63 %	68 %	43 %	50 %	41 %	40 %	29 %	84 %	84 %	64 %
	% hors académie	42 %	43 %	52 %	33 %	68 %	90 %	92 %	60 %	39 %	69 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 621	30	817	2 966	346	132	55	0	98	1 124
	Dont femmes	58 %	83 %	31 %	43 %	36 %	52 %	36 %	%	88 %	48 %
	% hors académie	45 %	100 %	52 %	42 %	69 %	47 %	73 %	%	68 %	46 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		131 146	58 712	43 923	70 622	35 121	6 148	26 061	86 305	1 580	31 075
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	5	7	9	15	18	2	3
Propositions reçues	Nombre	63 288	16 756	12 096	20 559	11 583	2 479	10 788	19 635	497	5 599
	Dont femmes	64 %	66 %	44 %	51 %	47 %	44 %	32 %	87 %	86 %	60 %
	% hors académie	29 %	5 %	52 %	28 %	54 %	81 %	92 %	60 %	41 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 783	1 429	1 891	4 301	1 577	383	554	1 145	249	1 547
	Dont femmes	62 %	66 %	38 %	46 %	40 %	42 %	32 %	84 %	86 %	59 %
	% hors académie	23 %	6 %	36 %	17 %	37 %	48 %	65 %	40 %	29 %	50 %

Note de lecture : 124 525 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Montpellier (dont 63% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 6 621 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 45% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 63 288 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 29% dans une autre académie). 12 783 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 23% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	10 %	7 %	4 %	11 %	2 %	4 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	29 %	1 %	16 %	35 %	3 %	1 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	25 %	1 %	1 %	61 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	65 %	1 %	6 %	12 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	1 %	4 %	11 %	4 %	0 %	0 %	14 %	0 %	24 %	100 %
En reprise d'études		64 %	5 %	3 %	11 %	0 %	1 %	0 %	6 %	4 %	5 %	100 %
Autres		56 %	4 %	3 %	11 %	0 %	6 %	0 %	8 %	4 %	8 %	100 %
Total		49 %	6 %	7 %	17 %	6 %	1 %	2 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	18 598	59 %	46 %	9 904	62 %	17 %	6 874	64 %	39 %	4 926	63 %	52 %
PASS	3 240	66 %	39 %	1 488	70 %	6 %	1 534	67 %	47 %	792	72 %	38 %
BUT	8 794	47 %	18 %	4 821	45 %	11 %	2 498	55 %	21 %	2 450	52 %	17 %
BTS	11 515	50 %	31 %	5 044	50 %	10 %	2 529	58 %	31 %	3 814	54 %	34 %
CPGE	4 437	46 %	34 %	3 009	46 %	19 %	2 940	51 %	42 %	840	46 %	28 %
Ecole de Commerce	580	47 %	57 %	357	49 %	47 %	173	58 %	55 %	69	43 %	36 %
Ecole d'Ingénieurs	1 545	32 %	34 %	1 384	32 %	25 %	969	37 %	38 %	306	37 %	19 %
IFSI	2 649	83 %	27 %	1 446	85 %	18 %	689	89 %	37 %	819	89 %	22 %
EFTS	307	87 %	29 %	144	87 %	22 %	73	89 %	25 %	75	89 %	24 %
Autres	6 637	55 %	17 %	3 991	59 %	13 %	2 708	60 %	21 %	1 754	58 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Montpellier, 18 598 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 598 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 904 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 598 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 874 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 598 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 926 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Montpellier selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 567 formations de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Montpellier	567	32 216	183 640	612 176	28	191 249	83 886	28 816

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	124 078	27 391	2 447	17 599	12 125	183 640
	Dont femmes	55 %	63 %	68 %	59 %	52 %	57 %
	% hors académie	80 %	70 %	78 %	61 %	20 %	73 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 145	12 509	1 023	6 028	2 181	83 886
	Dont femmes	55 %	62 %	70 %	61 %	61 %	57 %
	% hors académie	66 %	56 %	67 %	57 %	38 %	63 %
	%	50 %	46 %	42 %	34 %	18 %	46 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 011	4 703	335	3 016	751	28 816
	Dont femmes	57 %	61 %	66 %	59 %	62 %	58 %
	% hors académie	28 %	36 %	47 %	43 %	26 %	31 %
	% parmi les inscrits	16 %	17 %	14 %	17 %	6 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32 %	38 %	33 %	50 %	34 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		432 297	89 648	7 954	59 041	23 236	612 176
Propositions reçues	Nombre	146 645	27 736	2 112	11 628	3 128	191 249
	%	34 %	31 %	27 %	20 %	13 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 124 078 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 62 145 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Montpellier et 20 011 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 124 078 candidats de terminale ont formulé 432 297 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 146 645 ont été suivis d'une proposition - soit 34% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	130	22	29	224	35	5	22	15	12	73	
Capacité d'accueil	16 193	1 800	2 048	6 062	1 720	610	598	972	306	1 907	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	48	30	15	22	8	65	94	6	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	166 513	85 761	62 449	91 572	38 331	5 060	39 061	91 581	1 930	29 918	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	76 451	22 022	15 419	23 908	10 844	2 019	16 535	17 687	583	5 781
	%	46 %	26 %	25 %	26 %	28 %	40 %	42 %	19 %	30 %	19 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	79 813	12 501	38 658	40 105	23 673	4 657	19 439	12 263	1 217	24 128
	Dont femmes	64 %	70 %	48 %	52 %	47 %	41 %	30 %	84 %	85 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 467	1 691	1 985	4 718	1 466	251	467	975	307	1 489
	Dont femmes	63 %	67 %	39 %	48 %	42 %	36 %	31 %	84 %	83 %	60 %
	%	19 %	14 %	5 %	12 %	6 %	5 %	2 %	8 %	25 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Montpellier propose sur Parcoursup 130 formations en licence pouvant accueillir 16 193 candidats. 166 513 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 79 813 candidats (dont 64% de femmes), et 76 451 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 15 467 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Montpellier selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58 %	11 %	7 %	4 %	9 %	1 %	3 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	31 %	1 %	16 %	34 %	3 %	1 %	1 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	27 %	1 %	1 %	61 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	68 %	2 %	5 %	11 %	1 %	1 %	1 %	5 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	1 %	5 %	17 %	4 %	0 %	1 %	11 %	0 %	19 %	100 %
En reprise d'études		67 %	5 %	2 %	11 %	0 %	0 %	0 %	4 %	5 %	5 %	100 %
Autres		60 %	5 %	2 %	16 %	9 %	1 %	2 %	1 %	1 %	5 %	100 %
Total		54 %	6 %	7 %	16 %	5 %	1 %	2 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 58% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Montpellier l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	52 955	64 %	18 %	35 511	67 %	8 %	19 093	70 %	15 %	10 930	67 %	25 %
PASS	9 859	71 %	14 %	6 818	73 %	4 %	5 536	72 %	15 %	1 768	73 %	18 %
BUT	28 979	48 %	6 %	21 210	48 %	3 %	8 322	57 %	6 %	5 650	52 %	7 %
BTS	25 691	52 %	14 %	15 166	54 %	4 %	5 579	61 %	15 %	7 384	56 %	18 %
CPGE	14 702	48 %	9 %	10 666	49 %	4 %	10 872	50 %	9 %	1 788	46 %	10 %
Ecole de Commerce	4 230	41 %	5 %	3 805	41 %	1 %	1 339	53 %	3 %	144	47 %	8 %
Ecole d'Ingénieurs	17 250	29 %	2 %	16 101	29 %	1 %	11 571	33 %	2 %	1 365	32 %	3 %
IFSI	6 114	86 %	10 %	3 584	88 %	3 %	1 447	90 %	16 %	1 652	89 %	10 %
EFTS	519	86 %	17 %	259	85 %	12 %	127	90 %	14 %	98	89 %	14 %
Autres	14 046	60 %	7 %	9 473	63 %	4 %	5 516	66 %	8 %	2 903	62 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Montpellier, 52 955 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 52 955 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 35 511 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 955 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 093 (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 955 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 930 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Montpellier en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Chimie	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Informatique	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Montpellier. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 620	10 771	4 197	3 652	5 611	264	2 690	157	27 342
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	51 %	61 %	63 %	60 %	66 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 593	10 559	3 921	3 113	4 875	242	1 959	136	24 805
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	52 %	61 %	64 %	59 %	65 %	57 %
	%	94 %	98 %	93 %	85 %	87 %	92 %	73 %	87 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	96 %	86 %	87 %	92 %	73 %	86 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 763	9 590	3 070	2 103	3 082	148	1 457	94	19 544
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	52 %	60 %	64 %	58 %	61 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	89 %	73 %	58 %	55 %	56 %	54 %	60 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	91 %	78 %	68 %	63 %	61 %	74 %	69 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	89 %	76 %	59 %	54 %	56 %	53 %	55 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		241 402	170 396	46 120	24 886	47 480	2 618	20 570	1 389	313 459
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	16	11	7	8	10	8	9	11
Propositions reçues	Nombre	92 338	67 204	16 808	8 326	18 848	1 100	5 175	542	118 003
	%	38 %	39 %	36 %	33 %	40 %	42 %	25 %	39 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 18 620 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nancy-Metz (dont 54% de femmes), 17 593 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 14 763 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 18 620 candidats ont formulé au total 241 402 vœux, dont 92 338 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	88 398	29 066	31 536	49 324	22 074	5 296	20 614	39 318	677	18 710
	Dont femmes	66 %	67 %	46 %	51 %	43 %	47 %	25 %	82 %	89 %	66 %
	% hors académie	33 %	50 %	32 %	24 %	60 %	95 %	84 %	31 %	17 %	62 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 589	36	851	2 181	196	84	29	0	49	431
	Dont femmes	59 %	67 %	34 %	43 %	26 %	50 %	17 %	%	78 %	49 %
	% hors académie	33 %	100 %	23 %	33 %	53 %	45 %	41 %	%	43 %	60 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		92 987	29 102	32 387	51 505	22 270	5 380	20 643	39 318	726	19 141
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	3	4	6	9	15	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	44 859	3 568	11 496	17 241	8 731	2 061	9 145	16 693	325	3 884
	Dont femmes	65 %	69 %	45 %	52 %	49 %	49 %	26 %	87 %	90 %	62 %
	% hors académie	22 %	8 %	22 %	20 %	42 %	87 %	79 %	23 %	15 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 666	728	2 226	3 472	1 101	300	476	1 357	196	1 022
	Dont femmes	62 %	71 %	38 %	46 %	40 %	44 %	27 %	84 %	89 %	61 %
	% hors académie	17 %	4 %	11 %	12 %	25 %	53 %	35 %	7 %	12 %	44 %

Note de lecture : 88 398 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nancy-Metz (dont 66% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie). 4 589 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 44 859 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 22% dans une autre académie). 8 666 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	7 %	10 %	5 %	10 %	2 %	4 %	5 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	25 %	34 %	2 %	1 %	1 %	11 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	63 %	0 %	0 %	0 %	11 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	10 %	12 %	1 %	0 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	1 %	8 %	20 %	3 %	1 %	2 %	8 %	2 %	22 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	6 %	17 %	0 %	0 %	0 %	9 %	3 %	4 %	100 %
Autres		50 %	1 %	14 %	10 %	0 %	5 %	1 %	10 %	3 %	6 %	100 %
Total		44 %	4 %	11 %	18 %	6 %	2 %	2 %	7 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	13 418	59 %	43 %	6 308	65 %	13 %	4 706	63 %	37 %	2 431	64 %	48 %
PASS	2 524	67 %	27 %	794	74 %	2 %	1 221	69 %	47 %	424	69 %	29 %
BUT	7 645	47 %	23 %	2 564	49 %	7 %	1 889	55 %	21 %	1 523	51 %	24 %
BTS	9 614	50 %	29 %	3 058	55 %	9 %	2 047	57 %	33 %	2 337	52 %	33 %
CPGE	3 206	46 %	33 %	1 841	43 %	15 %	2 076	49 %	40 %	390	50 %	28 %
Ecole de Commerce	514	49 %	54 %	333	47 %	44 %	141	62 %	48 %	49	63 %	24 %
Ecole d'Ingénieurs	1 244	28 %	36 %	885	28 %	18 %	721	33 %	42 %	154	33 %	21 %
IFSI	2 488	83 %	40 %	684	86 %	7 %	659	86 %	40 %	563	85 %	40 %
EFTS	258	88 %	41 %	47	94 %	17 %	53	92 %	57 %	38	84 %	29 %
Autres	4 746	59 %	16 %	2 515	64 %	12 %	1 869	64 %	20 %	888	59 %	12 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nancy-Metz, 13 418 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 418 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 308 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 418 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 706 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 418 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 431 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 472 formations de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Nancy-Metz	472	22 916	94 103	342 411	29	134 352	49 978	20 574

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	59 939	14 159	1 264	9 484	9 257	94 103
	Dont femmes	51 %	60 %	67 %	56 %	50 %	53 %
	% hors académie	68 %	55 %	74 %	49 %	17 %	59 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	36 634	7 926	620	3 532	1 266	49 978
	Dont femmes	50 %	60 %	68 %	62 %	57 %	53 %
	% hors académie	53 %	43 %	61 %	49 %	45 %	51 %
	%	61 %	56 %	49 %	37 %	14 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 744	3 435	213	1 760	422	20 574
	Dont femmes	54 %	59 %	69 %	59 %	57 %	56 %
	% hors académie	15 %	24 %	46 %	35 %	29 %	19 %
	% parmi les inscrits	25 %	24 %	17 %	19 %	5 %	22 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40 %	43 %	34 %	50 %	33 %	41 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		244 739	49 405	3 510	27 614	17 143	342 411
Propositions reçues	Nombre	104 159	20 043	1 481	6 524	2 145	134 352
	%	43 %	41 %	42 %	24 %	13 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 59 939 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 36 634 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nancy-Metz et 14 744 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 59 939 candidats de terminale ont formulé 244 739 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 104 159 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	125	8	43	175	24	3	14	18	7	55	
Capacité d'accueil	9 884	750	2 809	4 250	1 296	285	698	1 507	223	1 214	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	39	14	13	19	2	50	32	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	91 542	28 894	39 834	56 047	24 176	547	34 923	47 527	741	18 180	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	46 214	4 015	15 345	16 803	8 343	405	20 515	18 494	357	3 861
	%	50 %	14 %	39 %	30 %	35 %	74 %	59 %	39 %	48 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 848	6 645	21 621	23 013	13 355	542	12 762	6 593	534	14 536
	Dont femmes	62 %	68 %	47 %	48 %	43 %	51 %	27 %	80 %	85 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	9 124	746	2 601	3 480	1 114	149	566	1 508	203	1 083
	Dont femmes	62 %	72 %	38 %	45 %	36 %	44 %	24 %	84 %	87 %	62 %
	%	25 %	11 %	12 %	15 %	8 %	27 %	4 %	23 %	38 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz propose sur Parcoursup 125 formations en licence pouvant accueillir 9 884 candidats. 91 542 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 848 candidats (dont 62% de femmes), et 46 214 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 9 124 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nancy-Metz selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	7 %	12 %	5 %	10 %	1 %	5 %	5 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	27 %	33 %	2 %	1 %	1 %	11 %	2 %	3 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	61 %	0 %	0 %	0 %	12 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	12 %	12 %	1 %	0 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	27 %	0 %	8 %	12 %	4 %	1 %	2 %	8 %	1 %	38 %	100 %
En reprise d'études		61 %	0 %	8 %	15 %	0 %	0 %	0 %	10 %	2 %	4 %	100 %
Autres		50 %	3 %	9 %	13 %	11 %	1 %	5 %	3 %	1 %	5 %	100 %
Total		44 %	4 %	13 %	17 %	5 %	1 %	3 %	7 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Nancy-Metz l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	22 645	61 %	25 %	9 817	64 %	7 %	7 849	66 %	19 %	4 086	65 %	28 %
PASS	5 239	68 %	13 %	2 754	68 %	1 %	2 816	70 %	21 %	809	70 %	15 %
BUT	14 952	46 %	13 %	7 760	46 %	5 %	3 874	57 %	11 %	2 596	50 %	15 %
BTS	14 355	49 %	19 %	5 314	48 %	4 %	3 131	56 %	20 %	3 318	54 %	23 %
CPGE	6 711	41 %	15 %	3 732	37 %	6 %	4 697	43 %	17 %	684	44 %	14 %
Ecole de Commerce	443	50 %	31 %	163	50 %	4 %	87	68 %	15 %	44	66 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	11 456	26 %	5 %	10 387	26 %	2 %	7 464	30 %	4 %	936	29 %	4 %
IFSI	3 466	84 %	31 %	1 017	87 %	11 %	898	88 %	32 %	783	86 %	31 %
EFTS	295	88 %	38 %	54	87 %	24 %	67	94 %	45 %	40	82 %	28 %
Autres	8 810	62 %	8 %	5 280	65 %	5 %	3 955	67 %	10 %	1 449	63 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nancy-Metz, 22 645 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 22 645 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 9 817 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 22 645 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 849 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 22 645 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 086 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nancy-Metz en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nancy-Metz. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	33 390	20 359	7 099	5 932	7 846	746	4 355	182	46 519
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	51 %	62 %	65 %	63 %	66 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 121	19 842	6 472	4 807	6 784	676	3 236	155	41 972
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	52 %	63 %	66 %	62 %	64 %	57 %
	%	93 %	97 %	91 %	81 %	86 %	91 %	74 %	85 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	93 %	83 %	87 %	92 %	74 %	82 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 065	18 048	5 009	3 008	4 079	460	2 468	107	33 179
	Dont femmes	56 %	57 %	52 %	53 %	61 %	64 %	62 %	68 %	57 %
	% parmi les inscrits	78 %	89 %	71 %	51 %	52 %	62 %	57 %	59 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	91 %	77 %	63 %	60 %	68 %	76 %	69 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	89 %	73 %	52 %	51 %	61 %	56 %	61 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		414 130	291 850	80 832	41 448	65 830	7 002	34 190	1 816	522 968
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	8	9	8	10	11
Propositions reçues	Nombre	168 616	126 259	28 586	13 771	25 148	2 617	9 071	624	206 076
	%	41 %	43 %	35 %	33 %	38 %	37 %	27 %	34 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 33 390 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nantes (dont 55% de femmes), 31 121 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 26 065 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 33 390 candidats ont formulé au total 414 130 vœux, dont 168 616 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	160 840	27 673	58 251	85 341	39 520	9 613	41 224	48 533	2 573	37 807
	Dont femmes	65 %	72 %	43 %	50 %	40 %	48 %	23 %	86 %	90 %	67 %
	% hors académie	43 %	44 %	55 %	32 %	62 %	83 %	81 %	52 %	47 %	73 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 499	39	727	3 089	276	143	40	0	83	697
	Dont femmes	61 %	77 %	30 %	44 %	46 %	44 %	30 %	%	90 %	54 %
	% hors académie	53 %	100 %	76 %	44 %	72 %	50 %	70 %	%	99 %	54 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		167 339	27 712	58 978	88 430	39 796	9 756	41 264	48 533	2 656	38 504
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	4	5	7	9	17	11	3	4
Propositions reçues	Nombre	85 630	6 549	16 174	31 186	14 097	4 780	19 927	18 062	956	8 715
	Dont femmes	66 %	70 %	41 %	50 %	45 %	48 %	24 %	88 %	92 %	61 %
	% hors académie	30 %	6 %	50 %	25 %	46 %	71 %	77 %	48 %	44 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 845	1 413	2 742	6 130	1 887	716	1 129	1 551	444	2 322
	Dont femmes	64 %	70 %	37 %	46 %	40 %	47 %	24 %	88 %	91 %	63 %
	% hors académie	25 %	3 %	34 %	15 %	32 %	35 %	39 %	26 %	33 %	51 %

Note de lecture : 160 840 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nantes (dont 65% par des femmes et 43% dans des licences situées dans une autre académie). 6 499 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 53% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 85 630 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 30% dans une autre académie). 14 845 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	7 %	6 %	10 %	3 %	6 %	2 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	21 %	37 %	2 %	2 %	2 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	1 %	7 %	16 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	1 %	3 %	20 %	4 %	3 %	1 %	10 %	6 %	18 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	6 %	100 %
Autres		61 %	0 %	5 %	9 %	2 %	1 %	0 %	5 %	7 %	10 %	100 %
Total		45 %	4 %	8 %	18 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	23 963	59 %	45 %	14 127	65 %	15 %	8 935	64 %	41 %	3 227	63 %	53 %
PASS	3 349	69 %	40 %	1 420	74 %	2 %	1 652	71 %	48 %	412	73 %	46 %
BUT	11 195	45 %	21 %	6 961	46 %	10 %	3 006	50 %	24 %	1 594	51 %	18 %
BTS	15 433	48 %	32 %	6 531	51 %	9 %	3 383	54 %	30 %	2 680	54 %	37 %
CPGE	4 910	43 %	37 %	3 394	43 %	17 %	3 351	47 %	44 %	419	48 %	29 %
Ecole de Commerce	1 002	49 %	65 %	679	49 %	34 %	288	64 %	60 %	82	57 %	37 %
Ecole d'Ingénieurs	2 272	25 %	48 %	1 882	25 %	23 %	1 370	30 %	49 %	197	27 %	30 %
IFSI	2 533	87 %	41 %	1 408	89 %	19 %	778	89 %	42 %	403	89 %	42 %
EFTS	458	93 %	42 %	243	95 %	26 %	120	92 %	49 %	54	91 %	33 %
Autres	7 900	57 %	22 %	5 081	63 %	16 %	3 304	61 %	25 %	1 040	59 %	20 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nantes, 23 963 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 23 963 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 127 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 23 963 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 935 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 23 963 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 227 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Nantes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 840 formations de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Nantes	840	40 203	179 440	600 558	27	242 365	97 509	34 116

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	127 364	23 291	2 385	14 345	12 055	179 440
	Dont femmes	53 %	60 %	65 %	57 %	50 %	54 %
	% hors académie	74 %	63 %	65 %	53 %	18 %	67 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	77 307	12 105	1 286	5 081	1 730	97 509
	Dont femmes	52 %	61 %	67 %	61 %	56 %	54 %
	% hors académie	61 %	51 %	52 %	51 %	48 %	59 %
	%	61 %	52 %	54 %	35 %	14 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 544	4 154	517	2 311	590	34 116
	Dont femmes	55 %	59 %	64 %	61 %	55 %	56 %
	% hors académie	24 %	28 %	33 %	34 %	32 %	26 %
	% parmi les inscrits	21 %	18 %	22 %	16 %	5 %	19 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	34 %	40 %	45 %	34 %	35 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		464 483	69 623	6 993	37 033	22 426	600 558
Propositions reçues	Nombre	202 444	26 161	2 694	8 521	2 545	242 365
	%	44 %	38 %	39 %	23 %	11 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 127 364 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 77 307 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nantes et 26 544 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 127 364 candidats de terminale ont formulé 464 483 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 202 444 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	221	14	37	328	43	10	65	16	9	97	
Capacité d'accueil	17 165	1 583	2 989	8 679	2 093	1 000	2 240	1 500	320	2 634	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	25	23	12	22	11	37	31	6	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	165 563	39 634	67 972	105 198	45 389	11 389	83 901	46 456	2 015	33 041	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	90 353	9 166	18 056	33 780	14 110	7 133	45 284	15 316	807	8 360
	%	55 %	23 %	27 %	32 %	31 %	63 %	54 %	33 %	40 %	25 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	71 857	9 037	37 583	44 485	24 667	7 147	21 045	9 404	1 125	26 201
	Dont femmes	62 %	71 %	45 %	49 %	44 %	41 %	27 %	84 %	90 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 032	1 588	2 801	6 737	1 889	756	1 416	1 504	396	1 997
	Dont femmes	63 %	71 %	37 %	46 %	40 %	44 %	23 %	88 %	93 %	61 %
	%	21 %	18 %	7 %	15 %	8 %	11 %	7 %	16 %	35 %	8 %

Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup 221 formations en licence pouvant accueillir 17 165 candidats. 165 563 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 71 857 candidats (dont 62% de femmes), et 90 353 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 15 032 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nantes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	8 %	7 %	6 %	9 %	3 %	7 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	22 %	38 %	2 %	2 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	5 %	17 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	1 %	4 %	19 %	5 %	3 %	1 %	9 %	6 %	20 %	100 %
En reprise d'études		55 %	2 %	2 %	21 %	0 %	1 %	0 %	7 %	5 %	7 %	100 %
Autres		47 %	7 %	2 %	27 %	6 %	1 %	1 %	2 %	1 %	6 %	100 %
Total		44 %	5 %	8 %	20 %	6 %	2 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Nantes l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	51 215	62 %	21 %	28 658	65 %	8 %	18 799	69 %	18 %	7 020	66 %	25 %
PASS	7 285	71 %	20 %	4 084	72 %	3 %	3 965	73 %	21 %	873	75 %	23 %
BUT	29 053	43 %	9 %	19 049	44 %	4 %	8 160	50 %	9 %	3 680	48 %	9 %
BTS	29 942	49 %	18 %	15 374	49 %	6 %	6 669	54 %	16 %	5 546	55 %	19 %
CPGE	15 333	43 %	12 %	10 744	42 %	5 %	11 229	45 %	13 %	1 201	44 %	10 %
Ecole de Commerce	6 565	41 %	10 %	5 753	40 %	5 %	2 294	53 %	7 %	208	45 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	19 074	26 %	7 %	17 140	27 %	4 %	12 119	31 %	7 %	1 266	27 %	5 %
IFSI	4 956	87 %	20 %	2 478	87 %	8 %	1 415	90 %	24 %	882	90 %	20 %
EFTS	541	94 %	30 %	155	95 %	21 %	139	95 %	35 %	53	92 %	32 %
Autres	17 757	64 %	8 %	12 337	68 %	4 %	7 803	70 %	8 %	2 194	64 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nantes, 51 215 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 51 215 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 28 658 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 51 215 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 799 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 51 215 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 020 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nantes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie et de la terre	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nantes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 095	11 846	3 573	2 676	4 990	366	3 156	143	26 750
	Dont femmes	54 %	56 %	51 %	51 %	59 %	65 %	63 %	60 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	16 628	11 472	3 182	1 974	4 132	314	2 072	111	23 257
	Dont femmes	55 %	56 %	52 %	52 %	60 %	64 %	61 %	62 %	57 %
	%	92 %	97 %	89 %	74 %	83 %	86 %	66 %	78 %	87 %
	% femmes parmi les inscrits	93 %	97 %	91 %	75 %	84 %	85 %	64 %	80 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 889	10 051	2 460	1 378	2 500	223	1 556	71	18 239
	Dont femmes	55 %	56 %	52 %	52 %	59 %	65 %	62 %	63 %	56 %
	% parmi les inscrits	77 %	85 %	69 %	51 %	50 %	61 %	49 %	50 %	68 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	88 %	77 %	70 %	61 %	71 %	75 %	64 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	78 %	85 %	71 %	52 %	50 %	61 %	48 %	52 %	68 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		250 604	188 383	41 905	20 316	47 150	3 666	29 699	1 487	332 606
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	8	9	10	9	10	12
Propositions reçues	Nombre	86 446	68 381	12 899	5 166	15 167	1 166	5 453	376	108 608
	%	34 %	36 %	31 %	25 %	32 %	32 %	18 %	25 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 18 095 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nice (dont 54% de femmes), 16 628 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 13 889 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 18 095 candidats ont formulé au total 250 604 vœux, dont 86 446 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	101 262	15 991	30 245	43 402	33 595	9 560	24 626	41 564	671	22 604
	Dont femmes	64 %	71 %	43 %	50 %	40 %	41 %	26 %	82 %	86 %	67 %
	% hors académie	47 %	100 %	50 %	27 %	63 %	76 %	94 %	59 %	31 %	72 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 249	52	515	1 933	318	239	115	0	57	608
	Dont femmes	64 %	60 %	30 %	45 %	34 %	49 %	28 %	%	88 %	57 %
	% hors académie	56 %	100 %	61 %	40 %	75 %	45 %	34 %	%	40 %	65 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		106 511	16 043	30 760	45 335	33 913	9 799	24 741	41 564	728	23 212
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	4	7	9	14	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	45 644	1 226	8 262	13 968	10 776	3 495	11 131	9 763	326	4 017
	Dont femmes	64 %	76 %	44 %	54 %	47 %	44 %	28 %	86 %	89 %	65 %
	% hors académie	37 %	100 %	46 %	21 %	48 %	68 %	94 %	49 %	19 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 167	151	1 530	2 779	1 529	538	458	751	180	1 156
	Dont femmes	62 %	74 %	44 %	46 %	40 %	45 %	26 %	83 %	87 %	62 %
	% hors académie	27 %	100 %	22 %	14 %	30 %	30 %	67 %	25 %	17 %	51 %

Note de lecture : 101 262 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nice (dont 64% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie). 5 249 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 45 644 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 37% dans une autre académie). 9 167 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 27% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nice ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	1 %	7 %	5 %	13 %	4 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	23 %	0 %	23 %	32 %	5 %	1 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	1 %	65 %	0 %	0 %	0 %	5 %	2 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	0 %	7 %	13 %	2 %	1 %	1 %	6 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	33 %	1 %	3 %	19 %	3 %	0 %	1 %	7 %	0 %	33 %	100 %
En reprise d'études		66 %	1 %	4 %	12 %	0 %	1 %	0 %	6 %	4 %	6 %	100 %
Autres		63 %	1 %	7 %	8 %	3 %	4 %	0 %	6 %	0 %	7 %	100 %
Total		50 %	1 %	8 %	15 %	8 %	3 %	3 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	14 137	58 %	46 %	8 178	65 %	17 %	5 244	62 %	43 %	2 682	62 %	51 %
PASS	1 282	70 %	10 %	1 282	70 %	10 %	622	71 %	16 %	238	74 %	8 %
BUT	6 803	47 %	19 %	3 304	45 %	8 %	1 731	54 %	20 %	1 402	53 %	20 %
BTS	8 686	50 %	26 %	2 778	50 %	10 %	1 760	61 %	26 %	2 088	54 %	29 %
CPGE	4 008	45 %	37 %	2 661	45 %	17 %	2 564	49 %	45 %	564	43 %	33 %
Ecole de Commerce	915	46 %	52 %	567	45 %	25 %	322	55 %	55 %	85	58 %	42 %
Ecole d'Ingénieurs	1 441	29 %	29 %	1 200	28 %	24 %	865	33 %	31 %	221	28 %	19 %
IFSI	1 832	81 %	27 %	1 227	84 %	8 %	447	85 %	31 %	462	86 %	23 %
EFTS	192	88 %	46 %	52	92 %	19 %	24	96 %	62 %	40	90 %	45 %
Autres	5 138	59 %	16 %	3 322	61 %	12 %	2 015	67 %	20 %	1 008	61 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nice, 14 137 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 14 137 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 178 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 14 137 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 244 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 43% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14 137 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 682 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Nice selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 366 formations de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Nice	366	19 536	120 740	339 483	30	102 727	50 512	17 629

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	83 017	16 593	1 909	10 755	8 466	120 740
	Dont femmes	54 %	63 %	69 %	60 %	51 %	56 %
	% hors académie	78 %	68 %	78 %	57 %	20 %	71 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 110	6 731	666	2 918	1 087	50 512
	Dont femmes	54 %	61 %	68 %	62 %	62 %	55 %
	% hors académie	60 %	49 %	62 %	49 %	46 %	58 %
	%	47 %	41 %	35 %	27 %	13 %	42 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 304	2 355	230	1 418	322	17 629
	Dont femmes	54 %	57 %	66 %	60 %	66 %	55 %
	% hors académie	21 %	27 %	43 %	30 %	32 %	23 %
	% parmi les inscrits	16 %	14 %	12 %	13 %	4 %	15 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	35 %	35 %	49 %	30 %	35 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		245 580	46 003	4 402	29 746	13 752	339 483
Propositions reçues	Nombre	81 887	13 521	1 215	4 660	1 444	102 727
	%	33 %	29 %	28 %	16 %	11 %	30 %

Note de lecture : Parmi les 83 017 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 39 110 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nice et 13 304 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 83 017 candidats de terminale ont formulé 245 580 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 81 887 ont été suivis d'une proposition - soit 33% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	82	0	22	136	28	12	15	9	9	53	
Capacité d'accueil	8 821	0	1 725	3 514	1 454	1 135	557	753	269	1 308	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	12		22	17	21	24	32	54	3	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	101 706	0	37 295	60 798	30 791	27 701	18 045	40 356	791	22 000	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	41 226	0	8 877	15 345	9 012	8 225	7 160	8 698	429	3 755
	%	41 %		24 %	25 %	29 %	30 %	40 %	22 %	54 %	17 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	47 415	0	23 867	27 580	15 857	9 677	13 170	7 489	525	18 009
	Dont femmes	63 %		49 %	53 %	44 %	44 %	30 %	83 %	89 %	68 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 587	0	1 707	2 934	1 331	834	275	694	210	1 057
	Dont femmes	60 %		47 %	47 %	38 %	45 %	20 %	84 %	89 %	65 %
	%	18 %		7 %	11 %	8 %	9 %	2 %	9 %	40 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Nice propose sur Parcoursup 82 formations en licence pouvant accueillir 8 821 candidats. 101 706 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 47 415 candidats (dont 63% de femmes), et 41 226 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 12 demandes. 8 587 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nice selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	0 %	8 %	6 %	12 %	7 %	2 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	26 %	32 %	5 %	2 %	1 %	5 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	20 %	0 %	1 %	65 %	0 %	0 %	0 %	4 %	2 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	0 %	8 %	13 %	2 %	2 %	1 %	5 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	0 %	2 %	27 %	3 %	0 %	1 %	7 %	1 %	28 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	5 %	15 %	0 %	2 %	0 %	6 %	5 %	6 %	100 %
Autres		70 %	0 %	3 %	9 %	4 %	4 %	3 %	1 %	1 %	4 %	100 %
Total		49 %	0 %	10 %	17 %	8 %	5 %	2 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Nice l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	31 868	63 %	19 %	18 747	66 %	5 %	11 490	68 %	16 %	5 770	67 %	22 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	17 812	49 %	8 %	11 850	50 %	3 %	4 741	59 %	8 %	3 102	55 %	10 %
BTS	18 045	54 %	13 %	9 944	57 %	4 %	3 928	62 %	13 %	4 444	59 %	15 %
CPGE	9 870	44 %	13 %	6 214	44 %	4 %	6 815	48 %	14 %	1 162	42 %	13 %
Ecole de Commerce	8 715	44 %	9 %	7 895	44 %	5 %	3 444	55 %	8 %	325	48 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	11 571	28 %	2 %	10 512	28 %	1 %	7 430	33 %	2 %	971	31 %	3 %
IFSI	3 559	85 %	13 %	1 780	89 %	4 %	807	89 %	15 %	884	89 %	11 %
EFTS	260	88 %	39 %	87	91 %	26 %	38	95 %	42 %	44	89 %	41 %
Autres	10 917	68 %	7 %	7 672	71 %	4 %	5 085	75 %	7 %	1 981	66 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nice, 31 868 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 31 868 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 18 747 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 31 868 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 490 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 31 868 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 770 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nice en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Economie et gestion	Information communication Parcours journalisme	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Tourisme
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nice. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	27 284	16 204	6 098	4 982	7 792	481	4 204	164	39 925
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	50 %	61 %	65 %	61 %	67 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 663	15 910	5 651	4 102	6 703	434	3 094	140	36 034
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	50 %	61 %	66 %	60 %	69 %	56 %
	%	94 %	98 %	93 %	82 %	86 %	90 %	74 %	85 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	82 %	86 %	91 %	72 %	87 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 663	14 547	4 419	2 697	4 366	293	2 362	90	28 774
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	51 %	60 %	65 %	60 %	68 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	90 %	72 %	54 %	56 %	61 %	56 %	55 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	91 %	78 %	66 %	65 %	68 %	76 %	64 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	90 %	73 %	55 %	55 %	61 %	56 %	55 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		325 002	227 804	65 512	31 686	62 969	4 606	29 487	1 672	423 736
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	6	8	10	7	10	11
Propositions reçues	Nombre	133 695	98 459	24 296	10 940	24 011	1 717	8 301	519	168 243
	%	41 %	43 %	37 %	35 %	38 %	37 %	28 %	31 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 27 284 candidats de terminale inscrits de l'académie de Normandie (dont 54% de femmes), 25 663 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 21 663 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 27 284 candidats ont formulé au total 325 002 vœux, dont 133 695 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	130 846	26 066	50 502	69 623	30 646	9 534	25 277	39 851	1 557	28 650
	Dont femmes	64 %	71 %	46 %	51 %	43 %	40 %	27 %	86 %	88 %	69 %
	% hors académie	40 %	66 %	41 %	32 %	64 %	89 %	87 %	43 %	43 %	68 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 224	31	844	2 881	223	86	106	0	98	691
	Dont femmes	61 %	71 %	33 %	40 %	38 %	53 %	26 %	%	88 %	51 %
	% hors académie	47 %	100 %	38 %	45 %	56 %	59 %	47 %	%	49 %	65 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		137 070	26 097	51 346	72 504	30 869	9 620	25 383	39 851	1 655	29 341
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	4	4	6	13	12	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	74 707	3 385	15 858	25 309	11 631	3 586	11 257	16 194	590	5 726
	Dont femmes	64 %	71 %	45 %	52 %	48 %	43 %	29 %	87 %	87 %	61 %
	% hors académie	22 %	18 %	30 %	22 %	43 %	79 %	84 %	31 %	36 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 721	679	2 960	5 114	1 691	405	760	1 479	329	1 636
	Dont femmes	62 %	71 %	43 %	46 %	42 %	41 %	27 %	89 %	87 %	63 %
	% hors académie	19 %	10 %	15 %	14 %	29 %	50 %	52 %	13 %	24 %	51 %

Note de lecture : 130 846 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Normandie (dont 64% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie). 6 224 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 74 707 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 22% dans une autre académie). 13 721 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 19% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	4 %	9 %	5 %	11 %	2 %	5 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	26 %	35 %	2 %	1 %	1 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	8 %	13 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	0 %	7 %	18 %	1 %	0 %	1 %	9 %	4 %	25 %	100 %
En reprise d'études		64 %	0 %	4 %	15 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	6 %	100 %
Autres		63 %	4 %	3 %	7 %	1 %	2 %	1 %	4 %	1 %	12 %	100 %
Total		48 %	2 %	10 %	18 %	6 %	1 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	19 764	58 %	48 %	10 099	63 %	15 %	6 753	64 %	42 %	3 358	62 %	54 %
PASS	2 853	68 %	22 %	1 351	73 %	4 %	1 301	70 %	38 %	435	72 %	24 %
BUT	11 069	48 %	23 %	4 665	48 %	7 %	2 617	54 %	24 %	2 028	53 %	23 %
BTS	13 386	50 %	31 %	4 971	52 %	10 %	2 616	54 %	30 %	2 807	54 %	34 %
CPGE	4 595	47 %	35 %	2 728	46 %	17 %	2 884	51 %	44 %	563	49 %	29 %
Ecole de Commerce	617	46 %	58 %	489	45 %	37 %	166	63 %	57 %	68	56 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	1 753	29 %	41 %	1 346	30 %	28 %	952	35 %	45 %	216	32 %	24 %
IFSI	2 715	87 %	37 %	915	90 %	12 %	683	90 %	41 %	544	91 %	34 %
EFTS	342	90 %	35 %	120	94 %	24 %	68	97 %	53 %	56	93 %	36 %
Autres	6 110	62 %	18 %	3 739	63 %	14 %	2 367	65 %	22 %	1 044	66 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Normandie, 19 764 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 764 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 099 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 764 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 753 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 764 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 358 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Normandie selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 631 formations de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Normandie	631	33 139	132 760	408 505	29	183 484	74 983	28 662

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	87 939	19 107	1 584	12 975	11 155	132 760
	Dont femmes	51 %	60 %	65 %	57 %	49 %	53 %
	% hors académie	68 %	56 %	67 %	50 %	16 %	60 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	55 919	10 909	851	5 628	1 676	74 983
	Dont femmes	50 %	60 %	66 %	61 %	54 %	53 %
	% hors académie	55 %	43 %	54 %	52 %	50 %	53 %
	%	64 %	57 %	54 %	43 %	15 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 650	4 495	312	2 619	586	28 662
	Dont femmes	55 %	59 %	66 %	60 %	52 %	56 %
	% hors académie	15 %	21 %	34 %	32 %	31 %	18 %
	% parmi les inscrits	23 %	24 %	20 %	20 %	5 %	22 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37 %	41 %	37 %	47 %	35 %	38 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		299 149	55 027	4 105	30 929	19 295	408 505
Propositions reçues	Nombre	145 578	24 373	1 770	9 492	2 271	183 484
	%	49 %	44 %	43 %	31 %	12 %	45 %

Note de lecture : Parmi les 87 939 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 55 919 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Normandie et 20 650 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 87 939 candidats de terminale ont formulé 299 149 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 145 578 ont été suivis d'une proposition - soit 49% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	127	5	56	281	32	8	36	17	11	58	
Capacité d'accueil	15 720	631	3 545	6 481	1 709	475	1 071	1 536	341	1 630	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	22	15	11	17	36	40	25	4	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	117 392	13 705	54 760	70 864	28 874	17 101	43 154	38 007	1 224	23 424	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	75 607	3 229	18 047	24 867	9 058	9 325	22 281	15 790	472	4 808
	%	64 %	24 %	33 %	35 %	31 %	55 %	52 %	42 %	39 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	49 258	5 031	31 146	30 352	17 473	6 532	20 017	7 323	917	17 446
	Dont femmes	61 %	68 %	50 %	49 %	46 %	40 %	31 %	84 %	86 %	68 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 915	642	3 202	5 154	1 428	341	637	1 539	299	1 505
	Dont femmes	60 %	71 %	43 %	44 %	40 %	38 %	29 %	88 %	86 %	66 %
	%	28 %	13 %	10 %	17 %	8 %	5 %	3 %	21 %	33 %	9 %

Note de lecture : L'académie de Normandie propose sur Parcoursup 127 formations en licence pouvant accueillir 15 720 candidats. 117 392 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 49 258 candidats (dont 61% de femmes), et 75 607 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 13 915 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Normandie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57 %	4 %	11 %	5 %	9 %	2 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	27 %	34 %	2 %	1 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	2 %	72 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	0 %	9 %	12 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	33 %	0 %	8 %	16 %	0 %	0 %	1 %	12 %	4 %	25 %	100 %
En reprise d'études		64 %	0 %	4 %	15 %	0 %	1 %	0 %	6 %	4 %	5 %	100 %
Autres		46 %	2 %	3 %	25 %	15 %	1 %	2 %	1 %	0 %	6 %	100 %
Total		49 %	2 %	11 %	18 %	5 %	1 %	2 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Normandie l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	31 419	61 %	29 %	12 757	65 %	8 %	10 618	67 %	23 %	5 014	64 %	35 %
PASS	3 982	68 %	15 %	1 505	69 %	1 %	1 978	70 %	24 %	561	72 %	18 %
BUT	22 501	49 %	12 %	12 058	49 %	4 %	5 500	57 %	11 %	3 488	54 %	14 %
BTS	19 425	49 %	21 %	6 935	48 %	5 %	3 989	54 %	19 %	3 969	53 %	24 %
CPGE	8 392	47 %	15 %	4 122	47 %	3 %	5 470	51 %	17 %	895	48 %	15 %
Ecole de Commerce	5 995	41 %	5 %	5 547	41 %	2 %	2 128	52 %	3 %	180	44 %	7 %
Ecole d'Ingénieurs	17 598	30 %	3 %	16 138	30 %	1 %	12 400	34 %	3 %	1 242	31 %	3 %
IFSI	3 896	87 %	26 %	1 253	87 %	9 %	1 004	90 %	28 %	784	90 %	25 %
EFTS	377	90 %	28 %	85	94 %	14 %	84	96 %	39 %	57	93 %	26 %
Autres	10 823	68 %	9 %	6 731	71 %	7 %	4 831	72 %	11 %	1 542	70 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Normandie, 31 419 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 31 419 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 757 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 31 419 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 618 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 31 419 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 014 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Normandie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Chimie	Informatique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie et de la terre	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Normandie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 050	12 267	4 806	3 977	5 985	351	3 328	81	30 795
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	51 %	61 %	64 %	60 %	70 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 640	12 006	4 405	3 229	5 129	312	2 377	68	27 526
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	52 %	61 %	65 %	62 %	69 %	57 %
	%	93 %	98 %	92 %	81 %	86 %	89 %	71 %	84 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	93 %	82 %	86 %	91 %	73 %	82 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 871	11 109	3 614	2 148	3 023	203	1 781	47	21 925
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	52 %	59 %	62 %	61 %	72 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	91 %	75 %	54 %	51 %	58 %	54 %	58 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	93 %	82 %	67 %	59 %	65 %	75 %	69 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	91 %	77 %	55 %	49 %	57 %	55 %	60 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		288 709	195 956	61 033	31 720	54 820	3 619	28 842	874	376 864
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	9	10	9	11	12
Propositions reçues	Nombre	104 973	75 901	19 748	9 324	19 968	1 253	6 776	320	133 290
	%	36 %	39 %	32 %	29 %	36 %	35 %	23 %	37 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 21 050 candidats de terminale inscrits de l'académie d'Orléans-Tours (dont 54% de femmes), 19 640 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 16 871 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 21 050 candidats ont formulé au total 288 709 vœux, dont 104 973 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	107 057	26 411	47 890	66 653	26 304	7 192	24 527	33 847	1 363	24 225
	Dont femmes	63 %	66 %	46 %	51 %	40 %	47 %	26 %	86 %	87 %	68 %
	% hors académie	56 %	52 %	65 %	44 %	73 %	94 %	92 %	51 %	55 %	77 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 755	9	1 042	3 424	265	109	41	0	133	617
	Dont femmes	60 %	33 %	31 %	45 %	38 %	60 %	39 %	%	86 %	50 %
	% hors académie	64 %	100 %	56 %	55 %	60 %	54 %	85 %	%	68 %	75 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		112 812	26 420	48 932	70 077	26 569	7 301	24 568	33 847	1 496	24 842
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	5	5	7	11	17	11	2	4
Propositions reçues	Nombre	52 710	4 385	13 197	21 677	9 440	3 190	10 210	13 378	608	4 495
	Dont femmes	64 %	64 %	42 %	53 %	45 %	50 %	28 %	88 %	88 %	64 %
	% hors académie	40 %	8 %	58 %	33 %	57 %	89 %	91 %	34 %	43 %	66 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 736	947	2 219	4 286	1 195	372	533	1 125	293	1 219
	Dont femmes	62 %	65 %	38 %	47 %	38 %	50 %	27 %	87 %	87 %	64 %
	% hors académie	35 %	7 %	36 %	23 %	40 %	59 %	72 %	15 %	29 %	63 %

Note de lecture : 107 057 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie d'Orléans-Tours (dont 63% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie). 5 755 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 52 710 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 40% dans une autre académie). 9 736 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 35% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Orléans-Tours ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	8 %	8 %	6 %	10 %	3 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	25 %	38 %	3 %	1 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	2 %	68 %	0 %	0 %	0 %	9 %	2 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	16 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	1 %	4 %	17 %	3 %	0 %	0 %	6 %	3 %	32 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	4 %	18 %	0 %	0 %	0 %	8 %	5 %	5 %	100 %
Autres		55 %	4 %	9 %	9 %	0 %	0 %	2 %	2 %	2 %	17 %	100 %
Total		44 %	4 %	10 %	20 %	5 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	15 169	59 %	46 %	9 971	63 %	21 %	5 366	63 %	42 %	2 800	63 %	50 %
PASS	2 384	66 %	37 %	1 145	70 %	4 %	1 101	67 %	53 %	428	69 %	36 %
BUT	8 072	47 %	23 %	5 266	48 %	12 %	1 992	53 %	26 %	1 668	53 %	21 %
BTS	10 189	49 %	34 %	5 390	51 %	13 %	2 001	55 %	31 %	2 425	54 %	37 %
CPGE	3 250	44 %	36 %	2 333	44 %	20 %	2 036	47 %	43 %	458	48 %	27 %
Ecole de Commerce	550	52 %	61 %	388	55 %	53 %	137	66 %	59 %	58	62 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	1 240	28 %	40 %	1 106	28 %	32 %	724	32 %	48 %	165	34 %	27 %
IFSI	1 832	87 %	41 %	862	87 %	9 %	458	91 %	41 %	464	90 %	40 %
EFTS	285	90 %	48 %	144	88 %	24 %	62	92 %	55 %	54	93 %	37 %
Autres	4 680	61 %	18 %	3 382	62 %	16 %	1 754	67 %	25 %	904	62 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie d'Orléans-Tours, 15 169 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 169 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 971 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 15 169 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 366 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 169 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 800 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Orléans-Tours. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie d'Orléans-Tours selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 461 formations de l'académie d'Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Orléans-Tours	461	21 746	113 513	318 861	30	126 591	57 302	19 524

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 581	15 404	1 521	9 878	9 129	113 513
	Dont femmes	51 %	60 %	69 %	57 %	49 %	53 %
	% hors académie	73 %	60 %	76 %	49 %	16 %	65 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 556	7 871	711	3 213	951	57 302
	Dont femmes	51 %	60 %	69 %	61 %	58 %	53 %
	% hors académie	59 %	47 %	67 %	47 %	56 %	57 %
	%	57 %	51 %	47 %	33 %	10 %	50 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 919	2 615	215	1 491	284	19 524
	Dont femmes	54 %	58 %	69 %	60 %	58 %	55 %
	% hors académie	21 %	25 %	53 %	32 %	32 %	23 %
	% parmi les inscrits	19 %	17 %	14 %	15 %	3 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33 %	33 %	30 %	46 %	30 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		231 581	43 294	3 528	25 848	14 610	318 861
Propositions reçues	Nombre	100 269	17 795	1 405	5 733	1 389	126 591
	%	43 %	41 %	40 %	22 %	10 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 77 581 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 44 556 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie d'Orléans-Tours et 14 919 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 77 581 candidats de terminale ont formulé 231 581 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 100 269 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	92	14	32	218	24	5	6	14	9	47	
Capacité d'accueil	8 505	975	2 065	5 169	1 375	270	549	1 460	323	1 055	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	27	18	12	19	4	58	27	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	77 166	26 503	36 344	61 843	26 360	1 160	31 590	40 140	1 076	16 679	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	42 703	5 309	10 557	19 947	8 432	876	16 793	17 846	556	3 572
	%	55 %	20 %	29 %	32 %	32 %	76 %	53 %	44 %	52 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	38 492	6 191	24 291	26 467	17 127	873	17 681	6 791	824	13 682
	Dont femmes	62 %	67 %	46 %	50 %	42 %	46 %	29 %	84 %	87 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 933	996	1 970	4 047	1 181	192	545	1 460	303	897
	Dont femmes	60 %	64 %	38 %	46 %	35 %	51 %	25 %	86 %	88 %	69 %
	%	21 %	16 %	8 %	15 %	7 %	22 %	3 %	21 %	37 %	7 %

Note de lecture : L'académie d'Orléans-Tours propose sur Parcoursup 92 formations en licence pouvant accueillir 8 505 candidats. 77 166 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 38 492 candidats (dont 62% de femmes), et 42 703 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 7 933 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie d'Orléans-Tours selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	10 %	9 %	6 %	11 %	1 %	5 %	3 %	1 %	4 %	100 %
	Technologique	16 %	0 %	23 %	38 %	3 %	1 %	0 %	13 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	11 %	2 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	52 %	2 %	9 %	16 %	1 %	1 %	1 %	10 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	28 %	1 %	5 %	12 %	1 %	0 %	0 %	14 %	2 %	36 %	100 %
En reprise d'études		50 %	1 %	4 %	21 %	0 %	0 %	0 %	13 %	5 %	5 %	100 %
Autres		39 %	3 %	4 %	24 %	16 %	0 %	5 %	2 %	1 %	5 %	100 %
Total		41 %	5 %	10 %	21 %	6 %	1 %	3 %	7 %	2 %	5 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie d'Orléans-Tours l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	26 874	63 %	21 %	13 238	67 %	6 %	9 843	68 %	16 %	4 515	66 %	25 %
PASS	5 016	67 %	19 %	2 773	69 %	3 %	2 681	69 %	23 %	708	70 %	21 %
BUT	18 015	45 %	9 %	11 145	46 %	4 %	4 542	55 %	9 %	2 771	51 %	11 %
BTS	17 243	50 %	19 %	8 139	52 %	5 %	3 496	56 %	16 %	3 851	56 %	21 %
CPGE	9 628	40 %	11 %	6 771	40 %	6 %	6 717	43 %	12 %	949	42 %	10 %
Ecole de Commerce	739	45 %	22 %	457	42 %	7 %	127	56 %	17 %	39	62 %	26 %
Ecole d'Ingénieurs	15 761	28 %	3 %	14 846	28 %	2 %	11 163	32 %	3 %	1 205	29 %	3 %
IFSI	3 503	88 %	27 %	1 731	88 %	16 %	845	91 %	24 %	788	92 %	28 %
EFTS	395	90 %	39 %	169	90 %	30 %	101	93 %	44 %	66	88 %	36 %
Autres	7 295	71 %	8 %	4 793	75 %	6 %	2 624	79 %	11 %	1 178	68 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie d'Orléans-Tours, 26 874 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 874 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 13 238 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 874 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 843 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 874 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 515 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie d'Orléans-Tours en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
4	Psychologie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Mathématiques	Informatique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie d'Orléans-Tours. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 898	15 221	3 091	2 586	6 818	856	4 211	233	33 016
	Dont femmes	52 %	53 %	49 %	45 %	58 %	64 %	58 %	60 %	54 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	18 983	14 498	2 618	1 867	4 983	662	2 369	181	27 178
	Dont femmes	53 %	54 %	50 %	47 %	61 %	66 %	59 %	59 %	55 %
	%	91 %	95 %	85 %	72 %	73 %	77 %	56 %	78 %	82 %
	% femmes parmi les inscrits	93 %	96 %	87 %	75 %	76 %	80 %	57 %	76 %	83 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 568	13 031	2 172	1 365	3 094	433	1 804	126	22 025
	Dont femmes	53 %	54 %	49 %	49 %	60 %	66 %	59 %	58 %	55 %
	% parmi les inscrits	79 %	86 %	70 %	53 %	45 %	51 %	43 %	54 %	67 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	90 %	83 %	73 %	62 %	65 %	76 %	70 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	86 %	71 %	57 %	47 %	53 %	43 %	52 %	67 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		485 826	393 507	59 455	32 864	82 048	11 701	49 571	2 805	631 951
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		23	26	19	13	12	14	12	12	19
Propositions reçues	Nombre	138 164	119 060	13 493	5 611	17 165	2 432	5 662	645	164 068
	%	28 %	30 %	23 %	17 %	21 %	21 %	11 %	23 %	26 %

Note de lecture : Parmi les 20 898 candidats de terminale inscrits de l'académie de Paris (dont 52% de femmes), 18 983 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 16 568 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 20 898 candidats ont formulé au total 485 826 vœux, dont 138 164 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 23 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	164 318	65 561	32 838	63 511	103 746	48 345	59 028	29 473	1 418	41 182
	Dont femmes	60 %	69 %	40 %	43 %	43 %	39 %	24 %	87 %	81 %	60 %
	% hors académie	41 %	61 %	82 %	27 %	25 %	81 %	91 %	63 %	43 %	39 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	12 325	66	848	4 994	1 188	491	422	0	145	2 052
	Dont femmes	51 %	47 %	29 %	38 %	34 %	34 %	29 %	%	89 %	48 %
	% hors académie	64 %	100 %	100 %	65 %	82 %	54 %	76 %	%	74 %	62 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		176 643	65 627	33 686	68 505	104 934	48 836	59 450	29 473	1 563	43 234
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7	20	5	7	12	19	21	16	4	3
Propositions reçues	Nombre	48 776	7 146	4 716	11 339	25 465	18 459	32 733	7 545	425	7 464
	Dont femmes	64 %	70 %	39 %	50 %	50 %	39 %	26 %	89 %	81 %	60 %
	% hors académie	48 %	39 %	89 %	32 %	24 %	80 %	89 %	63 %	52 %	47 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 893	968	810	2 395	3 090	1 248	1 022	474	131	1 994
	Dont femmes	62 %	71 %	40 %	46 %	42 %	39 %	26 %	90 %	79 %	60 %
	% hors académie	46 %	19 %	77 %	29 %	23 %	74 %	71 %	51 %	54 %	38 %

Note de lecture : 164 318 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Paris (dont 60% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). 12 325 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 51% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 48 776 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 48% dans une autre académie). 9 893 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 46% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Paris ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	7 %	2 %	2 %	22 %	7 %	7 %	1 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	18 %	29 %	7 %	8 %	3 %	4 %	0 %	10 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	69 %	1 %	1 %	0 %	3 %	2 %	11 %	100 %
Etudiants	En réorientation	67 %	1 %	4 %	9 %	2 %	2 %	1 %	4 %	1 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	2 %	1 %	13 %	1 %	1 %	1 %	3 %	0 %	42 %	100 %
En reprise d'études		65 %	1 %	2 %	12 %	0 %	2 %	0 %	5 %	3 %	9 %	100 %
Autres		63 %	2 %	2 %	6 %	2 %	7 %	1 %	3 %	1 %	14 %	100 %
Total		45 %	4 %	4 %	11 %	14 %	6 %	5 %	2 %	1 %	9 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	17 383	54 %	37 %	13 424	55 %	21 %	8 444	58 %	32 %	2 587	60 %	43 %
PASS	2 619	67 %	35 %	2 109	69 %	8 %	1 540	69 %	49 %	436	73 %	35 %
BUT	5 186	43 %	13 %	4 596	42 %	11 %	1 134	49 %	14 %	1 358	52 %	15 %
BTS	6 357	45 %	29 %	3 718	43 %	11 %	1 331	54 %	36 %	2 023	50 %	34 %
CPGE	7 670	47 %	39 %	5 389	45 %	13 %	5 516	50 %	47 %	780	51 %	29 %
Ecole de Commerce	2 220	43 %	51 %	1 906	41 %	44 %	797	53 %	39 %	130	46 %	38 %
Ecole d'Ingénieurs	2 443	30 %	40 %	2 342	30 %	29 %	1 469	35 %	32 %	216	38 %	28 %
IFSI	755	86 %	32 %	616	88 %	18 %	227	91 %	33 %	279	90 %	29 %
EFTS	190	84 %	24 %	139	85 %	16 %	57	86 %	28 %	50	92 %	16 %
Autres	8 877	51 %	15 %	4 416	55 %	10 %	5 037	55 %	16 %	1 215	58 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Paris, 17 383 (dont 54% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 37% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 383 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 424 (dont 55% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 383 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 444 candidats (dont 58% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 383 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 587 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 43% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Paris selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 034 formations de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Paris	1 034	63 771	347 697	1 869 486	26	338 114	136 948	60 068

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	224 579	60 996	5 625	37 579	18 918	347 697
	Dont femmes	56 %	63 %	68 %	61 %	55 %	58 %
	% hors académie	90 %	83 %	79 %	75 %	23 %	84 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	100 177	22 462	2 070	9 548	2 691	136 948
	Dont femmes	58 %	68 %	71 %	66 %	64 %	60 %
	% hors académie	84 %	81 %	75 %	80 %	44 %	83 %
	%	45 %	37 %	37 %	25 %	14 %	39 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	42 787	9 604	959	5 330	1 388	60 068
	Dont femmes	61 %	67 %	68 %	66 %	66 %	63 %
	% hors académie	77 %	78 %	71 %	78 %	37 %	76 %
	% parmi les inscrits	19 %	16 %	17 %	14 %	7 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43 %	43 %	46 %	56 %	52 %	44 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 323 692	289 422	29 511	161 132	65 729	1 869 486
Propositions reçues	Nombre	268 527	45 819	4 179	15 072	4 517	338 114
	%	20 %	16 %	14 %	9 %	7 %	18 %

Note de lecture : Parmi les 224 579 (dont 56% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 100 177 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Paris et 42 787 (dont 61% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 224 579 candidats de terminale ont formulé 1 323 692 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 268 527 ont été suivis d'une proposition - soit 20% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	442	13	10	176	121	41	20	10	14	187	
Capacité d'accueil	30 862	3 220	914	6 481	7 403	3 423	1 422	1 379	707	7 960	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	20	53	50	40	48	19	32	76	11	23	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	632 206	169 351	45 375	261 785	355 949	64 425	46 189	104 377	7 770	182 059	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	131 625	16 629	3 164	32 072	62 688	24 288	24 047	19 868	1 614	22 119
	%	21 %	10 %	7 %	12 %	18 %	38 %	52 %	19 %	21 %	12 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	206 199	24 829	34 305	80 638	68 674	15 478	19 993	18 968	3 337	86 101
	Dont femmes	62 %	70 %	47 %	52 %	46 %	47 %	28 %	86 %	87 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	30 420	3 196	919	5 809	7 219	1 998	1 289	1 343	524	7 351
	Dont femmes	69 %	73 %	55 %	50 %	46 %	45 %	24 %	87 %	87 %	68 %
	%	15 %	13 %	3 %	7 %	11 %	13 %	6 %	7 %	16 %	9 %

Note de lecture : L'académie de Paris propose sur Parcoursup 442 formations en licence pouvant accueillir 30 862 candidats. 632 206 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 206 199 candidats (dont 62% de femmes), et 131 625 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 20 demandes. 30 420 candidats (dont 69% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 15% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Paris selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	8 %	1 %	3 %	19 %	4 %	3 %	1 %	0 %	11 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	7 %	34 %	5 %	6 %	1 %	5 %	2 %	20 %	100 %
	Professionnelle	18 %	0 %	0 %	62 %	2 %	1 %	0 %	3 %	3 %	11 %	100 %
Etudiants	En réorientation	67 %	1 %	2 %	8 %	1 %	2 %	1 %	4 %	1 %	13 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	1 %	1 %	15 %	2 %	1 %	1 %	5 %	1 %	33 %	100 %
En reprise d'études		69 %	0 %	1 %	9 %	0 %	2 %	0 %	4 %	3 %	11 %	100 %
Autres		65 %	7 %	0 %	6 %	4 %	4 %	1 %	1 %	1 %	11 %	100 %
Total		51 %	5 %	2 %	10 %	12 %	3 %	2 %	2 %	1 %	12 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Paris l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	131 907	62 %	14 %	115 590	62 %	13 %	59 318	65 %	17 %	22 218	66 %	16 %
PASS	18 909	70 %	16 %	16 396	71 %	14 %	10 142	71 %	24 %	3 534	74 %	17 %
BUT	24 731	45 %	3 %	21 541	46 %	3 %	5 251	53 %	5 %	5 280	51 %	4 %
BTS	47 744	52 %	9 %	41 919	53 %	7 %	8 084	61 %	13 %	14 317	56 %	10 %
CPGE	51 366	46 %	14 %	43 881	46 %	11 %	39 053	48 %	16 %	5 353	47 %	14 %
Ecole de Commerce	13 239	47 %	13 %	11 432	47 %	12 %	4 443	57 %	9 %	826	54 %	12 %
Ecole d'Ingénieurs	18 010	28 %	7 %	16 230	28 %	6 %	11 282	32 %	4 %	1 542	31 %	6 %
IFSI	7 944	89 %	9 %	7 229	89 %	8 %	1 703	93 %	12 %	2 626	91 %	8 %
EFTS	1 526	90 %	16 %	1 385	90 %	15 %	292	92 %	16 %	394	93 %	14 %
Autres	54 885	61 %	9 %	47 196	62 %	9 %	29 294	62 %	11 %	8 627	66 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Paris, 131 907 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 14% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 131 907 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 115 590 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre région et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 131 907 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 59 318 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 131 907 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 22 218 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 16% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Paris en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
2	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Management Commercial Opérationnel
4	Mathématiques	Information communication Parcours communication des organisations	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Science des données	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Paris. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 117	8 730	2 988	2 399	3 401	227	2 136	69	19 950
	Dont femmes	55 %	57 %	54 %	49 %	60 %	65 %	62 %	57 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	13 196	8 529	2 694	1 973	2 925	194	1 631	59	18 005
	Dont femmes	55 %	57 %	55 %	47 %	61 %	65 %	61 %	54 %	57 %
	%	93 %	98 %	90 %	82 %	86 %	85 %	76 %	86 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	79 %	87 %	86 %	75 %	82 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 054	7 700	2 096	1 258	1 798	147	1 233	43	14 275
	Dont femmes	55 %	57 %	55 %	48 %	58 %	70 %	60 %	60 %	56 %
	% parmi les inscrits	78 %	88 %	70 %	52 %	53 %	65 %	58 %	62 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	90 %	78 %	64 %	61 %	76 %	76 %	73 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	88 %	71 %	51 %	51 %	70 %	56 %	67 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		160 768	111 474	33 153	16 141	27 888	2 039	16 701	626	208 022
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	11	7	8	9	8	9	10
Propositions reçues	Nombre	65 115	47 848	11 626	5 641	10 862	670	4 479	264	81 390
	%	41 %	43 %	35 %	35 %	39 %	33 %	27 %	42 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 14 117 candidats de terminale inscrits de l'académie de Poitiers (dont 55% de femmes), 13 196 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 11 054 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 14 117 candidats ont formulé au total 160 768 vœux, dont 65 115 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	70 264	6 154	23 763	35 383	16 028	2 575	10 285	21 047	740	15 971
	Dont femmes	64 %	68 %	44 %	50 %	40 %	43 %	27 %	87 %	91 %	67 %
	% hors académie	57 %	100 %	67 %	54 %	80 %	94 %	98 %	68 %	72 %	81 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 260	27	343	1 493	149	67	22	0	40	411
	Dont femmes	62 %	44 %	38 %	46 %	35 %	42 %	18 %	%	98 %	50 %
	% hors académie	65 %	100 %	60 %	59 %	72 %	70 %	68 %	%	75 %	65 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		73 524	6 181	24 106	36 876	16 177	2 642	10 307	21 047	780	16 382
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	4	4	7	8	16	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	37 940	346	6 806	12 705	5 704	1 176	4 599	8 425	375	3 314
	Dont femmes	64 %	75 %	42 %	51 %	46 %	44 %	30 %	88 %	94 %	63 %
	% hors académie	40 %	100 %	55 %	41 %	66 %	90 %	96 %	58 %	67 %	70 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 411	70	1 273	2 530	779	167	281	651	184	929
	Dont femmes	62 %	66 %	39 %	46 %	39 %	43 %	26 %	88 %	92 %	62 %
	% hors académie	32 %	100 %	34 %	28 %	56 %	71 %	84 %	29 %	51 %	63 %

Note de lecture : 70 264 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Poitiers (dont 64% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre académie). 3 260 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 37 940 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 40% dans une autre académie). 7 411 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 32% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	63 %	1 %	8 %	5 %	9 %	2 %	3 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	24 %	0 %	22 %	33 %	2 %	1 %	1 %	8 %	1 %	8 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	71 %	1 %	0 %	0 %	5 %	2 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	0 %	6 %	15 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	31 %	1 %	1 %	33 %	2 %	0 %	1 %	3 %	1 %	28 %	100 %
En reprise d'études		60 %	0 %	5 %	16 %	0 %	0 %	0 %	5 %	6 %	6 %	100 %
Autres		74 %	0 %	5 %	5 %	0 %	5 %	0 %	2 %	2 %	7 %	100 %
Total		52 %	0 %	9 %	18 %	5 %	1 %	2 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 63% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	10 493	59 %	53 %	7 179	63 %	20 %	3 617	63 %	51 %	1 750	59 %	55 %
PASS	731	71 %	8 %	731	71 %	8 %	325	70 %	9 %	127	73 %	7 %
BUT	4 586	45 %	24 %	3 267	47 %	10 %	1 128	49 %	30 %	776	45 %	20 %
BTS	6 301	49 %	32 %	3 936	51 %	13 %	1 333	53 %	32 %	1 290	52 %	37 %
CPGE	2 076	44 %	37 %	1 579	44 %	27 %	1 361	47 %	45 %	257	40 %	32 %
Ecole de Commerce	277	45 %	52 %	207	45 %	47 %	63	56 %	52 %	27	52 %	30 %
Ecole d'Ingénieurs	591	27 %	46 %	576	27 %	39 %	348	32 %	47 %	56	25 %	36 %
IFSI	1 091	87 %	41 %	654	89 %	18 %	253	87 %	36 %	224	86 %	41 %
EFTS	123	93 %	54 %	92	95 %	36 %	37	97 %	65 %	21	95 %	38 %
Autres	3 317	56 %	20 %	2 541	61 %	16 %	1 269	64 %	25 %	543	57 %	18 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Poitiers, 10 493 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 53% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 10 493 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 179 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10 493 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 617 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 51% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 493 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 750 (dont 59% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Poitiers selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 339 formations de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Poitiers	339	20 858	98 312	196 333	28	85 995	49 844	14 203

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	69 088	13 102	1 407	8 333	6 382	98 312
	Dont femmes	53 %	60 %	65 %	55 %	48 %	54 %
	% hors académie	80 %	73 %	83 %	62 %	16 %	74 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 094	6 889	611	3 362	888	49 844
	Dont femmes	52 %	61 %	68 %	60 %	50 %	54 %
	% hors académie	69 %	65 %	75 %	65 %	51 %	68 %
	%	55 %	53 %	43 %	40 %	14 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 480	1 980	175	1 285	283	14 203
	Dont femmes	54 %	56 %	63 %	57 %	50 %	55 %
	% hors académie	29 %	42 %	53 %	48 %	30 %	33 %
	% parmi les inscrits	15 %	15 %	12 %	15 %	4 %	14 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	28 %	29 %	29 %	38 %	32 %	28 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		143 327	25 576	2 439	15 612	9 379	196 333
Propositions reçues	Nombre	67 295	11 833	902	4 849	1 116	85 995
	%	47 %	46 %	37 %	31 %	12 %	44 %

Note de lecture : Parmi les 69 088 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 38 094 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Poitiers et 10 480 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 28% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 69 088 candidats de terminale ont formulé 143 327 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 67 295 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	82	0	22	144	17	4	7	7	4	52	
Capacité d'accueil	7 815	0	1 607	8 422	692	200	242	754	130	996	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8		17	5	23	23	25	27	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	63 575	0	27 976	41 725	15 955	4 662	6 019	20 208	420	15 793	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	39 406	0	9 112	15 331	5 168	1 367	4 101	8 050	212	3 248
	%	62 %		33 %	37 %	32 %	29 %	68 %	40 %	50 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	36 952	0	20 434	24 883	11 001	4 452	5 182	4 755	400	13 478
	Dont femmes	63 %		41 %	50 %	41 %	39 %	21 %	85 %	88 %	65 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 029	0	1 476	3 199	570	129	123	736	129	812
	Dont femmes	60 %		35 %	48 %	34 %	50 %	13 %	86 %	86 %	59 %
	%	19 %		7 %	13 %	5 %	3 %	2 %	15 %	32 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Poitiers propose sur Parcoursup 82 formations en licence pouvant accueillir 7 815 candidats. 63 575 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 36 952 candidats (dont 63% de femmes), et 39 406 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 7 029 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Poitiers selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	64 %	0 %	10 %	7 %	6 %	1 %	2 %	4 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	25 %	34 %	4 %	1 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	73 %	2 %	0 %	0 %	4 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	54 %	0 %	6 %	24 %	1 %	0 %	0 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	21 %	0 %	6 %	41 %	2 %	1 %	0 %	3 %	1 %	26 %	100 %
En reprise d'études		48 %	0 %	4 %	31 %	0 %	0 %	0 %	8 %	4 %	4 %	100 %
Autres		45 %	0 %	2 %	43 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	5 %	100 %
Total		49 %	0 %	10 %	23 %	4 %	1 %	1 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 64% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Poitiers l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	26 602	63 %	19 %	17 194	66 %	6 %	9 235	69 %	18 %	4 021	65 %	21 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	16 053	40 %	8 %	12 414	40 %	4 %	4 085	50 %	9 %	1 999	43 %	8 %
BTS	15 992	49 %	13 %	10 646	50 %	6 %	3 700	54 %	12 %	3 168	55 %	17 %
CPGE	6 201	39 %	9 %	4 577	38 %	5 %	4 031	41 %	9 %	649	38 %	9 %
Ecole de Commerce	4 074	40 %	3 %	3 937	40 %	2 %	1 308	51 %	2 %	121	47 %	3 %
Ecole d'Ingénieurs	4 838	20 %	2 %	4 670	20 %	2 %	2 839	24 %	1 %	167	25 %	4 %
IFSI	2 646	88 %	18 %	1 638	88 %	9 %	676	89 %	12 %	463	90 %	22 %
EFTS	170	91 %	25 %	85	91 %	9 %	50	94 %	32 %	18	89 %	17 %
Autres	8 819	66 %	7 %	7 068	69 %	5 %	4 027	74 %	7 %	1 255	64 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Poitiers, 26 602 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 602 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 17 194 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 602 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 235 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 602 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 021 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Poitiers en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Management Commercial Opérationnel
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Tourisme
5	Langues étrangères appliquées	Génie civil - Construction durable	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Poitiers. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 522	6 220	2 206	2 096	2 625	166	1 550	63	14 926
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	51 %	61 %	69 %	58 %	68 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	10 039	6 101	2 104	1 834	2 261	151	1 196	56	13 703
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	51 %	62 %	68 %	59 %	73 %	56 %
	%	95 %	98 %	95 %	88 %	86 %	91 %	77 %	89 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	96 %	88 %	87 %	90 %	78 %	95 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 651	5 591	1 743	1 317	1 404	99	916	39	11 109
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	54 %	61 %	69 %	59 %	72 %	56 %
	% parmi les inscrits	82 %	90 %	79 %	63 %	53 %	60 %	59 %	62 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	92 %	83 %	72 %	62 %	66 %	77 %	70 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	83 %	90 %	80 %	66 %	54 %	59 %	60 %	65 %	75 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		117 802	81 698	22 935	13 169	19 727	1 666	11 713	581	151 489
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	10	8	9	10
Propositions reçues	Nombre	48 082	34 143	8 857	5 082	7 345	614	3 100	172	59 313
	%	41 %	42 %	39 %	39 %	37 %	37 %	26 %	30 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 10 522 candidats de terminale inscrits de l'académie de Reims (dont 54% de femmes), 10 039 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 8 651 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 10 522 candidats ont formulé au total 117 802 vœux, dont 48 082 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	48 038	6 589	17 028	25 198	11 741	4 553	6 476	16 988	425	9 666
	Dont femmes	65 %	69 %	45 %	52 %	40 %	49 %	25 %	85 %	87 %	67 %
	% hors académie	53 %	100 %	54 %	41 %	74 %	88 %	94 %	61 %	53 %	80 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 361	7	369	1 560	87	48	18	0	44	293
	Dont femmes	63 %	100 %	36 %	46 %	34 %	52 %	22 %	%	91 %	49 %
	% hors académie	63 %	100 %	54 %	43 %	74 %	50 %	78 %	%	45 %	64 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		50 399	6 596	17 397	26 758	11 828	4 601	6 494	16 988	469	9 959
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	3	4	6	13	12	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	24 777	270	5 991	10 425	4 523	1 667	3 111	6 473	191	1 885
	Dont femmes	64 %	62 %	46 %	54 %	46 %	55 %	27 %	89 %	88 %	63 %
	% hors académie	36 %	100 %	43 %	27 %	55 %	76 %	93 %	50 %	46 %	66 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 164	42	1 212	2 325	644	195	239	648	111	529
	Dont femmes	63 %	69 %	40 %	47 %	40 %	48 %	25 %	87 %	92 %	60 %
	% hors académie	29 %	100 %	21 %	16 %	41 %	53 %	71 %	22 %	32 %	59 %

Note de lecture : 48 038 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Reims (dont 65% par des femmes et 53% dans des licences situées dans une autre académie). 2 361 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 24 777 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 36% dans une autre académie). 5 164 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 29% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Reims ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58 %	1 %	9 %	7 %	11 %	3 %	4 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	28 %	34 %	2 %	1 %	1 %	10 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	70 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	0 %	8 %	17 %	1 %	1 %	0 %	7 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	1 %	6 %	27 %	3 %	1 %	0 %	6 %	0 %	23 %	100 %
En reprise d'études		60 %	0 %	6 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	4 %	100 %
Autres		67 %	0 %	0 %	8 %	0 %	3 %	3 %	0 %	5 %	15 %	100 %
Total		46 %	0 %	11 %	21 %	6 %	2 %	2 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 58% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	7 380	59 %	51 %	4 495	65 %	21 %	2 373	64 %	51 %	1 437	64 %	54 %
PASS	555	70 %	7 %	555	70 %	7 %	265	71 %	9 %	106	73 %	5 %
BUT	3 902	45 %	27 %	2 041	48 %	10 %	830	51 %	24 %	893	51 %	27 %
BTS	5 307	50 %	36 %	2 325	53 %	12 %	953	56 %	37 %	1 379	54 %	40 %
CPGE	1 629	44 %	38 %	1 073	44 %	24 %	974	48 %	47 %	231	46 %	31 %
Ecole de Commerce	309	54 %	55 %	236	53 %	40 %	85	67 %	47 %	56	55 %	27 %
Ecole d'Ingénieurs	475	24 %	49 %	413	26 %	40 %	238	27 %	55 %	61	23 %	26 %
IFSI	1 101	87 %	42 %	544	88 %	19 %	247	92 %	50 %	298	88 %	38 %
EFTS	134	88 %	40 %	67	88 %	25 %	25	88 %	32 %	26	88 %	38 %
Autres	2 177	58 %	18 %	1 471	62 %	15 %	717	65 %	22 %	465	58 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Reims, 7 380 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 380 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 495 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 380 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 373 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 51% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 380 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 437 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Reims selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 294 formations de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Reims	294	14 585	74 268	162 511	32	73 399	39 425	12 500

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	51 699	8 450	659	6 212	7 248	74 268
	Dont femmes	49 %	55 %	64 %	52 %	47 %	50 %
	% hors académie	79 %	65 %	73 %	53 %	14 %	69 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 274	4 666	327	2 247	911	39 425
	Dont femmes	47 %	56 %	66 %	55 %	52 %	49 %
	% hors académie	69 %	58 %	63 %	58 %	41 %	66 %
	%	60 %	55 %	50 %	36 %	13 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 356	1 617	134	1 051	342	12 500
	Dont femmes	52 %	57 %	66 %	54 %	52 %	53 %
	% hors académie	32 %	36 %	54 %	41 %	32 %	34 %
	% parmi les inscrits	18 %	19 %	20 %	17 %	5 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30 %	35 %	41 %	47 %	38 %	32 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		119 518	18 491	1 313	12 600	10 589	162 511
Propositions reçues	Nombre	59 656	8 340	620	3 608	1 175	73 399
	%	50 %	45 %	47 %	29 %	11 %	45 %

Note de lecture : Parmi les 51 699 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 31 274 (dont 47% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Reims et 9 356 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 30% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 51 699 candidats de terminale ont formulé 119 518 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 59 656 ont été suivis d'une proposition - soit 50% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	55	0	21	136	16	8	9	8	4	37	
Capacité d'accueil	5 970	0	1 563	3 517	774	510	511	666	111	963	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7		14	9	18	31	23	21	3	11	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	42 791	0	21 334	31 322	14 136	16 029	11 759	13 810	349	10 981	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	25 111	0	8 492	12 111	4 591	7 823	7 071	5 893	155	2 152
	%	59 %		40 %	39 %	32 %	49 %	60 %	43 %	44 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 646	0	14 781	16 932	9 545	6 161	9 755	3 472	313	10 003
	Dont femmes	61 %		43 %	50 %	40 %	40 %	25 %	85 %	88 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 364	0	1 565	2 562	632	381	446	669	97	784
	Dont femmes	60 %		37 %	47 %	35 %	42 %	25 %	87 %	93 %	64 %
	%	24 %		11 %	15 %	7 %	6 %	5 %	19 %	31 %	8 %

Note de lecture : L'académie de Reims propose sur Parcoursup 55 formations en licence pouvant accueillir 5 970 candidats. 42 791 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 646 candidats (dont 61% de femmes), et 25 111 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 5 364 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Reims selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	0 %	11 %	7 %	8 %	5 %	6 %	3 %	0 %	8 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	30 %	33 %	2 %	2 %	1 %	9 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	72 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	0 %	10 %	17 %	2 %	1 %	2 %	7 %	1 %	3 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	0 %	8 %	16 %	1 %	0 %	1 %	8 %	0 %	32 %	100 %
En reprise d'études		56 %	0 %	8 %	20 %	0 %	2 %	0 %	9 %	2 %	3 %	100 %
Autres		39 %	0 %	4 %	13 %	16 %	3 %	16 %	3 %	1 %	6 %	100 %
Total		43 %	0 %	13 %	20 %	5 %	3 %	4 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Reims l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	15 257	62 %	24 %	8 552	64 %	10 %	4 865	68 %	21 %	2 780	65 %	28 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	10 805	43 %	12 %	7 470	43 %	6 %	2 172	48 %	10 %	2 077	49 %	14 %
BTS	10 187	50 %	20 %	5 373	51 %	7 %	1 978	57 %	18 %	2 437	55 %	24 %
CPGE	4 251	38 %	13 %	2 834	36 %	6 %	2 583	43 %	13 %	499	39 %	15 %
Ecole de Commerce	5 683	41 %	6 %	5 450	40 %	5 %	2 116	52 %	3 %	197	47 %	10 %
Ecole d'Ingénieurs	8 504	24 %	4 %	8 214	24 %	4 %	5 892	27 %	5 %	410	25 %	3 %
IFSI	1 981	87 %	22 %	917	88 %	8 %	450	92 %	24 %	504	89 %	21 %
EFTS	169	92 %	28 %	55	98 %	20 %	39	92 %	26 %	28	93 %	29 %
Autres	7 474	66 %	9 %	6 289	68 %	7 %	4 381	71 %	9 %	1 167	69 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Reims, 15 257 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 15 257 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 552 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 257 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 865 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 257 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 780 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Reims en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Carrières juridiques	Commerce International
4	Economie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Gestion	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Reims. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	30 506	17 645	7 039	5 822	7 961	477	4 390	216	43 550
	Dont femmes	53 %	57 %	50 %	46 %	62 %	58 %	64 %	65 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 830	17 360	6 621	4 849	6 861	424	3 304	191	39 610
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	46 %	62 %	58 %	63 %	63 %	56 %
	%	95 %	98 %	94 %	83 %	86 %	89 %	75 %	88 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	99 %	96 %	83 %	87 %	88 %	74 %	86 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 882	16 141	5 508	3 233	4 152	284	2 577	135	32 030
	Dont femmes	54 %	56 %	51 %	47 %	61 %	52 %	62 %	62 %	56 %
	% parmi les inscrits	82 %	91 %	78 %	56 %	52 %	60 %	59 %	62 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	93 %	83 %	67 %	61 %	67 %	78 %	71 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	83 %	91 %	80 %	57 %	52 %	54 %	57 %	60 %	73 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		424 519	288 587	92 860	43 072	71 927	4 568	34 329	2 342	537 685
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	7	9	10	8	11	12
Propositions reçues	Nombre	170 422	121 909	34 107	14 406	27 524	1 662	9 052	808	209 468
	%	40 %	42 %	37 %	33 %	38 %	36 %	26 %	35 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 30 506 candidats de terminale inscrits de l'académie de Rennes (dont 53% de femmes), 28 830 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 24 882 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 30 506 candidats ont formulé au total 424 519 vœux, dont 170 422 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	139 554	38 096	75 818	90 652	41 856	8 694	40 592	53 610	3 213	36 213
	Dont femmes	65 %	72 %	45 %	49 %	43 %	33 %	29 %	84 %	89 %	66 %
	% hors académie	37 %	28 %	49 %	31 %	52 %	96 %	86 %	46 %	20 %	68 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 060	21	691	2 673	177	98	51	0	96	520
	Dont femmes	61 %	71 %	31 %	44 %	30 %	40 %	14 %	%	90 %	54 %
	% hors académie	45 %	81 %	59 %	42 %	69 %	59 %	75 %	%	61 %	60 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		144 614	38 117	76 509	93 325	42 033	8 792	40 643	53 610	3 309	36 733
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	5	5	7	12	16	12	3	4
Propositions reçues	Nombre	78 403	8 166	22 268	34 708	16 174	3 529	19 165	18 141	1 045	7 869
	Dont femmes	66 %	72 %	44 %	50 %	47 %	35 %	31 %	86 %	89 %	62 %
	% hors académie	23 %	4 %	46 %	22 %	37 %	91 %	84 %	48 %	26 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 462	1 259	3 692	6 435	1 985	431	1 011	1 360	382	2 013
	Dont femmes	63 %	71 %	40 %	45 %	42 %	36 %	30 %	85 %	88 %	63 %
	% hors académie	18 %	2 %	26 %	14 %	24 %	64 %	48 %	28 %	21 %	44 %

Note de lecture : 139 554 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Rennes (dont 65% par des femmes et 37% dans des licences situées dans une autre académie). 5 060 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 45% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 78 403 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 23% dans une autre académie). 13 462 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 18% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	7 %	11 %	5 %	11 %	2 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	27 %	37 %	3 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	1 %	73 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	15 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	30 %	0 %	5 %	33 %	2 %	0 %	1 %	7 %	3 %	18 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	4 %	16 %	0 %	1 %	0 %	7 %	6 %	6 %	100 %
Autres		50 %	1 %	13 %	14 %	1 %	3 %	0 %	3 %	3 %	11 %	100 %
Total		42 %	4 %	12 %	20 %	6 %	1 %	3 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	21 714	59 %	44 %	10 839	65 %	13 %	7 808	64 %	37 %	2 884	63 %	53 %
PASS	3 279	69 %	36 %	1 086	76 %	2 %	1 646	71 %	48 %	393	72 %	37 %
BUT	12 776	46 %	25 %	7 814	46 %	10 %	3 639	51 %	28 %	1 540	51 %	22 %
BTS	15 177	47 %	35 %	6 547	51 %	9 %	3 258	51 %	32 %	2 540	51 %	37 %
CPGE	5 533	46 %	35 %	3 420	47 %	13 %	3 682	49 %	41 %	496	49 %	33 %
Ecole de Commerce	634	41 %	60 %	498	40 %	49 %	201	49 %	54 %	43	63 %	23 %
Ecole d'Ingénieurs	2 272	29 %	43 %	1 957	30 %	24 %	1 451	35 %	44 %	180	22 %	27 %
IFSI	2 523	84 %	34 %	1 259	86 %	18 %	733	89 %	38 %	349	87 %	33 %
EFTS	390	90 %	33 %	102	95 %	25 %	63	98 %	37 %	41	88 %	32 %
Autres	7 289	56 %	20 %	4 614	62 %	13 %	2 864	63 %	22 %	989	58 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Rennes, 21 714 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 714 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 839 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 714 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 808 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 714 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 884 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Rennes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 758 formations de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Rennes	758	39 861	167 994	560 921	26	215 983	84 558	33 840

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	111 569	24 820	2 317	17 504	11 784	167 994
	Dont femmes	52 %	60 %	66 %	61 %	50 %	54 %
	% hors académie	72 %	63 %	76 %	59 %	19 %	66 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 801	12 660	1 069	6 218	1 810	84 558
	Dont femmes	52 %	62 %	64 %	62 %	55 %	55 %
	% hors académie	55 %	49 %	65 %	54 %	48 %	54 %
	%	56 %	51 %	46 %	36 %	15 %	50 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 673	4 874	332	3 258	703	33 840
	Dont femmes	54 %	60 %	57 %	60 %	54 %	55 %
	% hors académie	19 %	29 %	42 %	40 %	32 %	23 %
	% parmi les inscrits	22 %	20 %	14 %	19 %	6 %	20 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39 %	38 %	31 %	52 %	39 %	40 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		417 698	73 287	6 456	42 169	21 311	560 921
Propositions reçues	Nombre	172 650	27 902	2 345	10 400	2 686	215 983
	%	41 %	38 %	36 %	25 %	13 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 111 569 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 62 801 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Rennes et 24 673 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 22% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 111 569 candidats de terminale ont formulé 417 698 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 172 650 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	192	32	44	287	48	3	32	15	16	89	
Capacité d'accueil	19 223	1 416	3 515	7 895	2 272	370	1 232	1 180	414	2 344	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	37	18	12	21	3	47	39	9	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	158 375	52 856	64 469	91 711	47 499	1 282	57 468	46 262	3 704	37 295	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	89 785	10 057	17 878	32 871	15 174	866	27 132	12 700	1 074	8 446
	%	57 %	19 %	28 %	36 %	32 %	68 %	47 %	27 %	29 %	23 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	71 691	9 701	33 574	34 957	22 368	1 203	23 066	8 039	1 360	29 531
	Dont femmes	62 %	71 %	45 %	47 %	45 %	39 %	31 %	83 %	88 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 895	1 491	3 269	6 527	1 985	213	978	1 177	397	1 908
	Dont femmes	62 %	69 %	38 %	45 %	41 %	35 %	33 %	85 %	87 %	56 %
	%	22 %	15 %	10 %	19 %	9 %	18 %	4 %	15 %	29 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Rennes propose sur Parcoursup 192 formations en licence pouvant accueillir 19 223 candidats. 158 375 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 71 691 candidats (dont 62% de femmes), et 89 785 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 15 895 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Rennes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	8 %	10 %	5 %	11 %	1 %	5 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	23 %	38 %	3 %	1 %	1 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	1 %	73 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	2 %	6 %	13 %	1 %	0 %	1 %	5 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	35 %	2 %	4 %	24 %	2 %	0 %	1 %	7 %	3 %	22 %	100 %
En reprise d'études		66 %	2 %	3 %	14 %	0 %	0 %	0 %	5 %	5 %	5 %	100 %
Autres		44 %	8 %	3 %	29 %	6 %	0 %	2 %	1 %	2 %	5 %	100 %
Total		47 %	4 %	10 %	19 %	6 %	1 %	3 %	3 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Rennes l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	45 786	61 %	22 %	24 817	63 %	9 %	16 334	68 %	18 %	6 333	65 %	26 %
PASS	7 716	71 %	17 %	4 499	72 %	3 %	4 193	72 %	20 %	931	75 %	17 %
BUT	25 452	44 %	11 %	13 482	43 %	3 %	7 388	50 %	12 %	2 970	48 %	10 %
BTS	22 819	46 %	23 %	8 554	47 %	6 %	4 876	51 %	21 %	4 187	51 %	22 %
CPGE	13 691	44 %	14 %	8 461	43 %	5 %	9 988	46 %	15 %	1 050	47 %	14 %
Ecole de Commerce	1 036	40 %	18 %	739	39 %	7 %	288	57 %	17 %	46	41 %	22 %
Ecole d'Ingénieurs	20 699	30 %	4 %	18 732	30 %	2 %	14 726	34 %	4 %	1 481	28 %	3 %
IFSI	4 270	86 %	17 %	1 781	88 %	4 %	1 219	90 %	20 %	642	89 %	15 %
EFTS	560	91 %	22 %	195	95 %	10 %	114	97 %	21 %	57	88 %	14 %
Autres	19 591	59 %	7 %	14 141	61 %	3 %	10 689	65 %	5 %	2 354	61 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Rennes, 45 786 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 45 786 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 24 817 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 45 786 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 334 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 45 786 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 333 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Rennes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Génie civil - Construction durable	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Rennes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 799	9 777	3 343	2 679	4 786	292	2 560	149	23 586
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	53 %	61 %	62 %	61 %	58 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 756	9 572	3 100	2 084	4 070	253	1 875	131	21 085
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	54 %	62 %	63 %	60 %	60 %	57 %
	%	93 %	98 %	93 %	78 %	85 %	87 %	73 %	88 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	93 %	79 %	87 %	89 %	73 %	91 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 461	8 641	2 483	1 337	2 510	167	1 399	90	16 627
	Dont femmes	55 %	55 %	53 %	56 %	60 %	62 %	61 %	61 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	88 %	74 %	50 %	52 %	57 %	55 %	60 %	70 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	90 %	80 %	64 %	62 %	66 %	75 %	69 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	89 %	76 %	52 %	52 %	58 %	55 %	64 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		186 740	128 755	37 386	20 599	37 297	2 403	20 084	1 344	247 868
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	11	8	8	8	8	9	11
Propositions reçues	Nombre	72 696	53 777	13 159	5 760	13 362	892	4 988	465	92 403
	%	39 %	42 %	35 %	28 %	36 %	37 %	25 %	35 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 15 799 candidats de terminale inscrits de l'académie de Strasbourg (dont 54% de femmes), 14 756 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 12 461 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 15 799 candidats ont formulé au total 186 740 vœux, dont 72 696 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	74 344	5 180	29 410	43 228	22 278	6 165	13 905	26 930	451	18 669
	Dont femmes	65 %	70 %	45 %	53 %	40 %	40 %	24 %	88 %	87 %	65 %
	% hors académie	32 %	100 %	43 %	23 %	65 %	91 %	86 %	35 %	25 %	60 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 576	13	603	2 083	186	139	54	0	32	622
	Dont femmes	59 %	77 %	38 %	44 %	30 %	40 %	28 %	%	97 %	44 %
	% hors académie	43 %	100 %	50 %	27 %	48 %	41 %	54 %	%	22 %	30 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		77 920	5 193	30 013	45 311	22 464	6 304	13 959	26 930	483	19 291
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	6	10	11	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	38 359	201	9 476	14 135	8 130	2 201	5 684	10 115	228	3 874
	Dont femmes	65 %	72 %	44 %	54 %	44 %	46 %	26 %	91 %	88 %	62 %
	% hors académie	21 %	100 %	47 %	20 %	49 %	78 %	85 %	31 %	30 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 416	23	1 879	2 596	1 040	327	416	822	135	973
	Dont femmes	62 %	70 %	41 %	46 %	38 %	42 %	27 %	90 %	89 %	63 %
	% hors académie	13 %	100 %	18 %	13 %	24 %	40 %	55 %	10 %	15 %	42 %

Note de lecture : 74 344 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Strasbourg (dont 65% par des femmes et 32% dans des licences situées dans une autre académie). 3 576 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 43% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 38 359 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 21% dans une autre académie). 8 416 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 13% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59 %	0 %	10 %	5 %	10 %	3 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	27 %	33 %	4 %	1 %	0 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	22 %	0 %	1 %	58 %	1 %	0 %	0 %	10 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	0 %	9 %	13 %	1 %	1 %	1 %	5 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	31 %	0 %	5 %	28 %	2 %	1 %	0 %	7 %	2 %	26 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	6 %	13 %	1 %	1 %	0 %	8 %	3 %	5 %	100 %
Autres		80 %	0 %	7 %	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	2 %	100 %
Total		51 %	0 %	11 %	16 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 59% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	12 088	58 %	48 %	4 717	64 %	12 %	4 849	62 %	47 %	2 239	62 %	54 %
PASS	677	70 %	3 %	677	70 %	3 %	387	71 %	4 %	92	72 %	3 %
BUT	6 566	46 %	24 %	2 888	48 %	8 %	1 893	53 %	25 %	1 243	52 %	24 %
BTS	8 007	51 %	25 %	2 253	52 %	11 %	1 800	60 %	23 %	1 857	56 %	28 %
CPGE	3 309	45 %	30 %	1 748	44 %	14 %	2 255	48 %	36 %	405	46 %	25 %
Ecole de Commerce	504	43 %	56 %	371	44 %	31 %	191	57 %	49 %	53	51 %	38 %
Ecole d'Ingénieurs	1 087	29 %	36 %	844	28 %	26 %	741	30 %	41 %	149	33 %	16 %
IFSI	1 748	87 %	33 %	423	92 %	9 %	439	91 %	33 %	442	91 %	32 %
EFTS	159	88 %	39 %	27	89 %	26 %	48	98 %	52 %	24	92 %	21 %
Autres	4 769	59 %	14 %	2 104	63 %	13 %	1 991	64 %	19 %	937	66 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Strasbourg, 12 088 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 12 088 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 717 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12 088 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 849 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 088 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 239 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Strasbourg selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 384 formations de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Strasbourg	384	21 306	115 867	313 870	28	110 453	52 898	19 420

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 515	17 118	1 894	9 735	9 605	115 867
	Dont femmes	54 %	61 %	68 %	56 %	51 %	55 %
	% hors académie	79 %	64 %	79 %	51 %	19 %	69 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 316	8 015	711	3 439	1 417	52 898
	Dont femmes	53 %	63 %	68 %	60 %	58 %	55 %
	% hors académie	63 %	48 %	64 %	49 %	44 %	59 %
	%	51 %	47 %	38 %	35 %	15 %	46 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 568	3 271	239	1 771	571	19 420
	Dont femmes	56 %	61 %	62 %	59 %	60 %	57 %
	% hors académie	22 %	27 %	44 %	35 %	34 %	25 %
	% parmi les inscrits	18 %	19 %	13 %	18 %	6 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35 %	41 %	34 %	51 %	40 %	37 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		219 033	48 053	3 909	26 962	15 913	313 870
Propositions reçues	Nombre	84 748	16 532	1 231	6 007	1 935	110 453
	%	39 %	34 %	31 %	22 %	12 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 77 515 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 39 316 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Strasbourg et 13 568 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 77 515 candidats de terminale ont formulé 219 033 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 84 748 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	119	0	34	120	27	4	9	12	6	53	
Capacité d'accueil	11 396	0	1 879	3 213	1 369	320	617	922	163	1 427	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9		15	16	21	27	49	39	3	22	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	98 196	0	27 861	52 807	28 316	8 510	30 423	35 709	515	31 533	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	47 333	0	7 377	14 537	8 632	3 722	11 977	11 675	226	4 974
	%	48 %		26 %	28 %	30 %	44 %	39 %	33 %	44 %	16 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	47 733	0	16 090	20 999	17 320	6 046	16 048	5 844	410	26 862
	Dont femmes	63 %		46 %	53 %	46 %	41 %	33 %	84 %	89 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	10 628	0	1 882	2 621	1 252	292	468	917	153	1 207
	Dont femmes	63 %		41 %	47 %	40 %	39 %	36 %	88 %	91 %	62 %
	%	22 %		12 %	12 %	7 %	5 %	3 %	16 %	37 %	4 %

Note de lecture : L'académie de Strasbourg propose sur Parcoursup 119 formations en licence pouvant accueillir 11 396 candidats. 98 196 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 47 733 candidats (dont 63% de femmes), et 47 333 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 10 628 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Strasbourg selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61 %	0 %	9 %	4 %	10 %	2 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	26 %	32 %	5 %	1 %	0 %	9 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	24 %	0 %	1 %	56 %	2 %	0 %	0 %	10 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	68 %	0 %	6 %	10 %	1 %	1 %	1 %	4 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	26 %	0 %	4 %	24 %	2 %	0 %	0 %	8 %	1 %	34 %	100 %
En reprise d'études		68 %	0 %	5 %	11 %	1 %	1 %	0 %	8 %	2 %	5 %	100 %
Autres		72 %	0 %	4 %	7 %	9 %	1 %	1 %	2 %	1 %	4 %	100 %
Total		55 %	0 %	10 %	13 %	6 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 61% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Strasbourg l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	30 451	64 %	22 %	18 646	67 %	8 %	12 594	69 %	21 %	5 209	67 %	27 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	11 559	45 %	14 %	5 491	45 %	4 %	3 063	52 %	16 %	2 050	51 %	14 %
BTS	12 959	53 %	15 %	5 392	57 %	4 %	2 881	62 %	14 %	3 117	58 %	17 %
CPGE	9 912	47 %	11 %	6 715	48 %	6 %	7 339	50 %	13 %	1 043	45 %	13 %
Ecole de Commerce	5 504	41 %	5 %	5 116	41 %	2 %	2 008	53 %	3 %	191	44 %	10 %
Ecole d'Ingénieurs	14 337	32 %	3 %	13 439	32 %	2 %	11 066	35 %	3 %	1 078	31 %	3 %
IFSI	2 957	88 %	21 %	1 223	88 %	6 %	728	91 %	20 %	731	92 %	23 %
EFTS	207	90 %	34 %	55	96 %	27 %	58	98 %	41 %	26	96 %	12 %
Autres	17 319	62 %	4 %	13 315	64 %	3 %	10 271	66 %	4 %	2 505	66 %	5 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Strasbourg, 30 451 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 30 451 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 18 646 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 30 451 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 594 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 30 451 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 209 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Strasbourg en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
2	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Carrières juridiques	Commerce International
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
5	Mathématiques	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Strasbourg. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 470	15 824	5 753	4 893	7 278	638	4 292	139	38 817
	Dont femmes	52 %	55 %	49 %	48 %	62 %	66 %	62 %	69 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 655	15 410	5 221	4 024	6 048	562	2 969	106	34 340
	Dont femmes	53 %	55 %	50 %	48 %	62 %	67 %	61 %	70 %	55 %
	%	93 %	97 %	91 %	82 %	83 %	88 %	69 %	76 %	88 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	93 %	82 %	84 %	90 %	68 %	77 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 281	14 266	4 278	2 737	3 571	381	2 303	75	27 611
	Dont femmes	53 %	55 %	50 %	49 %	60 %	69 %	60 %	67 %	55 %
	% parmi les inscrits	80 %	90 %	74 %	56 %	49 %	60 %	54 %	54 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	93 %	82 %	68 %	59 %	68 %	78 %	71 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	76 %	58 %	48 %	63 %	52 %	52 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		400 699	277 317	82 205	41 177	67 506	8 360	38 112	1 658	516 335
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	18	14	8	9	13	9	12	13
Propositions reçues	Nombre	139 987	101 535	26 428	12 024	22 990	2 433	8 248	436	174 094
	%	35 %	37 %	32 %	29 %	34 %	29 %	22 %	26 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 26 470 candidats de terminale inscrits de l'académie de Toulouse (dont 52% de femmes), 24 655 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 21 281 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 26 470 candidats ont formulé au total 400 699 vœux, dont 139 987 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	134 826	46 047	56 789	78 484	39 664	6 769	40 057	66 005	2 359	34 343
	Dont femmes	63 %	70 %	41 %	49 %	41 %	43 %	28 %	83 %	86 %	66 %
	% hors académie	35 %	52 %	43 %	29 %	52 %	86 %	86 %	58 %	25 %	65 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 693	38	908	2 537	244	135	123	0	108	1 208
	Dont femmes	61 %	71 %	31 %	41 %	41 %	50 %	33 %	%	91 %	49 %
	% hors académie	48 %	100 %	46 %	47 %	87 %	45 %	46 %	%	23 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		140 519	46 085	57 697	81 021	39 908	6 904	40 180	66 005	2 467	35 551
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	5	7	7	14	16	3	3
Propositions reçues	Nombre	64 258	6 074	16 730	25 110	12 711	2 951	18 216	20 507	781	6 756
	Dont femmes	64 %	71 %	42 %	49 %	45 %	45 %	32 %	86 %	88 %	59 %
	% hors académie	25 %	18 %	39 %	29 %	47 %	73 %	88 %	57 %	32 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 762	1 150	2 469	4 858	1 623	491	1 032	1 158	314	1 754
	Dont femmes	61 %	72 %	35 %	44 %	40 %	43 %	32 %	84 %	86 %	59 %
	% hors académie	18 %	12 %	21 %	18 %	27 %	30 %	33 %	33 %	27 %	49 %

Note de lecture : 134 826 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Toulouse (dont 63% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre académie). 5 693 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 64 258 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 25% dans une autre académie). 12 762 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 18% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	8 %	7 %	5 %	10 %	2 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	24 %	34 %	2 %	2 %	2 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	18 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	1 %	7 %	12 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	1 %	4 %	13 %	1 %	0 %	1 %	9 %	3 %	34 %	100 %
En reprise d'études		65 %	0 %	4 %	13 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	5 %	100 %
Autres		59 %	1 %	3 %	12 %	0 %	3 %	3 %	9 %	0 %	11 %	100 %
Total		46 %	4 %	9 %	18 %	6 %	2 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	19 971	57 %	44 %	9 875	63 %	13 %	7 517	61 %	37 %	3 943	61 %	51 %
PASS	2 956	68 %	38 %	1 496	73 %	8 %	1 494	69 %	52 %	557	72 %	40 %
BUT	10 814	43 %	20 %	5 501	45 %	8 %	3 068	48 %	22 %	2 255	47 %	18 %
BTS	12 711	47 %	32 %	5 416	50 %	12 %	2 799	54 %	34 %	3 236	51 %	35 %
CPGE	4 883	45 %	33 %	3 004	43 %	14 %	3 511	47 %	40 %	603	49 %	26 %
Ecole de Commerce	828	45 %	53 %	469	46 %	28 %	247	57 %	47 %	80	45 %	31 %
Ecole d'Ingénieurs	2 506	30 %	40 %	1 924	31 %	17 %	1 655	33 %	41 %	332	30 %	24 %
IFSI	2 211	84 %	35 %	1 129	86 %	20 %	617	88 %	39 %	536	86 %	24 %
EFTS	428	89 %	26 %	129	86 %	22 %	71	93 %	48 %	104	92 %	15 %
Autres	7 423	54 %	17 %	4 085	60 %	14 %	3 289	58 %	19 %	1 490	57 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Toulouse, 19 971 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 971 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 875 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 971 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 517 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 971 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 943 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Toulouse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 651 formations de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Toulouse	651	35 390	207 601	692 257	26	195 488	87 379	34 427

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	138 250	31 213	2 822	22 199	13 117	207 601
	Dont femmes	53 %	61 %	67 %	62 %	51 %	55 %
	% hors académie	80 %	71 %	75 %	66 %	23 %	74 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 924	13 817	1 125	7 796	1 717	87 379
	Dont femmes	52 %	62 %	68 %	64 %	56 %	55 %
	% hors académie	62 %	59 %	59 %	66 %	54 %	62 %
	%	46 %	44 %	40 %	35 %	13 %	42 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 430	5 218	394	3 776	609	34 427
	Dont femmes	53 %	60 %	68 %	64 %	55 %	56 %
	% hors académie	30 %	44 %	39 %	54 %	42 %	35 %
	% parmi les inscrits	18 %	17 %	14 %	17 %	5 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39 %	38 %	35 %	48 %	35 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		492 313	100 044	9 447	64 031	26 422	692 257
Propositions reçues	Nombre	147 252	29 667	2 439	13 561	2 569	195 488
	%	30 %	30 %	26 %	21 %	10 %	28 %

Note de lecture : Parmi les 138 250 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 62 924 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Toulouse et 24 430 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 138 250 candidats de terminale ont formulé 492 313 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 147 252 ont été suivis d'une proposition - soit 30% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	155	15	39	261	41	8	19	14	12	87	
Capacité d'accueil	17 034	1 083	3 335	6 157	1 917	714	1 534	1 201	406	2 009	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	11	61	25	18	33	4	30	65	9	23	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	194 141	65 905	82 424	109 894	63 390	2 515	45 295	77 956	3 616	47 121	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	84 833	6 322	22 422	26 545	13 417	1 714	15 021	17 240	935	7 039
	%	44 %	10 %	27 %	24 %	21 %	68 %	33 %	22 %	26 %	15 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	89 443	11 106	44 182	45 003	30 245	2 045	25 294	11 016	2 027	39 239
	Dont femmes	62 %	70 %	44 %	50 %	46 %	42 %	30 %	84 %	87 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 666	1 132	3 243	5 273	1 863	480	1 431	1 151	405	1 783
	Dont femmes	62 %	72 %	35 %	45 %	43 %	44 %	33 %	85 %	88 %	56 %
	%	20 %	10 %	7 %	12 %	6 %	23 %	6 %	10 %	20 %	5 %

Note de lecture : L'académie de Toulouse propose sur Parcoursup 155 formations en licence pouvant accueillir 17 034 candidats. 194 141 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 89 443 candidats (dont 62% de femmes), et 84 833 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 11 demandes. 17 666 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Toulouse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	6 %	8 %	4 %	10 %	2 %	7 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	28 %	32 %	3 %	2 %	2 %	6 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	19 %	0 %	1 %	69 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	68 %	0 %	7 %	10 %	0 %	1 %	1 %	4 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	46 %	0 %	4 %	15 %	1 %	0 %	1 %	10 %	3 %	20 %	100 %
En reprise d'études		74 %	0 %	3 %	9 %	0 %	0 %	0 %	4 %	5 %	4 %	100 %
Autres		62 %	1 %	4 %	19 %	4 %	1 %	2 %	1 %	0 %	6 %	100 %
Total		51 %	3 %	9 %	15 %	5 %	1 %	4 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Toulouse l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	55 878	61 %	19 %	36 580	63 %	9 %	21 488	66 %	16 %	10 101	64 %	23 %
PASS	8 818	70 %	12 %	5 974	71 %	2 %	4 918	71 %	16 %	1 399	73 %	16 %
BUT	32 758	42 %	8 %	22 604	42 %	5 %	9 284	48 %	10 %	5 826	46 %	9 %
BTS	28 967	49 %	15 %	16 814	51 %	5 %	6 667	56 %	15 %	7 247	54 %	17 %
CPGE	20 691	47 %	9 %	15 976	47 %	4 %	16 028	48 %	10 %	2 033	46 %	8 %
Ecole de Commerce	1 759	43 %	24 %	1 093	42 %	10 %	463	60 %	19 %	129	45 %	19 %
Ecole d'Ingénieurs	22 544	29 %	6 %	20 185	29 %	3 %	16 194	33 %	6 %	1 888	28 %	5 %
IFSI	5 453	86 %	14 %	3 297	88 %	6 %	1 411	90 %	19 %	1 358	90 %	9 %
EFTS	806	90 %	16 %	407	92 %	11 %	162	96 %	28 %	187	91 %	9 %
Autres	26 372	63 %	4 %	20 363	66 %	2 %	14 884	67 %	4 %	3 956	64 %	5 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Toulouse, 55 878 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 55 878 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 36 580 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 55 878 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 21 488 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 55 878 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 101 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Toulouse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Toulouse. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	59 911	39 628	11 487	8 796	17 906	1 315	10 687	298	90 117
	Dont femmes	52 %	54 %	50 %	47 %	60 %	63 %	58 %	66 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 793	37 115	9 472	6 206	12 970	1 047	6 036	233	73 079
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	48 %	62 %	66 %	61 %	70 %	56 %
	%	88 %	94 %	82 %	71 %	72 %	80 %	56 %	78 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	90 %	95 %	86 %	72 %	74 %	83 %	59 %	83 %	83 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	45 311	33 591	7 386	4 334	7 837	705	4 581	152	58 586
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	49 %	62 %	65 %	61 %	68 %	56 %
	% parmi les inscrits	76 %	85 %	64 %	49 %	44 %	54 %	43 %	51 %	65 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	91 %	78 %	70 %	60 %	67 %	76 %	65 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	78 %	86 %	67 %	51 %	45 %	55 %	45 %	52 %	66 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 236 425	946 408	191 152	98 865	221 426	19 748	128 983	3 691	1 610 273
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		21	24	17	11	12	15	12	12	18
Propositions reçues	Nombre	352 115	292 592	41 362	18 161	48 406	4 353	14 844	831	420 549
	%	28 %	31 %	22 %	18 %	22 %	22 %	12 %	23 %	26 %

Note de lecture : Parmi les 59 911 candidats de terminale inscrits de l'académie de Versailles (dont 52% de femmes), 52 793 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 45 311 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 76% des candidats inscrits. Ces 59 911 candidats ont formulé au total 1 236 425 vœux, dont 352 115 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 21 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	405 444	148 171	147 341	213 376	160 500	96 104	171 481	116 049	5 689	83 458
	Dont femmes	62 %	70 %	41 %	46 %	41 %	42 %	26 %	87 %	88 %	64 %
	% hors académie	67 %	74 %	62 %	50 %	68 %	67 %	89 %	56 %	58 %	82 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	31 992	160	3 044	16 641	2 380	1 227	1 176	0	563	5 477
	Dont femmes	57 %	48 %	27 %	37 %	32 %	41 %	26 %	%	83 %	51 %
	% hors académie	68 %	100 %	67 %	54 %	57 %	53 %	62 %	%	58 %	62 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		437 436	148 331	150 385	230 017	162 880	97 331	172 657	116 049	6 252	88 935
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	17	5	6	10	18	22	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	119 648	11 806	24 835	42 532	39 830	41 013	92 174	32 693	1 602	14 416
	Dont femmes	67 %	72 %	41 %	52 %	49 %	43 %	27 %	86 %	88 %	60 %
	% hors académie	62 %	64 %	58 %	41 %	61 %	69 %	90 %	48 %	46 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 913	2 034	4 386	8 713	5 056	2 962	3 476	2 380	594	4 072
	Dont femmes	65 %	71 %	41 %	44 %	40 %	43 %	28 %	86 %	87 %	61 %
	% hors académie	60 %	65 %	50 %	33 %	49 %	48 %	70 %	35 %	36 %	67 %

Note de lecture : 405 444 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Versailles (dont 62% par des femmes et 67% dans des licences situées dans une autre académie). 31 992 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 119 648 ont été suivis d'une proposition (dont 67% par des femmes et 62% dans une autre académie). 24 913 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 60% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	6 %	6 %	3 %	14 %	7 %	9 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	15 %	0 %	23 %	36 %	4 %	5 %	2 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	2 %	70 %	1 %	1 %	0 %	6 %	2 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	7 %	13 %	2 %	2 %	2 %	7 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	2 %	3 %	14 %	3 %	1 %	2 %	7 %	1 %	25 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	7 %	100 %
Autres		69 %	1 %	3 %	5 %	1 %	5 %	1 %	2 %	1 %	12 %	100 %
Total		43 %	3 %	7 %	15 %	9 %	5 %	6 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	46 721	56 %	37 %	41 418	58 %	24 %	16 905	61 %	34 %	7 002	63 %	41 %
PASS	6 870	69 %	28 %	6 261	69 %	20 %	3 146	70 %	49 %	1 161	75 %	24 %
BUT	23 250	44 %	16 %	19 604	44 %	9 %	4 716	50 %	19 %	4 490	51 %	17 %
BTS	25 124	47 %	27 %	19 079	49 %	10 %	4 064	56 %	31 %	5 941	52 %	31 %
CPGE	14 088	44 %	35 %	12 394	44 %	19 %	9 016	48 %	43 %	1 310	44 %	26 %
Ecole de Commerce	4 889	47 %	56 %	4 359	47 %	30 %	1 527	59 %	46 %	317	53 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	7 001	29 %	47 %	6 430	29 %	36 %	3 861	35 %	44 %	531	29 %	35 %
IFSI	3 958	88 %	36 %	3 187	89 %	14 %	824	92 %	38 %	1 061	92 %	33 %
EFTS	1 043	91 %	30 %	704	90 %	13 %	166	96 %	37 %	242	96 %	22 %
Autres	19 328	54 %	15 %	16 157	57 %	12 %	7 879	60 %	18 %	2 799	61 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Versailles, 46 721 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 37% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 46 721 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 41 418 (dont 58% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 46 721 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 905 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 46 721 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 002 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Versailles selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 875 formations de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Versailles	875	48 034	292 255	1 230 023	28	279 668	122 598	43 834

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	192 138	48 148	4 060	32 050	15 859	292 255
	Dont femmes	52 %	60 %	63 %	59 %	52 %	54 %
	% hors académie	68 %	62 %	68 %	57 %	23 %	63 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	94 877	17 477	1 425	7 141	1 678	122 598
	Dont femmes	54 %	63 %	67 %	63 %	63 %	56 %
	% hors académie	55 %	53 %	57 %	53 %	51 %	55 %
	%	49 %	36 %	35 %	22 %	11 %	42 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 581	5 702	468	3 494	589	43 834
	Dont femmes	52 %	60 %	64 %	61 %	62 %	54 %
	% hors académie	34 %	42 %	43 %	45 %	43 %	36 %
	% parmi les inscrits	17 %	12 %	12 %	11 %	4 %	15 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35 %	33 %	33 %	49 %	35 %	36 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		882 645	167 684	14 722	125 702	39 270	1 230 023
Propositions reçues	Nombre	225 986	35 931	3 138	12 079	2 534	279 668
	%	26 %	21 %	21 %	10 %	6 %	23 %

Note de lecture : Parmi les 192 138 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 94 877 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Versailles et 33 581 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 192 138 candidats de terminale ont formulé 882 645 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 225 986 ont été suivis d'une proposition - soit 26% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	215	11	44	273	97	42	50	25	13	105	
Capacité d'accueil	17 653	1 046	3 354	8 615	4 534	4 435	2 221	2 390	711	3 075	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	18	101	35	23	31	23	27	57	8	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	309 753	105 912	118 631	201 293	139 420	101 092	59 830	135 415	5 698	52 979	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	82 623	9 375	18 762	35 152	27 584	32 100	28 603	34 095	1 692	9 682
	%	27 %	9 %	16 %	17 %	20 %	32 %	48 %	25 %	30 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	142 057	18 801	55 932	70 410	49 458	14 858	22 995	20 200	3 291	43 845
	Dont femmes	59 %	71 %	43 %	46 %	44 %	43 %	28 %	86 %	88 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 386	1 031	3 312	7 533	4 176	3 110	1 829	2 371	634	2 452
	Dont femmes	62 %	70 %	41 %	45 %	41 %	41 %	28 %	86 %	88 %	54 %
	%	12 %	5 %	6 %	11 %	8 %	21 %	8 %	12 %	19 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Versailles propose sur Parcoursup 215 formations en licence pouvant accueillir 17 653 candidats. 309 753 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 142 057 candidats (dont 59% de femmes), et 82 623 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 18 demandes. 17 386 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 12% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Versailles selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46 %	4 %	6 %	3 %	16 %	10 %	7 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	12 %	0 %	22 %	39 %	4 %	5 %	2 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	Professionnelle	8 %	0 %	2 %	73 %	0 %	0 %	0 %	8 %	3 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	0 %	7 %	14 %	2 %	3 %	1 %	9 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	38 %	3 %	4 %	17 %	4 %	2 %	2 %	13 %	1 %	15 %	100 %
En reprise d'études		52 %	1 %	2 %	18 %	0 %	2 %	0 %	13 %	6 %	6 %	100 %
Autres		48 %	3 %	3 %	12 %	8 %	8 %	5 %	4 %	1 %	9 %	100 %
Total		40 %	2 %	8 %	17 %	10 %	7 %	4 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Versailles l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	90 162	58 %	13 %	51 975	60 %	9 %	34 534	62 %	11 %	16 273	64 %	15 %
PASS	14 621	71 %	6 %	9 199	72 %	3 %	7 874	72 %	10 %	2 616	75 %	4 %
BUT	39 369	43 %	7 %	21 202	44 %	4 %	7 464	50 %	10 %	9 333	49 %	7 %
BTS	41 822	46 %	14 %	20 711	48 %	5 %	6 798	54 %	15 %	12 137	52 %	15 %
CPGE	35 604	43 %	11 %	23 329	43 %	6 %	26 302	45 %	13 %	3 365	44 %	7 %
Ecole de Commerce	13 058	43 %	21 %	9 195	43 %	15 %	4 821	54 %	19 %	591	47 %	19 %
Ecole d'Ingénieurs	20 333	28 %	8 %	14 752	27 %	5 %	12 602	32 %	8 %	1 647	30 %	9 %
IFSI	8 499	89 %	15 %	4 814	90 %	7 %	1 720	93 %	16 %	2 748	92 %	13 %
EFTS	1 584	91 %	20 %	743	90 %	14 %	282	93 %	24 %	386	96 %	16 %
Autres	27 738	56 %	6 %	18 742	59 %	4 %	12 414	64 %	5 %	4 841	60 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Versailles, 90 162 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 13% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 90 162 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 51 975 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 90 162 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 34 534 (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 90 162 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 273 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 15% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Versailles en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Mathématiques	Génie électrique et informatique industrielle	Management Commercial Opérationnel
4	Psychologie	Informatique	Commerce International
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Versailles. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 968	5 037	2 512	2 419	3 202	310	2 051	101	15 632
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	49 %	63 %	59 %	65 %	53 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 451	4 978	2 409	2 064	2 743	276	1 486	88	14 044
	Dont femmes	54 %	57 %	53 %	49 %	63 %	59 %	63 %	52 %	57 %
	%	95 %	99 %	96 %	85 %	86 %	89 %	72 %	87 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	97 %	86 %	86 %	89 %	71 %	85 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 263	4 584	2 067	1 612	1 988	216	1 176	65	11 708
	Dont femmes	55 %	58 %	52 %	49 %	61 %	61 %	63 %	55 %	57 %
	% parmi les inscrits	83 %	91 %	82 %	67 %	62 %	70 %	57 %	64 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	92 %	86 %	78 %	72 %	78 %	79 %	74 %	83 %
	% femmes parmi les inscrits	84 %	92 %	83 %	67 %	60 %	72 %	56 %	67 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		108 013	63 324	28 385	16 304	25 647	3 600	15 959	1 019	154 238
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	11	7	8	12	8	10	10
Propositions reçues	Nombre	46 287	29 935	10 722	5 630	9 277	1 045	4 463	313	61 385
	%	43 %	47 %	38 %	35 %	36 %	29 %	28 %	31 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 9 968 candidats de terminale inscrits de l'académie de La Réunion (dont 54% de femmes), 9 451 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 8 263 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 83% des candidats inscrits. Ces 9 968 candidats ont formulé au total 108 013 vœux, dont 46 287 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	42 681	10 022	9 431	32 359	7 977	2 051	5 085	25 697	431	10 599
	Dont femmes	64 %	67 %	48 %	53 %	45 %	34 %	24 %	78 %	90 %	61 %
	% hors académie	48 %	49 %	57 %	26 %	65 %	93 %	91 %	85 %	56 %	57 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 654	29	224	1 992	122	32	28	0	70	754
	Dont femmes	59 %	41 %	35 %	54 %	42 %	31 %	25 %	%	97 %	54 %
	% hors académie	37 %	28 %	94 %	48 %	53 %	84 %	100 %	%	100 %	35 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		47 335	10 051	9 655	34 351	8 099	2 083	5 113	25 697	501	11 353
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	4	5	8	11	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	30 002	3 583	2 421	9 909	3 175	829	2 099	6 055	169	3 143
	Dont femmes	64 %	67 %	48 %	52 %	48 %	37 %	24 %	80 %	91 %	58 %
	% hors académie	29 %	6 %	55 %	19 %	41 %	89 %	90 %	91 %	60 %	28 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 878	668	522	2 338	537	120	149	448	94	954
	Dont femmes	60 %	68 %	48 %	47 %	43 %	43 %	27 %	78 %	90 %	57 %
	% hors académie	25 %	4 %	30 %	14 %	21 %	47 %	62 %	63 %	48 %	22 %

Note de lecture : 42 681 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de La Réunion (dont 64% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie). 4 654 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 37% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 30 002 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 29% dans une autre académie). 5 878 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	11 %	5 %	6 %	10 %	2 %	3 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	32 %	1 %	10 %	39 %	3 %	1 %	1 %	6 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	24 %	1 %	0 %	53 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	20 %	100 %
Etudiants	En réorientation	70 %	2 %	3 %	12 %	1 %	1 %	0 %	5 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	45 %	4 %	1 %	21 %	1 %	0 %	0 %	14 %	1 %	12 %	100 %
En reprise d'études		67 %	6 %	2 %	11 %	0 %	0 %	0 %	6 %	2 %	6 %	100 %
Autres		68 %	2 %	5 %	12 %	0 %	2 %	0 %	5 %	3 %	5 %	100 %
Total		50 %	6 %	4 %	20 %	5 %	1 %	1 %	4 %	1 %	8 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	7 250	58 %	49 %	3 044	63 %	22 %	2 056	65 %	35 %	2 995	62 %	53 %
PASS	1 478	68 %	37 %	464	71 %	3 %	542	68 %	51 %	514	76 %	30 %
BUT	2 822	51 %	15 %	993	48 %	10 %	571	57 %	23 %	1 259	58 %	15 %
BTS	5 967	51 %	32 %	1 547	53 %	13 %	1 082	57 %	38 %	3 138	56 %	34 %
CPGE	1 589	50 %	33 %	707	50 %	15 %	896	53 %	43 %	453	54 %	27 %
Ecole de Commerce	202	44 %	50 %	111	41 %	42 %	63	52 %	62 %	31	42 %	55 %
Ecole d'Ingénieurs	414	25 %	35 %	299	28 %	29 %	217	33 %	47 %	133	20 %	20 %
IFSI	1 299	78 %	19 %	673	82 %	18 %	291	82 %	34 %	582	87 %	20 %
EFTS	123	90 %	28 %	27	89 %	19 %	18	94 %	44 %	51	92 %	18 %
Autres	3 565	54 %	21 %	1 172	61 %	10 %	916	63 %	25 %	1 722	59 %	22 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de La Réunion, 7 250 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 250 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 044 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 250 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 056 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 250 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 995 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de La Réunion selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 246 formations de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
La Réunion	246	13 734	32 955	117 223	33	57 574	23 005	10 584

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	23 810	4 989	527	2 926	703	32 955
	Dont femmes	51 %	63 %	61 %	65 %	51 %	54 %
	% hors académie	57 %	50 %	50 %	49 %	49 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 190	3 530	325	1 644	316	23 005
	Dont femmes	51 %	63 %	60 %	63 %	53 %	54 %
	% hors académie	46 %	43 %	38 %	38 %	63 %	45 %
	%	72 %	71 %	62 %	56 %	45 %	70 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 628	1 739	162	943	112	10 584
	Dont femmes	54 %	61 %	58 %	61 %	63 %	56 %
	% hors académie	11 %	23 %	18 %	23 %	36 %	14 %
	% parmi les inscrits	32 %	35 %	31 %	32 %	16 %	32 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44 %	49 %	50 %	57 %	35 %	46 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		90 148	15 011	1 622	8 855	1 587	117 223
Propositions reçues	Nombre	45 481	7 296	645	3 531	621	57 574
	%	50 %	49 %	40 %	40 %	39 %	49 %

Note de lecture : Parmi les 23 810 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 17 190 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de La Réunion et 7 628 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 32% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 23 810 candidats de terminale ont formulé 90 148 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 45 481 ont été suivis d'une proposition - soit 50% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	41	8	9	115	15	1	12	2	3	40	
Capacité d'accueil	8 052	790	404	2 508	473	60	123	182	50	1 092	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	9	15	15	8	2	98	33	4	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	36 486	7 339	6 092	38 129	3 729	143	12 049	6 011	219	7 026	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	29 698	3 966	1 481	9 495	2 099	94	7 154	702	70	2 815
	%	81 %	54 %	24 %	25 %	56 %	66 %	59 %	12 %	32 %	40 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 811	2 539	4 637	12 271	2 263	143	5 896	3 345	184	5 279
	Dont femmes	61 %	69 %	54 %	53 %	50 %	45 %	29 %	81 %	91 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 625	738	393	2 212	435	64	65	182	51	819
	Dont femmes	59 %	68 %	52 %	47 %	41 %	47 %	25 %	80 %	92 %	55 %
	%	36 %	29 %	8 %	18 %	19 %	45 %	1 %	5 %	28 %	16 %

Note de lecture : L'académie de La Réunion propose sur Parcoursup 41 formations en licence pouvant accueillir 8 052 candidats. 36 486 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 15 811 candidats (dont 61% de femmes), et 29 698 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 5 625 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 36% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de La Réunion selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57 %	14 %	4 %	7 %	9 %	1 %	1 %	1 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	37 %	1 %	8 %	39 %	2 %	1 %	0 %	3 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	27 %	1 %	0 %	51 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	21 %	100 %
Etudiants	En réorientation	75 %	2 %	2 %	13 %	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	57 %	6 %	1 %	21 %	1 %	0 %	0 %	3 %	1 %	10 %	100 %
En reprise d'études		71 %	9 %	2 %	11 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	5 %	100 %
Autres		79 %	8 %	2 %	6 %	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	4 %	100 %
Total		53 %	7 %	4 %	21 %	4 %	1 %	1 %	2 %	0 %	8 %	100 %

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de La Réunion l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	10 338	60 %	34 %	3 599	65 %	16 %	2 803	67 %	19 %	3 689	63 %	42 %
PASS	2 018	69 %	30 %	608	73 %	10 %	801	71 %	36 %	610	76 %	26 %
BUT	3 581	52 %	10 %	1 203	55 %	2 %	737	58 %	14 %	1 361	59 %	12 %
BTS	8 612	52 %	21 %	2 984	54 %	4 %	1 561	57 %	24 %	4 023	56 %	25 %
CPGE	1 879	50 %	22 %	413	52 %	2 %	1 086	54 %	27 %	492	52 %	23 %
Ecole de Commerce	120	46 %	46 %	1	100 %	0 %	30	57 %	63 %	21	48 %	57 %
Ecole d'Ingénieurs	5 327	28 %	1 %	5 045	28 %	0 %	3 292	33 %	1 %	561	27 %	2 %
IFSI	1 685	80 %	8 %	486	84 %	1 %	369	81 %	22 %	704	87 %	9 %
EFTS	109	92 %	28 %	3	100 %	33 %	15	93 %	40 %	42	93 %	14 %
Autres	3 739	52 %	18 %	817	53 %	5 %	807	60 %	20 %	1 724	58 %	21 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de La Réunion, 10 338 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 34% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 10 338 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 3 599 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 338 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 803 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 338 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 689 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 42% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de La Réunion en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
3	Droit	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Réseaux et télécommunications	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières sociales Parcours assistance sociale	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de La Réunion. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 483	2 424	967	1 092	1 343	166	1 058	31	7 081
	Dont femmes	56 %	60 %	56 %	46 %	67 %	72 %	72 %	61 %	61 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 185	2 340	917	928	1 057	137	667	24	6 070
	Dont femmes	56 %	60 %	57 %	46 %	68 %	72 %	69 %	58 %	60 %
	%	93 %	97 %	95 %	85 %	79 %	83 %	63 %	77 %	86 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	97 %	96 %	86 %	79 %	82 %	60 %	74 %	85 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 537	2 126	741	670	773	102	510	13	4 935
	Dont femmes	57 %	60 %	57 %	45 %	67 %	69 %	69 %	54 %	60 %
	% parmi les inscrits	79 %	88 %	77 %	61 %	58 %	61 %	48 %	42 %	70 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	81 %	72 %	73 %	74 %	76 %	54 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	88 %	78 %	60 %	57 %	58 %	47 %	37 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		50 024	31 657	11 337	7 030	10 850	1 534	10 593	386	73 387
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	12	6	8	9	10	12	10
Propositions reçues	Nombre	17 760	11 772	3 701	2 287	3 313	474	1 751	98	23 396
	%	36 %	37 %	33 %	33 %	31 %	31 %	17 %	25 %	32 %

Note de lecture : Parmi les 4 483 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guadeloupe (dont 56% de femmes), 4 185 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 3 537 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 4 483 candidats ont formulé au total 50 024 vœux, dont 17 760 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	15 766	7 591	5 122	15 752	3 761	581	1 078	14 808	418	4 497
	Dont femmes	67 %	70 %	53 %	52 %	46 %	46 %	45 %	85 %	97 %	70 %
	% hors académie	72 %	66 %	75 %	48 %	65 %	94 %	97 %	93 %	57 %	85 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 830	210	197	1 235	90	39	13	0	85	314
	Dont femmes	66 %	76 %	49 %	50 %	58 %	72 %	8 %	%	92 %	61 %
	% hors académie	67 %	8 %	86 %	76 %	73 %	90 %	92 %	%	45 %	75 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17 596	7 801	5 319	16 987	3 851	620	1 091	14 808	503	4 811
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	5	4	6	8	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	8 796	1 916	1 423	5 404	1 385	307	484	2 640	159	882
	Dont femmes	67 %	70 %	57 %	52 %	51 %	52 %	56 %	86 %	96 %	65 %
	% hors académie	51 %	18 %	60 %	26 %	40 %	90 %	96 %	91 %	40 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 930	437	286	1 279	293	47	33	288	65	277
	Dont femmes	64 %	73 %	53 %	46 %	42 %	51 %	42 %	85 %	97 %	65 %
	% hors académie	44 %	5 %	48 %	20 %	18 %	57 %	76 %	63 %	42 %	60 %

Note de lecture : 15 766 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guadeloupe (dont 67% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 1 830 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 66% par des femmes et 67% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 8 796 ont été suivis d'une proposition (dont 67% par des femmes et 51% dans une autre académie). 1 930 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 44% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	15 %	6 %	12 %	11 %	2 %	1 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	23 %	4 %	14 %	39 %	6 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	8 %	3 %	1 %	78 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	4 %	5 %	14 %	1 %	1 %	0 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	1 %	2 %	21 %	3 %	0 %	1 %	25 %	3 %	8 %	100 %
En reprise d'études		52 %	7 %	2 %	16 %	0 %	0 %	0 %	13 %	4 %	5 %	100 %
Autres		38 %	8 %	0 %	15 %	0 %	8 %	0 %	15 %	0 %	15 %	100 %
Total		39 %	9 %	6 %	26 %	6 %	1 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	2 738	63 %	43 %	1 806	67 %	23 %	749	69 %	39 %	1 036	67 %	43 %
PASS	866	70 %	42 %	438	73 %	3 %	249	71 %	53 %	303	79 %	36 %
BUT	1 333	55 %	17 %	736	51 %	12 %	276	64 %	19 %	547	62 %	19 %
BTS	2 841	50 %	38 %	1 300	54 %	13 %	512	58 %	41 %	1 437	55 %	41 %
CPGE	859	49 %	33 %	400	49 %	12 %	365	58 %	40 %	248	51 %	26 %
Ecole de Commerce	82	51 %	44 %	57	58 %	30 %	33	55 %	45 %	16	56 %	6 %
Ecole d'Ingénieurs	109	38 %	27 %	95	38 %	22 %	51	55 %	37 %	19	53 %	26 %
IFSI	687	84 %	20 %	479	87 %	13 %	115	90 %	31 %	345	88 %	19 %
EFTS	123	96 %	20 %	41	100 %	17 %	13	100 %	38 %	73	95 %	16 %
Autres	1 128	60 %	17 %	732	65 %	14 %	308	68 %	23 %	489	64 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guadeloupe, 2 738 (dont 63% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 738 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 806 (dont 67% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 738 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 749 candidats (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 738 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 036 (dont 67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 43% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 130 formations de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Guadeloupe	130	5 177	12 463	32 914	24	16 903	8 123	3 570

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 218	1 534	241	1 198	272	12 463
	Dont femmes	57 %	68 %	71 %	71 %	51 %	60 %
	% hors académie	54 %	54 %	46 %	52 %	24 %	53 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	6 342	976	144	581	80	8 123
	Dont femmes	57 %	66 %	69 %	66 %	55 %	59 %
	% hors académie	41 %	46 %	38 %	47 %	48 %	42 %
	%	69 %	64 %	60 %	48 %	29 %	65 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 801	398	69	280	22	3 570
	Dont femmes	54 %	64 %	62 %	66 %	59 %	56 %
	% hors académie	7 %	18 %	13 %	25 %	36 %	10 %
	% parmi les inscrits	30 %	26 %	29 %	23 %	8 %	29 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44 %	41 %	48 %	48 %	28 %	44 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		26 925	3 002	428	2 150	409	32 914
Propositions reçues	Nombre	14 092	1 581	235	869	126	16 903
	%	52 %	53 %	55 %	40 %	31 %	51 %

Note de lecture : Parmi les 9 218 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 6 342 (dont 57% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guadeloupe et 2 801 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 9 218 candidats de terminale ont formulé 26 925 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 14 092 ont été suivis d'une proposition - soit 52% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	22	9	6	64	10	1	1	1	5	11
Capacité d'accueil	2 205	555	186	1 470	312	25	20	122	88	194
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	10	11	8	6	2	41	15	4	6
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	7 859	5 700	2 028	11 251	1 869	43	827	1 874	309	1 154
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	6 307	2 793	739	4 720	950	33	439	138	426
	%	80 %	49 %	36 %	42 %	51 %	77 %	53 %	19 %	45 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 739	1 899	1 761	4 843	1 293	43	827	1 874	216
	Dont femmes	62 %	72 %	61 %	55 %	49 %	47 %	33 %	86 %	94 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 271	512	156	1 061	246	22	10	121	49
	Dont femmes	60 %	71 %	55 %	44 %	41 %	50 %	60 %	80 %	98 %
	%	27 %	27 %	9 %	22 %	19 %	51 %	1 %	6 %	23 %

Note de lecture : L'académie de Guadeloupe propose sur Parcoursup 22 formations en licence pouvant accueillir 2 205 candidats. 7 859 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 739 candidats (dont 62% de femmes), et 6 307 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 271 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 27% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guadeloupe selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	42 %	22 %	4 %	13 %	12 %	1 %	1 %	3 %	0 %	2 %	100 %
	Technologique	25 %	5 %	12 %	43 %	6 %	0 %	0 %	4 %	1 %	3 %	100 %
	Professionnelle	8 %	4 %	1 %	79 %	0 %	0 %	0 %	2 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	11 %	2 %	17 %	2 %	1 %	0 %	4 %	4 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	46 %	4 %	1 %	25 %	4 %	0 %	0 %	9 %	1 %	9 %	100 %
En reprise d'études		46 %	20 %	1 %	18 %	0 %	0 %	0 %	6 %	5 %	4 %	100 %
Autres		50 %	23 %	0 %	14 %	5 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	100 %
Total		36 %	14 %	4 %	30 %	7 %	1 %	0 %	3 %	1 %	3 %	100 %

Note de lecture : 42% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Guadeloupe l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	3 436	62 %	25 %	1 372	63 %	8 %	890	68 %	17 %	1 057	66 %	31 %
PASS	1 503	72 %	27 %	694	74 %	7 %	499	74 %	26 %	388	78 %	29 %
BUT	1 388	59 %	10 %	484	61 %	1 %	308	67 %	9 %	475	65 %	14 %
BTS	3 677	54 %	25 %	1 240	62 %	2 %	712	61 %	26 %	1 604	56 %	31 %
CPGE	1 107	49 %	21 %	332	52 %	1 %	494	57 %	23 %	280	50 %	20 %
Ecole de Commerce	39	44 %	51 %	3	67 %	33 %	15	40 %	47 %	6	50 %	17 %
Ecole d'Ingénieurs	809	34 %	1 %	774	34 %	0 %	613	37 %	1 %	86	37 %	1 %
IFSI	966	85 %	8 %	365	88 %	1 %	186	92 %	16 %	432	89 %	8 %
EFTS	119	93 %	17 %	19	84 %	11 %	10	100 %	20 %	63	92 %	14 %
Autres	728	53 %	12 %	199	57 %	2 %	145	71 %	14 %	327	58 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guadeloupe, 3 436 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 436 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 372 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 436 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 890 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 436 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 057 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guadeloupe en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Parcours éducation spécialisée	Tourisme
4	Economie et gestion	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Commerce International
5	Sciences pour la santé	Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Guadeloupe. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 909	1 490	607	812	932	94	797	25	4 757
	Dont femmes	62 %	62 %	64 %	60 %	66 %	66 %	71 %	80 %	65 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 709	1 445	568	696	752	78	535	14	4 088
	Dont femmes	63 %	63 %	64 %	60 %	67 %	72 %	70 %	79 %	65 %
	%	93 %	97 %	94 %	86 %	81 %	83 %	67 %	56 %	86 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	94 %	85 %	82 %	90 %	66 %	55 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 369	1 341	482	546	555	67	397	11	3 399
	Dont femmes	63 %	63 %	65 %	61 %	67 %	69 %	70 %	73 %	64 %
	% parmi les inscrits	81 %	90 %	79 %	67 %	60 %	71 %	50 %	44 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	93 %	85 %	78 %	74 %	86 %	74 %	79 %	83 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	80 %	68 %	61 %	74 %	49 %	40 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		33 938	18 961	7 223	7 754	8 368	1 045	6 415	159	49 925
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	10	9	11	8	6	10
Propositions reçues	Nombre	10 671	6 660	2 148	1 863	2 245	259	1 163	35	14 373
	%	31 %	35 %	30 %	24 %	27 %	25 %	18 %	22 %	29 %

Note de lecture : Parmi les 2 909 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guyane (dont 62% de femmes), 2 709 (dont 63% de femmes) ont reçu une proposition et 2 369 (dont 63% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 2 909 candidats ont formulé au total 33 938 vœux, dont 10 671 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	12 349	3 460	3 158	11 481	1 558	190	1 006	10 585	489	2 136
	Dont femmes	66 %	73 %	48 %	59 %	43 %	35 %	25 %	90 %	94 %	68 %
	% hors académie	71 %	86 %	79 %	58 %	88 %	83 %	100 %	91 %	27 %	82 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 577	19	173	1 211	41	31	15	0	110	336
	Dont femmes	68 %	74 %	45 %	52 %	68 %	74 %	20 %	%	82 %	61 %
	% hors académie	60 %	100 %	72 %	78 %	85 %	65 %	100 %	%	35 %	63 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 926	3 479	3 331	12 692	1 599	221	1 021	10 585	599	2 472
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	5	5	3	10	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	6 946	375	762	2 753	455	124	451	1 984	75	448
	Dont femmes	68 %	79 %	49 %	58 %	50 %	44 %	20 %	92 %	93 %	62 %
	% hors académie	51 %	31 %	67 %	50 %	76 %	75 %	100 %	91 %	41 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 807	151	216	691	73	34	25	227	42	133
	Dont femmes	66 %	77 %	53 %	58 %	38 %	50 %	36 %	90 %	93 %	49 %
	% hors académie	41 %	11 %	31 %	31 %	55 %	29 %	100 %	64 %	29 %	51 %

Note de lecture : 12 349 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guyane (dont 66% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie). 1 577 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 68% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 946 ont été suivis d'une proposition (dont 68% par des femmes et 51% dans une autre académie). 1 807 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 66% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guyane ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61 %	10 %	7 %	6 %	5 %	2 %	2 %	4 %	0 %	3 %	100 %
	Technologique	31 %	0 %	17 %	38 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	3 %	100 %
	Professionnelle	33 %	1 %	1 %	54 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	66 %	1 %	4 %	12 %	1 %	1 %	0 %	10 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	19 %	1 %	3 %	100 %
En reprise d'études		64 %	2 %	3 %	12 %	0 %	0 %	0 %	10 %	6 %	3 %	100 %
Autres		82 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	100 %
Total		53 %	4 %	6 %	20 %	2 %	1 %	1 %	7 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 61% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	2 132	65 %	54 %	1 314	67 %	28 %	425	67 %	48 %	929	71 %	54 %
PASS	491	80 %	29 %	263	76 %	5 %	111	77 %	39 %	193	87 %	23 %
BUT	878	56 %	21 %	538	54 %	9 %	142	65 %	23 %	410	63 %	18 %
BTS	1 921	61 %	29 %	1 084	58 %	13 %	256	67 %	37 %	944	64 %	30 %
CPGE	279	57 %	25 %	191	52 %	19 %	131	51 %	36 %	91	69 %	16 %
Ecole de Commerce	61	51 %	49 %	35	49 %	20 %	17	59 %	53 %	15	60 %	20 %
Ecole d'Ingénieurs	82	34 %	28 %	82	34 %	28 %	35	26 %	43 %	25	44 %	12 %
IFSI	597	88 %	20 %	401	89 %	14 %	74	92 %	41 %	310	92 %	22 %
EFTS	221	94 %	5 %	36	94 %	3 %	31	94 %	10 %	122	93 %	3 %
Autres	773	60 %	12 %	481	63 %	8 %	161	63 %	16 %	354	62 %	11 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guyane, 2 132 (dont 65% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 54% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 132 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 314 (dont 67% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 132 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 425 candidats (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 48% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 132 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 929 (dont 71% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Guyane selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 68 formations de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Guyane	68	2 586	5 715	16 379	19	7 212	4 003	2 183

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 059	714	91	731	120	5 715
	Dont femmes	61 %	70 %	66 %	70 %	50 %	63 %
	% hors académie	28 %	36 %	24 %	35 %	22 %	30 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 061	444	62	401	35	4 003
	Dont femmes	63 %	68 %	63 %	65 %	66 %	64 %
	% hors académie	19 %	28 %	19 %	28 %	37 %	21 %
	%	75 %	62 %	68 %	55 %	29 %	70 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 676	230	36	227	14	2 183
	Dont femmes	63 %	67 %	64 %	66 %	64 %	63 %
	% hors académie	2 %	8 %	0 %	12 %	7 %	4 %
	% parmi les inscrits	41 %	32 %	40 %	31 %	12 %	38 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	55 %	52 %	58 %	57 %	40 %	55 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 003	1 387	190	1 618	181	16 379
Propositions reçues	Nombre	5 873	624	95	573	47	7 212
	%	45 %	45 %	50 %	35 %	26 %	44 %

Note de lecture : Parmi les 4 059 (dont 61% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 3 061 (dont 63% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guyane et 1 676 (dont 63% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 41% des candidats inscrits et 55% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 059 candidats de terminale ont formulé 13 003 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 5 873 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	17	1	5	28	3	1	0	2	3	8	
Capacité d'accueil	1 290	140	177	607	63	35	0	90	54	130	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	5	5	11	5	1		13	9	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 323	643	960	6 672	287	47	0	1 205	512	730	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 242	343	281	1 681	134	33	0	209	50	239
	%	80 %	53 %	29 %	25 %	47 %	70 %		17 %	10 %	33 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 075	643	811	2 849	281	47	0	1 091	367	676
	Dont femmes	65 %	80 %	52 %	61 %	52 %	53 %		87 %	90 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 124	138	155	505	35	24	0	89	36	77
	Dont femmes	65 %	78 %	57 %	58 %	43 %	54 %		89 %	86 %	44 %
	%	37 %	21 %	19 %	18 %	12 %	51 %		8 %	10 %	11 %

Note de lecture : L'académie de Guyane propose sur Parcoursup 17 formations en licence pouvant accueillir 1 290 candidats. 5 323 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 075 candidats (dont 65% de femmes), et 4 242 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 124 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 37% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guyane selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61 %	14 %	8 %	5 %	4 %	3 %	0 %	3 %	0 %	2 %	100 %
	Technologique	31 %	0 %	18 %	40 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	3 %	100 %
	Professionnelle	35 %	1 %	2 %	52 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	69 %	1 %	3 %	17 %	0 %	0 %	0 %	3 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	50 %	0 %	0 %	47 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	100 %
En reprise d'études		60 %	2 %	3 %	13 %	0 %	0 %	0 %	8 %	9 %	4 %	100 %
Autres		93 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	100 %
Total		51 %	6 %	7 %	23 %	2 %	1 %	0 %	4 %	2 %	4 %	100 %

Note de lecture : 61% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Guyane l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	2 118	65 %	38 %	394	61 %	4 %	396	63 %	25 %	883	70 %	40 %
PASS	513	79 %	26 %	88	68 %	5 %	126	75 %	29 %	178	87 %	25 %
BUT	650	52 %	22 %	122	34 %	3 %	92	57 %	24 %	273	62 %	20 %
BTS	1 987	60 %	21 %	425	52 %	2 %	292	63 %	25 %	899	64 %	24 %
CPGE	226	56 %	15 %	43	51 %	2 %	101	55 %	16 %	75	68 %	15 %
Ecole de Commerce	37	54 %	62 %	0			9	67 %	78 %	4	50 %	50 %
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	621	88 %	10 %	81	85 %	1 %	81	94 %	27 %	318	92 %	10 %
EFTS	223	94 %	4 %	17	94 %	6 %	29	93 %	7 %	114	92 %	4 %
Autres	408	59 %	13 %	37	68 %	8 %	63	59 %	16 %	188	55 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guyane, 2 118 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 65% de femmes) et 38% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 118 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 394 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 4% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 118 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 396 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 25% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 118 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 883 dont (70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 40% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guyane en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
2	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Gestion de la PME
3	Lettres	Génie civil - Construction durable	Services et prestations des secteurs sanitaire et social
4	Droit	Réseaux et télécommunications	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues étrangères appliquées	Génie électrique et informatique industrielle	Economie sociale familiale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Guyane. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 290	1 750	781	759	1 002	77	760	20	5 149
	Dont femmes	56 %	58 %	58 %	50 %	64 %	62 %	74 %	60 %	60 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 123	1 718	742	663	824	67	487	15	4 516
	Dont femmes	57 %	59 %	58 %	49 %	65 %	63 %	72 %	60 %	60 %
	%	95 %	98 %	95 %	87 %	82 %	87 %	64 %	75 %	88 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	95 %	87 %	83 %	88 %	63 %	75 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 764	1 593	635	536	604	52	382	13	3 815
	Dont femmes	57 %	59 %	58 %	50 %	62 %	54 %	70 %	62 %	59 %
	% parmi les inscrits	84 %	91 %	81 %	71 %	60 %	68 %	50 %	65 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89 %	93 %	86 %	81 %	73 %	78 %	78 %	87 %	84 %
	% femmes parmi les inscrits	84 %	91 %	81 %	71 %	59 %	58 %	48 %	67 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		40 389	27 297	8 062	5 030	8 362	795	6 399	210	56 155
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	16	10	7	8	10	8	10	11
Propositions reçues	Nombre	14 490	10 157	2 569	1 764	2 682	240	1 215	60	18 687
	%	36 %	37 %	32 %	35 %	32 %	30 %	19 %	29 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 3 290 candidats de terminale inscrits de l'académie de Martinique (dont 56% de femmes), 3 123 (dont 57% de femmes) ont reçu une proposition et 2 764 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 84% des candidats inscrits. Ces 3 290 candidats ont formulé au total 40 389 vœux, dont 14 490 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	13 531	7 620	3 350	10 614	2 757	1 429	2 159	8 253	227	3 456
	Dont femmes	65 %	70 %	49 %	55 %	44 %	47 %	32 %	84 %	87 %	66 %
	% hors académie	72 %	73 %	73 %	42 %	75 %	95 %	96 %	91 %	66 %	80 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 316	114	158	775	79	46	13	0	51	207
	Dont femmes	66 %	71 %	52 %	59 %	59 %	35 %	23 %	%	92 %	66 %
	% hors académie	59 %	19 %	69 %	55 %	63 %	91 %	100 %	%	53 %	66 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14 847	7 734	3 508	11 389	2 836	1 475	2 172	8 253	278	3 663
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	3	4	4	10	13	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	7 472	1 810	839	3 798	1 014	666	939	1 481	61	607
	Dont femmes	65 %	64 %	53 %	56 %	49 %	45 %	41 %	83 %	85 %	57 %
	% hors académie	52 %	34 %	67 %	23 %	46 %	89 %	96 %	90 %	79 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 583	339	149	980	201	83	48	202	26	204
	Dont femmes	63 %	68 %	47 %	49 %	45 %	47 %	40 %	86 %	88 %	60 %
	% hors académie	44 %	9 %	44 %	16 %	21 %	58 %	69 %	62 %	69 %	50 %

Note de lecture : 13 531 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Martinique (dont 65% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 1 316 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 66% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 7 472 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 52% dans une autre académie). 1 583 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 44% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	17 %	4 %	10 %	9 %	4 %	3 %	2 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	27 %	3 %	5 %	45 %	7 %	3 %	0 %	4 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	10 %	1 %	1 %	74 %	1 %	0 %	0 %	7 %	0 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	3 %	6 %	14 %	1 %	1 %	1 %	9 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	62 %	0 %	0 %	13 %	2 %	0 %	0 %	17 %	0 %	6 %	100 %
En reprise d'études		57 %	6 %	2 %	13 %	0 %	0 %	0 %	12 %	3 %	7 %	100 %
Autres		38 %	15 %	8 %	8 %	8 %	0 %	0 %	15 %	8 %	0 %	100 %
Total		41 %	9 %	4 %	26 %	5 %	2 %	1 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	2 144	61 %	46 %	1 390	64 %	28 %	606	70 %	37 %	633	66 %	50 %
PASS	649	70 %	45 %	433	71 %	6 %	220	75 %	58 %	163	77 %	34 %
BUT	854	47 %	12 %	457	53 %	7 %	160	61 %	20 %	277	52 %	10 %
BTS	2 032	53 %	41 %	857	58 %	11 %	360	66 %	36 %	879	55 %	45 %
CPGE	604	51 %	32 %	299	51 %	13 %	274	59 %	37 %	155	54 %	32 %
Ecole de Commerce	128	48 %	59 %	86	51 %	52 %	35	66 %	51 %	16	38 %	44 %
Ecole d'Ingénieurs	140	38 %	31 %	126	40 %	23 %	80	46 %	42 %	29	48 %	17 %
IFSI	426	84 %	22 %	297	88 %	13 %	96	94 %	43 %	159	89 %	21 %
EFTS	68	91 %	9 %	24	88 %	21 %	10	90 %	0 %	24	88 %	8 %
Autres	809	59 %	17 %	522	62 %	11 %	235	68 %	19 %	266	64 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Martinique, 2 144 (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 144 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 390 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 144 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 606 candidats (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 144 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 633 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Martinique selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 127 formations de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Martinique	127	4 654	14 159	30 751	36	14 748	7 971	2 871

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 570	1 848	181	1 114	446	14 159
	Dont femmes	53 %	64 %	69 %	71 %	47 %	56 %
	% hors académie	71 %	67 %	67 %	57 %	33 %	68 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	6 119	1 066	110	562	114	7 971
	Dont femmes	57 %	66 %	68 %	70 %	54 %	60 %
	% hors académie	54 %	56 %	59 %	53 %	64 %	55 %
	%	58 %	58 %	61 %	50 %	26 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 200	349	34	260	28	2 871
	Dont femmes	57 %	63 %	53 %	72 %	54 %	59 %
	% hors académie	8 %	18 %	12 %	28 %	25 %	11 %
	% parmi les inscrits	21 %	19 %	19 %	23 %	6 %	20 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36 %	33 %	31 %	46 %	25 %	36 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		24 615	3 175	307	2 091	563	30 751
Propositions reçues	Nombre	11 909	1 637	157	897	148	14 748
	%	48 %	52 %	51 %	43 %	26 %	48 %

Note de lecture : Parmi les 10 570 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 6 119 (dont 57% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Martinique et 2 200 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 10 570 candidats de terminale ont formulé 24 615 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 11 909 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	31	9	4	55	8	1	1	1	3	14	
Capacité d'accueil	2 140	382	124	1 303	291	56	24	83	30	221	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	10	14	7	4	2	167	18	5	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	7 123	3 963	1 754	9 591	1 196	84	4 002	1 500	138	1 400	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 677	1 930	434	3 747	77	1 451	243	17	410	
	%	80 %	49 %	25 %	39 %	64 %	36 %	16 %	12 %	29 %	
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 246	1 384	1 445	4 105	1 011	84	4 002	1 500	119	1 223
	Dont femmes	68 %	70 %	50 %	57 %	51 %	49 %	34 %	84 %	92 %	65 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 085	353	100	885	163	36	24	84	10	131
	Dont femmes	66 %	68 %	47 %	48 %	46 %	39 %	46 %	92 %	100 %	55 %
	%	26 %	26 %	7 %	22 %	16 %	43 %	1 %	6 %	8 %	11 %

Note de lecture : L'académie de Martinique propose sur Parcoursup 31 formations en licence pouvant accueillir 2 140 candidats. 7 123 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 246 candidats (dont 68% de femmes), et 5 677 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 085 candidats (dont 66% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Martinique selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43 %	24 %	4 %	12 %	10 %	2 %	2 %	1 %	0 %	2 %	100 %
	Technologique	27 %	3 %	5 %	47 %	7 %	2 %	0 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	9 %	1 %	0 %	75 %	1 %	0 %	0 %	7 %	0 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	6 %	4 %	16 %	1 %	1 %	1 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	65 %	3 %	0 %	21 %	3 %	0 %	3 %	6 %	0 %	0 %	100 %
En reprise d'études		60 %	13 %	1 %	13 %	0 %	0 %	0 %	7 %	2 %	5 %	100 %
Autres		29 %	18 %	4 %	32 %	0 %	4 %	0 %	0 %	4 %	11 %	100 %
Total		38 %	12 %	3 %	31 %	6 %	1 %	1 %	3 %	0 %	5 %	100 %

Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Martinique l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	2 901	67 %	23 %	1 277	73 %	6 %	761	73 %	13 %	794	71 %	29 %
PASS	1 096	71 %	26 %	500	72 %	4 %	374	72 %	32 %	243	78 %	20 %
BUT	1 179	49 %	7 %	590	55 %	2 %	220	61 %	10 %	351	53 %	7 %
BTS	3 001	56 %	26 %	1 202	62 %	3 %	545	66 %	22 %	1 174	58 %	31 %
CPGE	843	52 %	19 %	310	53 %	1 %	379	57 %	17 %	197	55 %	23 %
Ecole de Commerce	75	49 %	41 %	8	62 %	0 %	16	69 %	31 %	7	43 %	71 %
Ecole d'Ingénieurs	3 439	33 %	1 %	3 353	33 %	0 %	2 782	35 %	1 %	339	30 %	1 %
IFSI	742	85 %	7 %	364	86 %	0 %	147	93 %	23 %	298	89 %	7 %
EFTS	72	92 %	1 %	16	94 %	0 %	8	88 %	0 %	25	92 %	0 %
Autres	780	64 %	13 %	333	73 %	5 %	165	74 %	12 %	279	67 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Martinique, 2 901 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 67% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 901 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 277 (dont 73% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 901 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 761 (dont 73% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 901 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 794 dont (71% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Martinique en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie et de la terre	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Informatique	Tourisme
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Management de la Logistique et des Transports	Gestion de la PME
5	Sciences de l'éducation et de la formation		Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie et de la terre est la plus demandée dans l'académie de Martinique. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 755	2 024	1 527	1 204	2 592	298	1 972	49	9 666
	Dont femmes	60 %	66 %	62 %	49 %	61 %	67 %	61 %	65 %	61 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 138	1 957	1 316	865	2 180	230	1 324	38	7 910
	Dont femmes	61 %	66 %	61 %	48 %	62 %	67 %	60 %	71 %	61 %
	%	87 %	97 %	86 %	72 %	84 %	77 %	67 %	78 %	82 %
	% femmes parmi les inscrits	88 %	97 %	86 %	70 %	84 %	77 %	66 %	84 %	82 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 435	1 770	1 044	621	1 699	190	1 029	27	6 380
	Dont femmes	62 %	67 %	61 %	49 %	61 %	67 %	59 %	70 %	61 %
	% parmi les inscrits	72 %	87 %	68 %	52 %	66 %	64 %	52 %	55 %	66 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	90 %	79 %	72 %	78 %	83 %	78 %	71 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	74 %	89 %	68 %	52 %	65 %	64 %	50 %	59 %	66 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		68 403	30 759	23 463	14 181	26 068	3 987	22 075	465	120 998
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	15	15	12	10	13	11	9	13
Propositions reçues	Nombre	16 649	10 104	4 160	2 385	7 080	678	3 567	105	28 079
	%	24 %	33 %	18 %	17 %	27 %	17 %	16 %	23 %	23 %

Note de lecture : Parmi les 4 755 candidats de terminale inscrits de l'académie de Mayotte (dont 60% de femmes), 4 138 (dont 61% de femmes) ont reçu une proposition et 3 435 (dont 62% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 72% des candidats inscrits. Ces 4 755 candidats ont formulé au total 68 403 vœux, dont 16 649 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	24 018	4 048	6 034	50 349	890	12	386	15 768	200	3 525
	Dont femmes	67 %	77 %	50 %	58 %	54 %	58 %	42 %	83 %	90 %	65 %
	% hors académie	83 %	100 %	100 %	66 %	77 %	100 %	100 %	94 %	84 %	68 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 771	14	542	6 916	613	17	17	0	196	1 682
	Dont femmes	60 %	100 %	37 %	48 %	53 %	71 %	29 %	%	78 %	55 %
	% hors académie	100 %	100 %	100 %	97 %	14 %	100 %	100 %	%	29 %	41 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		29 789	4 062	6 576	57 265	1 503	29	403	15 768	396	5 207
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	6	3	8	2	1	5	9	2	2
Propositions reçues	Nombre	15 539	189	1 147	6 443	243	7	79	3 396	45	991
	Dont femmes	66 %	77 %	47 %	53 %	45 %	57 %	30 %	86 %	91 %	62 %
	% hors académie	89 %	100 %	100 %	77 %	53 %	100 %	100 %	91 %	64 %	43 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 712	47	173	1 697	55	2	8	309	29	348
	Dont femmes	64 %	68 %	49 %	52 %	35 %	50 %	38 %	81 %	93 %	64 %
	% hors académie	86 %	100 %	100 %	65 %	20 %	100 %	100 %	71 %	59 %	32 %

Note de lecture : 24 018 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Mayotte (dont 67% par des femmes et 83% dans des licences situées dans une autre académie). 5 771 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 100% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 15 539 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 89% dans une autre académie). 3 712 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 86% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	66 %	2 %	4 %	15 %	3 %	0 %	0 %	6 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	42 %	0 %	3 %	44 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	7 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	0 %	67 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	10 %	100 %
Etudiants	En réorientation	69 %	0 %	3 %	18 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	3 %	100 %
	En remise à niveau	48 %	0 %	2 %	34 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	8 %	100 %
En reprise d'études		68 %	1 %	1 %	18 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Autres		70 %	0 %	4 %	22 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	100 %
Total		58 %	1 %	3 %	27 %	1 %	0 %	0 %	5 %	0 %	5 %	100 %

Note de lecture : 66% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	3 275	66 %	53 %	2 803	65 %	49 %	575	73 %	50 %	1 538	69 %	52 %
PASS	462	77 %	8 %	462	77 %	8 %	137	81 %	16 %	208	77 %	10 %
BUT	1 286	54 %	9 %	1 286	54 %	9 %	218	65 %	22 %	581	56 %	8 %
BTS	4 024	58 %	28 %	3 160	56 %	20 %	500	66 %	44 %	1 871	61 %	31 %
CPGE	452	52 %	10 %	140	55 %	7 %	90	60 %	22 %	193	51 %	10 %
Ecole de Commerce	8	62 %	12 %	8	62 %	12 %	0	NaN %	NaN %	2	50 %	0 %
Ecole d'Ingénieurs	42	24 %	14 %	42	24 %	14 %	17	29 %	24 %	17	24 %	18 %
IFSI	872	83 %	17 %	685	82 %	14 %	166	84 %	31 %	407	86 %	17 %
EFTS	82	80 %	12 %	41	90 %	5 %	11	91 %	9 %	32	81 %	6 %
Autres	1 518	62 %	14 %	711	58 %	8 %	205	69 %	16 %	677	63 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Mayotte, 3 275 (dont 66% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 53% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 275 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 803 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 49% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 275 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 575 candidats (dont 73% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 50% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 275 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 538 (dont 69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Mayotte selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 43 formations de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Mayotte	43	1 569	7 018	28 516	26	4 359	2 830	1 500

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 623	881	250	1 230	34	7 018
	Dont femmes	62 %	67 %	66 %	63 %	53 %	63 %
	% hors académie	6 %	10 %	3 %	10 %	9 %	7 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 100	344	92	290	4	2 830
	Dont femmes	67 %	68 %	65 %	63 %	75 %	66 %
	% hors académie	4 %	9 %	4 %	6 %	0 %	5 %
	%	45 %	39 %	37 %	24 %	12 %	40 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 119	138	71	172	0	1 500
	Dont femmes	66 %	67 %	65 %	60 %	NaN %	66 %
	% hors académie	1 %	3 %	3 %	3 %	NaN %	1 %
	% parmi les inscrits	24 %	16 %	28 %	14 %	0 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	53 %	40 %	77 %	59 %	0 %	53 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		19 485	2 284	1 230	5 444	73	28 516
Propositions reçues	Nombre	3 432	427	142	354	4	4 359
	%	18 %	19 %	12 %	7 %	5 %	15 %

Note de lecture : Parmi les 4 623 (dont 62% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 100 (dont 67% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Mayotte et 1 119 (dont 66% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 53% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 623 candidats de terminale ont formulé 19 485 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 3 432 ont été suivis d'une proposition - soit 18% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	8	0	0	23	2	0	0	1	2	7
Capacité d'accueil	510	0	0	594	48	0	0	105	24	288
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9			33	17			12	8	8
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	4 432	0	0	19 492	796	0	0	1 221	193	2 382
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 769	0	1 525	122	0	0	327	17	599
	%	40 %		8 %	15 %			27 %	9 %	25 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 822	0	5 288	629	0	0	1 221	149	1 745
	Dont femmes	72 %		60 %	48 %			82 %	76 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	508	0	595	45	0	0	102	13	237
	Dont femmes	75 %		57 %	36 %			75 %	92 %	67 %
	%	18 %		11 %	7 %			8 %	9 %	14 %

Note de lecture : L'académie de Mayotte propose sur Parcoursup 8 formations en licence pouvant accueillir 510 candidats. 4 432 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 822 candidats (dont 72% de femmes), et 1 769 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 508 candidats (dont 75% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Mayotte selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54	0	0	23	7	0	0	6	1	10	100
	Technologique	23	0	0	55	0	0	0	5	1	16	100
	Professionnelle	1	0	0	76	0	0	0	3	0	19	100
Etudiants	En réorientation	50	0	0	13	2	0	0	16	4	15	100
	En remise à niveau	31	0	0	45	0	0	0	7	0	17	100
En reprise d'études		37	0	0	20	3	0	0	12	0	28	100
Autres												
Total		34	0	0	40	3	0	0	7	1	16	100

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Mayotte l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	1 768	74 %	20 %	60	67 %	5 %	307	77 %	17 %	872	76 %	20 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	0			0			0			0		
BTS	3 258	60 %	16 %	158	54 %	1 %	384	67 %	32 %	1 518	64 %	16 %
CPGE	370	51 %	10 %	8	12 %	0 %	58	55 %	22 %	162	52 %	10 %
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	655	83 %	8 %	41	93 %	7 %	123	84 %	16 %	307	88 %	8 %
EFTS	50	72 %	16 %	3	33 %	0 %	5	80 %	0 %	16	69 %	12 %
Autres	987	66 %	16 %	14	64 %	0 %	74	66 %	14 %	426	69 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Mayotte, 1 768 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 74% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 768 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 60 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 768 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 307 (dont 77% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 768 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 872 dont (76% de femmes) sont boursiers du secondaire et 20% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Mayotte en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale		Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre		Comptabilité et gestion
3	Sciences et technologies		Economie sociale familiale
4	Droit		Services et prestations des secteurs sanitaire et social
5	Lettres		Management Commercial Opérationnel

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Mayotte. En BUT, la spécialité NA est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 336	1 087	599	650	430	30	337	12	3 145
	Dont femmes	55 %	59 %	51 %	50 %	64 %	57 %	64 %	50 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 158	1 065	565	528	385	25	266	10	2 844
	Dont femmes	56 %	59 %	52 %	53 %	65 %	60 %	61 %	60 %	58 %
	%	92 %	98 %	94 %	81 %	90 %	83 %	79 %	83 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	96 %	86 %	91 %	88 %	75 %	100 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 822	945	464	413	302	19	217	7	2 367
	Dont femmes	57 %	60 %	54 %	54 %	68 %	63 %	60 %	57 %	59 %
	% parmi les inscrits	78 %	87 %	77 %	64 %	70 %	63 %	64 %	58 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	82 %	78 %	78 %	76 %	82 %	70 %	83 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	88 %	81 %	69 %	74 %	71 %	60 %	67 %	77 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16 625	10 224	3 802	2 599	2 666	133	1 451	66	20 941
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7	9	6	4	6	4	4	6	7
Propositions reçues	Nombre	7 248	4 576	1 601	1 071	1 127	50	548	28	9 001
	%	44 %	45 %	42 %	41 %	42 %	38 %	38 %	42 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 2 336 candidats de terminale inscrits de l'académie de Polynésie-Française (dont 55% de femmes), 2 158 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 1 822 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 2 336 candidats ont formulé au total 16 625 vœux, dont 7 248 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 7 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	7 255	487	1 026	5 153	1 978	208	1 295	871	12	1 490
	Dont femmes	64 %	69 %	51 %	56 %	40 %	53 %	31 %	87 %	100 %	56 %
	% hors académie	54 %	100 %	69 %	23 %	87 %	100 %	98 %	89 %	100 %	63 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	669	0	54	300	12	3	6	0	1	121
	Dont femmes	58 %	%	57 %	50 %	42 %	33 %	17 %	%	0 %	59 %
	% hors académie	40 %	%	70 %	30 %	8 %	100 %	100 %	%	100 %	27 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7 924	487	1 080	5 453	1 990	211	1 301	871	13	1 611
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	3	6	6	14	6	2	2
Propositions reçues	Nombre	4 481	16	324	2 043	580	126	575	282	5	569
	Dont femmes	65 %	100 %	54 %	56 %	45 %	52 %	44 %	87 %	100 %	58 %
	% hors académie	37 %	100 %	58 %	15 %	66 %	100 %	98 %	92 %	100 %	32 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 297	3	77	625	95	20	35	25	2	188
	Dont femmes	63 %	100 %	56 %	53 %	41 %	40 %	17 %	92 %	100 %	59 %
	% hors académie	21 %	100 %	32 %	8 %	40 %	100 %	97 %	44 %	100 %	26 %

Note de lecture : 7 255 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Polynésie-Française (dont 64% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie). 669 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 4 481 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 37% dans une autre académie). 1 297 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 21% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Polynésie-Française ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	71 %	0 %	3 %	6 %	8 %	1 %	3 %	0 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	36 %	0 %	9 %	41 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %	7 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	0 %	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	100 %
Etudiants	En réorientation	74 %	0 %	2 %	11 %	1 %	1 %	1 %	4 %	0 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	0 %	0 %	47 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	5 %	100 %
En reprise d'études		72 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	100 %
Autres		57 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	29 %	100 %
Total		55 %	0 %	3 %	26 %	4 %	1 %	1 %	1 %	0 %	8 %	100 %

Note de lecture : 71% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	1 544	60 %	59 %	616	62 %	21 %	472	65 %	55 %	507	64 %	60 %
PASS	74	70 %	4 %	74	70 %	4 %	43	70 %	5 %	9	89 %	11 %
BUT	325	59 %	22 %	137	53 %	14 %	71	61 %	25 %	115	70 %	16 %
BTS	1 450	53 %	38 %	310	53 %	12 %	274	59 %	49 %	762	57 %	42 %
CPGE	338	51 %	27 %	171	46 %	21 %	202	51 %	33 %	72	53 %	24 %
Ecole de Commerce	33	45 %	48 %	33	45 %	48 %	17	53 %	41 %	1	100 %	0 %
Ecole d'Ingénieurs	77	26 %	39 %	76	25 %	38 %	53	23 %	45 %	6	33 %	17 %
IFSI	58	81 %	22 %	27	81 %	11 %	20	90 %	35 %	22	100 %	27 %
EFTS	4	100 %	0 %	4	100 %	0 %	0	NaN %	NaN %	2	100 %	0 %
Autres	655	54 %	22 %	219	51 %	15 %	214	50 %	26 %	237	64 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Polynésie-Française, 1 544 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 59% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 544 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 616 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 544 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 472 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 55% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 544 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 507 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 60% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie-Française. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Polynésie-Française selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 74 formations de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Polynésie-Française	74	2 626	10 470	18 203	49	9 087	5 943	2 017

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	8 378	1 154	107	557	274	10 470
	Dont femmes	43 %	58 %	65 %	65 %	45 %	46 %
	% hors académie	72 %	76 %	80 %	55 %	81 %	72 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 796	649	48	356	94	5 943
	Dont femmes	45 %	62 %	67 %	65 %	46 %	48 %
	% hors académie	57 %	63 %	71 %	44 %	76 %	57 %
	%	57 %	56 %	45 %	64 %	34 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 587	212	12	190	16	2 017
	Dont femmes	57 %	70 %	75 %	65 %	75 %	59 %
	% hors académie	4 %	16 %	8 %	17 %	19 %	7 %
	% parmi les inscrits	19 %	18 %	11 %	34 %	6 %	19 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33 %	33 %	25 %	53 %	17 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15 082	1 729	133	967	292	18 203
Propositions reçues	Nombre	7 524	871	58	532	102	9 087
	%	50 %	50 %	44 %	55 %	35 %	50 %

Note de lecture : Parmi les 8 378 (dont 43% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 4 796 (dont 45% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Polynésie-Française et 1 587 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 8 378 candidats de terminale ont formulé 15 082 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 7 524 ont été suivis d'une proposition - soit 50% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	20	0	2	36	3	0	1	1	0	11
Capacité d'accueil	1 402	0	58	780	89	0	20	14	0	263
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4		10	8	4		218	12		4
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 845	0	569	5 902	378	0	4 364	171	0	974
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 077	0	142	1 985	240	0	2 118	29	496
	%	70 %		25 %	34 %	63 %		49 %	17 %	51 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 581	0	462	2 790	357	0	4 364	171	885
	Dont femmes	64 %		58 %	54 %	45 %		28 %	80 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 159	0	53	581	58	0	1	14	151
	Dont femmes	63 %		55 %	54 %	45 %		0 %	93 %	54 %
	%	32 %		11 %	21 %	16 %		0 %	8 %	17 %

Note de lecture : L'académie de Polynésie-Française propose sur Parcoursup 20 formations en licence pouvant accueillir 1 402 candidats. 5 845 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 581 candidats (dont 64% de femmes), et 4 077 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 159 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 32% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Polynésie-Française selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	79 %	0 %	2 %	7 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	38 %	0 %	8 %	43 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	16 %	0 %	0 %	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	100 %
Etudiants	En réorientation	78 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	58 %	0 %	0 %	42 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
En reprise d'études		74 %	0 %	1 %	15 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	9 %	100 %
Autres		88 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	100 %
Total		57 %	0 %	3 %	29 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	7 %	100 %

Note de lecture : 79% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans l'académie de Polynésie-Française l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	2 479	63 %	34 %	1 091	66 %	5 %	766	69 %	28 %	656	64 %	44 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	382	58 %	13 %	159	53 %	0 %	71	65 %	13 %	114	66 %	11 %
BTS	2 180	53 %	24 %	829	52 %	1 %	463	56 %	28 %	897	56 %	34 %
CPGE	323	46 %	17 %	80	34 %	1 %	166	45 %	19 %	74	49 %	19 %
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	3 766	26 %	0 %	3 747	26 %	0 %	2 413	30 %	0 %	382	27 %	0 %
IFSI	73	81 %	14 %	27	81 %	0 %	24	96 %	21 %	24	100 %	25 %
EFTS	0			0			0			0		
Autres	664	53 %	18 %	171	51 %	5 %	189	46 %	19 %	235	67 %	18 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Polynésie-Française, 2 479 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 34% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 479 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 091 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 479 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 766 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 28% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 479 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 656 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 44% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Polynésie-Française en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
2	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
3	Economie et gestion		Tourisme
4	Droit		Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues étrangères appliquées		Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales est la plus demandée dans l'académie de Polynésie-Française. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Auvergne-Rhône Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	70 684	42 605	16 213	11 866	19 056	1 611	10 730	713	102 794
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	50 %	63 %	66 %	62 %	58 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	65 493	41 405	14 599	9 489	16 024	1 462	7 487	600	91 066
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	51 %	62 %	67 %	60 %	58 %	57 %
	%	93 %	97 %	90 %	80 %	84 %	91 %	70 %	84 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	91 %	81 %	84 %	92 %	68 %	85 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	54 382	36 866	11 502	6 014	9 031	917	5 453	333	70 116
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	52 %	62 %	66 %	60 %	59 %	57 %
	% parmi les inscrits	77 %	87 %	71 %	51 %	47 %	57 %	51 %	47 %	68 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	89 %	79 %	63 %	56 %	63 %	73 %	56 %	77 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	87 %	73 %	52 %	47 %	56 %	49 %	47 %	68 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 050 729	735 771	213 779	101 179	194 842	18 304	107 278	9 816	1 380 969
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	13	9	10	11	10	14	13
Propositions reçues	Nombre	371 210	275 414	66 895	28 901	62 735	6 499	20 283	2 582	463 309
	%	35 %	37 %	31 %	29 %	32 %	36 %	19 %	26 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 70 684 candidats de terminale inscrits de la région d'Auvergne-Rhône Alpes (dont 54% de femmes), 65 493 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 54 382 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 70 684 candidats ont formulé au total 1 050 729 vœux, dont 371 210 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	388 028	108 244	168 154	193 632	108 131	30 700	105 694	155 749	3 913	85 522
	Dont femmes	66 %	68 %	44 %	50 %	41 %	45 %	28 %	85 %	88 %	68 %
	% hors académie	22 %	30 %	26 %	18 %	28 %	68 %	67 %	33 %	20 %	52 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	15 642	152	2 898	10 378	752	531	632	0	252	1 965
	Dont femmes	62 %	70 %	31 %	45 %	41 %	45 %	25 %	%	88 %	50 %
	% hors académie	42 %	57 %	41 %	22 %	45 %	18 %	15 %	%	32 %	41 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		403 670	108 396	171 052	204 010	108 883	31 231	106 326	155 749	4 165	87 487
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	5	7	10	14	13	3	3
Propositions reçues	Nombre	166 738	19 529	46 416	66 504	35 810	13 148	50 194	46 258	1 811	16 901
	Dont femmes	66 %	68 %	42 %	53 %	46 %	47 %	30 %	88 %	88 %	65 %
	% hors académie	18 %	5 %	26 %	14 %	20 %	57 %	69 %	28 %	16 %	43 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	30 096	3 487	7 802	11 893	4 317	1 638	2 524	3 076	706	4 577
	Dont femmes	64 %	69 %	39 %	47 %	39 %	44 %	32 %	86 %	87 %	65 %
	% hors académie	16 %	3 %	13 %	9 %	13 %	26 %	26 %	15 %	14 %	36 %

Note de lecture : 388 028 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région d'Auvergne-Rhône Alpes (dont 66% par des femmes et 22% dans des licences situées dans une autre région). 15 642 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 166 738 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 18% dans une autre région). 30 096 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 16% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région d'Auvergne-Rhône Alpes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	9 %	10 %	4 %	10 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	27 %	33 %	3 %	3 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	16 %	0 %	2 %	66 %	1 %	1 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	1 %	3 %	15 %	3 %	0 %	1 %	7 %	0 %	29 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	5 %	18 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	6 %	100 %
Autres		53 %	5 %	8 %	8 %	3 %	5 %	5 %	4 %	2 %	8 %	100 %
Total		43 %	5 %	11 %	17 %	6 %	2 %	4 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	52 129	58 %	41 %	18 613	65 %	13 %	19 288	62 %	36 %	8 860	63 %	47 %
PASS	9 016	68 %	36 %	2 588	72 %	3 %	4 062	70 %	50 %	1 651	71 %	35 %
BUT	30 801	47 %	22 %	10 449	46 %	8 %	8 397	51 %	24 %	5 746	53 %	20 %
BTS	32 510	49 %	29 %	8 686	50 %	9 %	6 563	53 %	26 %	7 477	53 %	34 %
CPGE	12 727	45 %	33 %	5 738	45 %	9 %	8 702	48 %	40 %	1 362	47 %	27 %
Ecole de Commerce	2 638	47 %	56 %	1 464	47 %	26 %	703	58 %	48 %	257	50 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	6 323	30 %	38 %	4 339	31 %	14 %	3 978	34 %	42 %	761	32 %	20 %
IFSI	6 541	86 %	32 %	2 196	88 %	12 %	1 608	89 %	39 %	1 461	87 %	30 %
EFTS	765	89 %	39 %	176	84 %	19 %	191	94 %	45 %	134	94 %	29 %
Autres	17 744	60 %	18 %	8 386	64 %	13 %	6 950	64 %	23 %	3 209	64 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région d'Auvergne-Rhône Alpes, 52 129 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 52 129 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 613 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 52 129 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 19 288 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 52 129 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 860 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Auvergne-Rhône Alpes. Cette carte représente la répartition des candidats de la région d'Auvergne-Rhône Alpes selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 730 formations de la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Auvergne-Rhône Alpes	1 730	108 371	317 684	1 733 083	23	530 416	170 262	77 964

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	212 185	48 296	4 838	31 004	21 361	317 684
	Dont femmes	54 %	62 %	68 %	60 %	51 %	56 %
	% hors académie	59 %	52 %	59 %	45 %	5 %	53 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	126 281	25 550	2 606	11 997	3 828	170 262
	Dont femmes	54 %	62 %	68 %	61 %	58 %	56 %
	% hors académie	42 %	37 %	42 %	40 %	11 %	40 %
	%	60 %	53 %	54 %	39 %	18 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	58 518	10 629	1 087	6 289	1 441	77 964
	Dont femmes	55 %	61 %	65 %	60 %	55 %	56 %
	% hors académie	16 %	24 %	28 %	29 %	7 %	18 %
	% parmi les inscrits	28 %	22 %	22 %	20 %	7 %	25 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46 %	42 %	42 %	52 %	38 %	46 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 267 071	236 193	22 529	137 225	70 065	1 733 083
Propositions reçues	Nombre	423 796	69 291	7 051	23 051	7 227	530 416
	%	33 %	29 %	31 %	17 %	10 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 212 185 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 126 281 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes et 58 518 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 28% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 212 185 candidats de terminale ont formulé 1 267 071 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 423 796 ont été suivis d'une proposition - soit 33% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	487	36	109	622	131	36	62	36	26	185	
Capacité d'accueil	34 501	4 085	8 376	38 752	5 666	3 424	3 732	3 126	825	5 884	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	34	23	7	32	13	44	54	5	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	470 274	140 527	195 331	251 944	180 707	45 893	165 475	169 196	4 341	109 395	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	181 407	26 770	47 997	78 217	46 651	16 332	66 263	46 941	1 910	17 928
	%	39 %	19 %	25 %	31 %	26 %	36 %	40 %	28 %	44 %	16 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	141 613	21 503	76 722	83 183	52 948	12 185	34 697	20 566	2 115	64 333
	Dont femmes	62 %	69 %	48 %	51 %	45 %	44 %	32 %	83 %	88 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	32 119	4 044	8 231	14 495	5 245	1 875	3 191	3 132	754	4 878
	Dont femmes	63 %	68 %	39 %	50 %	40 %	43 %	35 %	85 %	88 %	62 %
	%	23 %	19 %	11 %	17 %	10 %	15 %	9 %	15 %	36 %	8 %

Note de lecture : La région académique d'Auvergne-Rhône Alpes propose sur Parcoursup 487 formations en licence pouvant accueillir 34 501 candidats. 470 274 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 141 613 candidats (dont 62% de femmes), et 181 407 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 14 demandes. 32 119 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48 %	9 %	9 %	5 %	11 %	3 %	7 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	27 %	34 %	3 %	3 %	1 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	2 %	68 %	1 %	1 %	0 %	6 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	53 %	2 %	7 %	20 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	2 %	3 %	17 %	2 %	0 %	1 %	7 %	0 %	28 %	100 %
En reprise d'études		49 %	2 %	5 %	27 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	6 %	100 %
Autres		46 %	6 %	5 %	25 %	3 %	2 %	4 %	2 %	1 %	8 %	100 %
Total		41 %	5 %	11 %	19 %	7 %	2 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	94 094	62 %	24 %	37 468	67 %	7 %	37 502	67 %	19 %	15 643	66 %	28 %
PASS	16 861	69 %	22 %	6 270	70 %	3 %	8 749	71 %	26 %	2 778	73 %	23 %
BUT	55 902	47 %	13 %	23 761	48 %	4 %	15 610	53 %	14 %	9 816	53 %	12 %
BTS	51 013	50 %	20 %	18 732	52 %	8 %	10 631	55 %	18 %	12 223	55 %	22 %
CPGE	35 641	45 %	14 %	20 333	46 %	6 %	27 108	47 %	16 %	3 302	45 %	15 %
Ecole de Commerce	10 935	44 %	15 %	7 152	43 %	6 %	3 979	55 %	10 %	508	46 %	18 %
Ecole d'Ingénieurs	29 935	31 %	10 %	20 742	30 %	5 %	20 611	34 %	11 %	2 628	30 %	8 %
IFSI	10 200	86 %	20 %	3 693	86 %	7 %	2 473	89 %	25 %	2 400	88 %	18 %
EFTS	916	90 %	33 %	204	91 %	17 %	233	94 %	39 %	162	94 %	23 %
Autres	40 314	64 %	8 %	23 444	67 %	4 %	20 046	69 %	8 %	6 262	67 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes, 94 094 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 94 094 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 37 468 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 94 094 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 37 502 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 94 094 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 15 643 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Economie et gestion	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Langues étrangères appliquées	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique d'Auvergne-Rhône Alpes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 333	12 986	5 002	4 345	5 903	473	3 217	102	32 028
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	49 %	64 %	69 %	61 %	62 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 999	12 722	4 651	3 626	5 100	442	2 372	90	29 003
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	49 %	64 %	69 %	60 %	60 %	57 %
	%	94 %	98 %	93 %	83 %	86 %	93 %	74 %	88 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	94 %	84 %	87 %	93 %	73 %	86 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 685	11 624	3 699	2 362	3 137	253	1 789	67	22 931
	Dont femmes	55 %	57 %	54 %	50 %	61 %	72 %	60 %	61 %	57 %
	% parmi les inscrits	79 %	90 %	74 %	54 %	53 %	53 %	56 %	66 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	91 %	80 %	65 %	62 %	57 %	75 %	74 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	90 %	75 %	56 %	51 %	56 %	55 %	65 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		291 672	200 330	59 781	31 561	50 231	4 585	26 499	914	373 901
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	10	8	9	12
Propositions reçues	Nombre	105 604	74 458	20 716	10 430	18 357	1 859	6 270	320	132 410
	%	36 %	37 %	35 %	33 %	37 %	41 %	24 %	35 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 22 333 candidats de terminale inscrits de la région de Bourgogne-Franche-Comté (dont 54% de femmes), 20 999 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 17 685 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 22 333 candidats ont formulé au total 291 672 vœux, dont 105 604 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	100 750	44 556	43 448	60 795	27 589	4 235	13 893	44 029	1 211	24 348
	Dont femmes	65 %	68 %	46 %	51 %	44 %	39 %	28 %	86 %	86 %	68 %
	% hors académie	51 %	40 %	58 %	45 %	66 %	88 %	89 %	51 %	47 %	72 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 381	16	823	2 844	197	135	54	0	81	516
	Dont femmes	63 %	44 %	36 %	48 %	46 %	45 %	31 %	%	93 %	55 %
	% hors académie	54 %	100 %	43 %	48 %	50 %	67 %	78 %	%	60 %	76 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		105 131	44 572	44 271	63 639	27 786	4 370	13 947	44 029	1 292	24 864
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	4	6	7	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	48 715	7 633	13 745	22 036	10 833	1 932	5 681	16 367	560	4 908
	Dont femmes	66 %	69 %	44 %	52 %	47 %	43 %	28 %	89 %	89 %	64 %
	% hors académie	34 %	8 %	45 %	32 %	48 %	84 %	87 %	40 %	46 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 566	1 378	2 444	4 333	1 474	325	460	1 340	289	1 322
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	46 %	40 %	46 %	31 %	88 %	91 %	63 %
	% hors académie	30 %	5 %	28 %	21 %	35 %	52 %	56 %	17 %	36 %	54 %

Note de lecture : 100 750 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Bourgogne-Franche-Comté (dont 65% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre région). 4 381 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 48 715 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 34% dans une autre région). 9 566 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 30% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48 %	11 %	9 %	6 %	11 %	2 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	26 %	33 %	3 %	2 %	1 %	10 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	2 %	70 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	1 %	8 %	15 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	1 %	4 %	14 %	4 %	0 %	1 %	10 %	1 %	23 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	6 %	16 %	0 %	1 %	0 %	7 %	5 %	5 %	100 %
Autres		58 %	1 %	7 %	10 %	1 %	0 %	1 %	4 %	7 %	7 %	100 %
Total		42 %	6 %	11 %	19 %	6 %	1 %	2 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	15 723	59 %	42 %	9 015	64 %	19 %	5 249	64 %	35 %	2 755	63 %	48 %
PASS	3 129	67 %	42 %	1 268	70 %	5 %	1 340	70 %	58 %	540	70 %	39 %
BUT	8 615	48 %	24 %	5 254	49 %	11 %	2 014	55 %	23 %	1 656	52 %	25 %
BTS	11 404	49 %	31 %	5 697	53 %	11 %	2 352	54 %	32 %	2 435	53 %	34 %
CPGE	4 044	47 %	35 %	2 550	47 %	19 %	2 404	52 %	44 %	513	46 %	27 %
Ecole de Commerce	512	46 %	57 %	353	50 %	43 %	134	49 %	56 %	48	54 %	25 %
Ecole d'Ingénieurs	1 070	30 %	41 %	905	32 %	27 %	580	35 %	47 %	153	30 %	25 %
IFSI	2 521	86 %	37 %	1 182	89 %	12 %	615	89 %	40 %	560	90 %	36 %
EFTS	303	89 %	41 %	132	93 %	28 %	49	88 %	49 %	46	91 %	28 %
Autres	5 278	59 %	18 %	3 442	64 %	14 %	1 807	66 %	23 %	986	64 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Bourgogne-Franche-Comté, 15 723 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 723 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 015 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 15 723 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 249 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 723 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 755 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Bourgogne-Franche-Comté selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 580 formations de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Bourgogne-Franche-Comté	580	24 471	109 205	349 706	26	131 494	57 443	21 134

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	73 437	14 110	1 236	9 786	10 636	109 205
	Dont femmes	49 %	59 %	67 %	54 %	48 %	51 %
	% hors académie	65 %	54 %	60 %	41 %	4 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 777	7 649	675	3 166	1 176	57 443
	Dont femmes	49 %	59 %	67 %	57 %	52 %	51 %
	% hors académie	50 %	40 %	45 %	39 %	11 %	48 %
	%	61 %	54 %	55 %	32 %	11 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 066	2 911	227	1 518	412	21 134
	Dont femmes	53 %	57 %	74 %	57 %	51 %	54 %
	% hors académie	17 %	19 %	28 %	23 %	5 %	18 %
	% parmi les inscrits	22 %	21 %	18 %	16 %	4 %	19 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36 %	38 %	34 %	48 %	35 %	37 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		257 098	42 972	3 714	25 719	20 203	349 706
Propositions reçues	Nombre	106 051	16 841	1 589	5 287	1 726	131 494
	%	41 %	39 %	43 %	21 %	9 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 73 437 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 44 777 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté et 16 066 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 22% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 73 437 candidats de terminale ont formulé 257 098 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 106 051 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	107	31	42	253	37	5	14	17	8	66	
Capacité d'accueil	9 268	1 393	2 753	5 624	1 579	315	668	1 372	232	1 267	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	37	14	10	20	2	51	30	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	73 342	51 881	38 364	57 553	32 356	736	34 289	41 502	833	18 850	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	41 238	8 553	14 532	20 942	9 942	501	16 247	15 195	377	3 967
	%	56 %	16 %	38 %	36 %	31 %	68 %	47 %	37 %	45 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	33 961	7 298	23 985	28 219	19 432	697	15 138	7 728	630	14 903
	Dont femmes	61 %	68 %	46 %	47 %	44 %	40 %	27 %	83 %	87 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 155	1 422	2 434	4 303	1 363	204	622	1 375	216	1 040
	Dont femmes	59 %	68 %	39 %	44 %	36 %	39 %	17 %	88 %	91 %	64 %
	%	24 %	19 %	10 %	15 %	7 %	29 %	4 %	18 %	34 %	7 %

Note de lecture : La région académique de Bourgogne-Franche-Comté propose sur Parcoursup 107 formations en licence pouvant accueillir 9 268 candidats. 73 342 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 33 961 candidats (dont 61% de femmes), et 41 238 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 8 demandes. 8 155 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	13 %	10 %	6 %	11 %	1 %	6 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	17 %	1 %	25 %	34 %	3 %	1 %	0 %	11 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	68 %	1 %	0 %	0 %	11 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	1 %	11 %	15 %	1 %	0 %	1 %	9 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	0 %	4 %	13 %	6 %	0 %	1 %	11 %	1 %	21 %	100 %
En reprise d'études		54 %	1 %	9 %	19 %	1 %	1 %	0 %	7 %	4 %	5 %	100 %
Autres		38 %	4 %	3 %	34 %	16 %	0 %	1 %	0 %	1 %	2 %	100 %
Total		39 %	7 %	12 %	20 %	6 %	1 %	3 %	7 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	23 379	60 %	23 %	8 410	64 %	6 %	7 685	67 %	17 %	3 824	64 %	28 %
PASS	6 032	68 %	22 %	2 675	70 %	2 %	3 058	70 %	26 %	869	71 %	23 %
BUT	17 391	44 %	11 %	9 623	44 %	5 %	4 426	55 %	9 %	2 795	48 %	13 %
BTS	18 363	47 %	19 %	7 992	46 %	7 %	3 984	51 %	18 %	3 786	53 %	21 %
CPGE	10 242	43 %	12 %	6 022	42 %	5 %	6 832	46 %	12 %	1 026	43 %	11 %
Ecole de Commerce	572	39 %	31 %	257	39 %	16 %	141	46 %	27 %	36	50 %	36 %
Ecole d'Ingénieurs	13 459	25 %	4 %	11 116	25 %	3 %	8 783	29 %	4 %	1 018	27 %	5 %
IFSI	4 134	87 %	24 %	1 686	90 %	11 %	1 019	91 %	26 %	899	91 %	24 %
EFTS	307	88 %	31 %	55	87 %	16 %	55	84 %	42 %	41	85 %	27 %
Autres	9 070	63 %	8 %	5 528	66 %	5 %	4 023	68 %	7 %	1 310	65 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 23 379 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 23 379 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 8 410 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 379 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 685 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 379 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 824 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
4	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Génie mécanique et productique	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	44 941	26 768	9 746	8 427	13 022	722	6 800	369	65 854
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	52 %	61 %	64 %	60 %	63 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	42 388	26 232	9 125	7 031	11 206	646	5 030	323	59 593
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	52 %	62 %	65 %	60 %	64 %	57 %
	%	94 %	98 %	94 %	83 %	86 %	89 %	74 %	88 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	95 %	84 %	87 %	90 %	74 %	90 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 875	23 822	7 296	4 757	6 996	414	3 772	223	47 280
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	54 %	60 %	64 %	59 %	63 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	89 %	75 %	56 %	54 %	57 %	55 %	60 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	80 %	68 %	62 %	64 %	75 %	69 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	89 %	77 %	59 %	53 %	58 %	55 %	60 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		545 944	380 849	106 441	58 654	104 504	6 687	52 367	3 314	712 816
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	8	9	8	9	11
Propositions reçues	Nombre	213 116	155 124	38 824	19 168	39 555	2 606	13 263	1 179	269 719
	%	39 %	41 %	36 %	33 %	38 %	39 %	25 %	36 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 44 941 candidats de terminale inscrits de la région de Grand Est (dont 54% de femmes), 42 388 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 35 875 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 44 941 candidats ont formulé au total 545 944 vœux, dont 213 116 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	210 780	40 835	77 974	117 750	56 093	16 014	40 995	83 236	1 553	47 045
	Dont femmes	65 %	68 %	46 %	52 %	41 %	45 %	25 %	85 %	88 %	66 %
	% hors académie	27 %	59 %	28 %	19 %	51 %	79 %	79 %	24 %	20 %	53 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	10 526	56	1 823	5 824	469	271	101	0	125	1 346
	Dont femmes	60 %	73 %	36 %	44 %	29 %	45 %	24 %	%	87 %	47 %
	% hors académie	36 %	100 %	26 %	27 %	43 %	34 %	49 %	%	34 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		221 306	40 891	79 797	123 574	56 562	16 285	41 096	83 236	1 678	48 391
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	3	4	6	10	13	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	107 995	4 039	26 963	41 801	21 384	5 929	17 940	33 281	744	9 643
	Dont femmes	65 %	69 %	45 %	53 %	46 %	50 %	26 %	89 %	89 %	62 %
	% hors académie	18 %	17 %	20 %	14 %	31 %	67 %	75 %	16 %	18 %	42 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 246	793	5 317	8 393	2 785	822	1 131	2 827	442	2 524
	Dont femmes	63 %	71 %	40 %	47 %	39 %	44 %	27 %	87 %	90 %	61 %
	% hors académie	13 %	11 %	8 %	9 %	19 %	37 %	38 %	7 %	11 %	34 %

Note de lecture : 210 780 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Grand Est (dont 65% par des femmes et 27% dans des licences situées dans une autre région). 10 526 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 36% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 107 995 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 18% dans une autre région). 22 246 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Grand Est ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	3 %	10 %	5 %	10 %	3 %	4 %	4 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	27 %	34 %	3 %	1 %	1 %	10 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	64 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	0 %	9 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	32 %	0 %	6 %	25 %	2 %	1 %	1 %	7 %	1 %	24 %	100 %
En reprise d'études		61 %	0 %	6 %	16 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	5 %	100 %
Autres		65 %	0 %	9 %	8 %	0 %	3 %	1 %	6 %	2 %	6 %	100 %
Total		47 %	2 %	11 %	18 %	6 %	2 %	2 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	32 886	59 %	47 %	11 797	65 %	13 %	11 928	63 %	44 %	6 107	63 %	52 %
PASS	3 756	68 %	20 %	1 783	72 %	4 %	1 873	70 %	33 %	622	70 %	21 %
BUT	18 113	46 %	24 %	5 703	49 %	6 %	4 612	53 %	23 %	3 659	51 %	25 %
BTS	22 928	50 %	29 %	5 370	53 %	10 %	4 800	58 %	30 %	5 573	54 %	33 %
CPGE	8 144	45 %	33 %	3 929	44 %	13 %	5 305	48 %	40 %	1 026	48 %	28 %
Ecole de Commerce	1 327	48 %	55 %	879	47 %	31 %	417	60 %	48 %	158	56 %	30 %
Ecole d'Ingénieurs	2 806	27 %	38 %	2 071	28 %	20 %	1 700	31 %	43 %	364	31 %	20 %
IFSI	5 337	85 %	38 %	1 125	91 %	9 %	1 345	89 %	40 %	1 303	88 %	37 %
EFTS	551	88 %	40 %	86	86 %	17 %	126	94 %	50 %	88	88 %	30 %
Autres	11 692	58 %	16 %	5 078	64 %	11 %	4 577	64 %	20 %	2 290	62 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Grand Est, 32 886 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 797 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 32 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 928 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 32 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 107 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand Est. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Grand Est selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 150 formations de la région académique de Grand Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Grand Est	1 150	58 807	206 753	818 792	22	318 204	117 001	52 494

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	134 118	31 648	2 990	20 159	17 838	206 753
	Dont femmes	53 %	60 %	67 %	56 %	50 %	54 %
	% hors académie	59 %	49 %	68 %	41 %	4 %	51 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	85 497	18 375	1 464	8 451	3 214	117 001
	Dont femmes	51 %	60 %	67 %	59 %	56 %	53 %
	% hors académie	44 %	36 %	52 %	40 %	11 %	42 %
	%	64 %	58 %	49 %	42 %	18 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 668	8 323	586	4 582	1 335	52 494
	Dont femmes	54 %	59 %	66 %	58 %	57 %	56 %
	% hors académie	14 %	20 %	38 %	28 %	8 %	16 %
	% parmi les inscrits	28 %	26 %	20 %	23 %	7 %	25 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44 %	45 %	40 %	54 %	42 %	45 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		583 290	115 949	8 732	67 176	43 645	818 792
Propositions reçues	Nombre	248 563	44 915	3 332	16 139	5 255	318 204
	%	43 %	39 %	38 %	24 %	12 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 134 118 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 85 497 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Grand Est et 37 668 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 28% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 134 118 candidats de terminale ont formulé 583 290 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 248 563 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	299	8	98	431	67	15	32	38	17	145	
Capacité d'accueil	27 250	750	6 251	10 980	3 439	1 115	1 826	3 095	497	3 604	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	39	14	13	19	22	42	31	3	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	232 529	28 894	89 029	140 176	66 628	25 086	77 105	97 046	1 605	60 694	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	118 658	4 015	31 214	43 451	21 566	11 950	39 563	36 062	738	10 987
	%	51 %	14 %	35 %	31 %	32 %	48 %	51 %	37 %	46 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	88 756	6 645	43 068	52 223	29 463	8 568	24 813	13 659	1 157	43 206
	Dont femmes	61 %	68 %	47 %	50 %	45 %	42 %	31 %	82 %	87 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	25 116	746	6 048	8 663	2 998	822	1 480	3 094	453	3 074
	Dont femmes	62 %	72 %	39 %	46 %	37 %	41 %	28 %	86 %	89 %	62 %
	%	28 %	11 %	14 %	17 %	10 %	10 %	6 %	23 %	39 %	7 %

Note de lecture : La région académique de Grand Est propose sur Parcoursup 299 formations en licence pouvant accueillir 27 250 candidats. 232 529 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 88 756 candidats (dont 61% de femmes), et 118 658 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 9 demandes. 25 116 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Grand Est selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	3 %	10 %	5 %	10 %	2 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	28 %	32 %	3 %	1 %	1 %	10 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	18 %	0 %	2 %	63 %	1 %	0 %	0 %	10 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	0 %	9 %	12 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	28 %	0 %	7 %	18 %	2 %	1 %	1 %	8 %	1 %	35 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	6 %	14 %	0 %	1 %	0 %	9 %	2 %	4 %	100 %
Autres		56 %	1 %	5 %	10 %	11 %	1 %	6 %	3 %	1 %	5 %	100 %
Total		48 %	1 %	12 %	17 %	6 %	2 %	3 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique de Grand Est l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	56 225	62 %	29 %	20 746	66 %	9 %	20 749	67 %	25 %	10 068	65 %	33 %
PASS	5 239	68 %	13 %	1 543	68 %	0 %	2 816	70 %	21 %	809	70 %	15 %
BUT	30 226	46 %	16 %	11 776	46 %	6 %	7 443	54 %	15 %	5 658	51 %	17 %
BTS	31 572	50 %	21 %	9 047	51 %	6 %	6 646	57 %	21 %	7 656	55 %	25 %
CPGE	15 920	45 %	17 %	6 816	46 %	6 %	10 924	48 %	19 %	1 787	44 %	17 %
Ecole de Commerce	7 761	42 %	9 %	5 696	42 %	4 %	2 875	54 %	5 %	323	48 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	21 607	29 %	6 %	16 602	29 %	3 %	15 154	33 %	6 %	1 699	31 %	5 %
IFSI	7 047	86 %	30 %	1 737	88 %	10 %	1 717	89 %	32 %	1 764	89 %	29 %
EFTS	601	89 %	38 %	83	94 %	27 %	144	94 %	44 %	86	88 %	26 %
Autres	27 877	62 %	8 %	16 876	65 %	5 %	15 148	67 %	8 %	4 410	65 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Grand Est, 56 225 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 56 225 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 20 746 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 56 225 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 749 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 25% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 56 225 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 068 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Grand Est en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productive	Commerce International
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans la région académique de Grand Est. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	52 389	31 029	11 355	10 005	14 459	896	8 088	517	76 349
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	51 %	60 %	59 %	58 %	67 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	49 417	30 335	10 478	8 604	12 504	818	6 021	436	69 196
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	51 %	61 %	59 %	58 %	68 %	56 %
	%	94 %	98 %	92 %	86 %	86 %	91 %	74 %	84 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	85 %	87 %	91 %	74 %	86 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	42 512	27 782	8 634	6 096	8 527	572	4 622	294	56 527
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	51 %	59 %	58 %	57 %	69 %	56 %
	% parmi les inscrits	81 %	90 %	76 %	61 %	59 %	64 %	57 %	57 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	92 %	82 %	71 %	68 %	70 %	77 %	67 %	82 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	77 %	61 %	58 %	62 %	56 %	59 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		609 507	432 343	117 505	59 659	118 365	8 448	62 692	4 757	803 769
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	10	6	8	9	8	9	11
Propositions reçues	Nombre	252 721	187 369	42 115	23 237	45 651	3 451	16 375	1 559	319 757
	%	41 %	43 %	36 %	39 %	39 %	41 %	26 %	33 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 52 389 candidats de terminale inscrits de la région de Hauts-de-France (dont 54% de femmes), 49 417 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 42 512 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 52 389 candidats ont formulé au total 609 507 vœux, dont 252 721 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	247 644	73 545	62 803	125 492	53 358	14 876	45 821	102 620	3 061	48 111
	Dont femmes	63 %	68 %	44 %	50 %	41 %	43 %	27 %	81 %	87 %	66 %
	% hors académie	24 %	29 %	32 %	18 %	46 %	75 %	74 %	18 %	22 %	52 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	13 510	56	1 801	8 194	545	189	165	0	245	1 733
	Dont femmes	60 %	57 %	33 %	47 %	34 %	40 %	30 %	%	86 %	57 %
	% hors académie	33 %	100 %	22 %	19 %	45 %	47 %	55 %	%	35 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		261 154	73 601	64 604	133 686	53 903	15 065	45 986	102 620	3 306	49 844
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	3	4	6	8	12	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	134 718	15 236	21 398	49 647	20 401	5 941	21 510	39 226	1 278	10 402
	Dont femmes	64 %	68 %	43 %	52 %	47 %	46 %	27 %	85 %	88 %	61 %
	% hors académie	14 %	5 %	20 %	11 %	27 %	67 %	73 %	12 %	16 %	33 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 681	2 488	4 747	11 590	2 611	873	1 578	3 402	716	2 841
	Dont femmes	61 %	66 %	38 %	46 %	41 %	45 %	28 %	84 %	87 %	58 %
	% hors académie	13 %	3 %	9 %	7 %	22 %	25 %	24 %	5 %	11 %	28 %

Note de lecture : 247 644 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Hauts-de-France (dont 63% par des femmes et 24% dans des licences situées dans une autre région). 13 510 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 134 718 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 14% dans une autre région). 25 681 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Hauts-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	8 %	7 %	6 %	9 %	3 %	5 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	21 %	37 %	1 %	1 %	1 %	10 %	2 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	72 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	7 %	16 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	47 %	1 %	3 %	17 %	2 %	1 %	1 %	9 %	3 %	16 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	5 %	19 %	0 %	0 %	0 %	7 %	4 %	4 %	100 %
Autres		57 %	1 %	4 %	12 %	1 %	2 %	0 %	11 %	4 %	8 %	100 %
Total		45 %	4 %	8 %	21 %	5 %	2 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	37 652	58 %	47 %	12 245	64 %	14 %	14 166	64 %	43 %	7 904	62 %	51 %
PASS	7 377	67 %	31 %	1 706	72 %	3 %	3 472	69 %	46 %	1 625	70 %	29 %
BUT	16 657	46 %	23 %	4 539	47 %	7 %	3 979	55 %	22 %	3 984	51 %	23 %
BTS	26 190	50 %	35 %	5 166	54 %	10 %	5 659	57 %	32 %	7 284	53 %	41 %
CPGE	7 635	45 %	33 %	3 487	44 %	16 %	5 145	50 %	39 %	1 124	46 %	26 %
Ecole de Commerce	1 607	47 %	50 %	920	51 %	21 %	654	59 %	50 %	138	59 %	24 %
Ecole d'Ingénieurs	3 256	27 %	46 %	2 001	29 %	18 %	1 928	32 %	51 %	481	24 %	28 %
IFSI	6 847	82 %	35 %	1 113	89 %	8 %	1 930	87 %	40 %	1 899	86 %	34 %
EFTS	878	89 %	39 %	114	96 %	25 %	190	92 %	55 %	217	92 %	24 %
Autres	12 324	59 %	16 %	5 041	61 %	10 %	4 570	67 %	21 %	2 684	64 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Hauts-de-France, 37 652 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 37 652 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 245 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 37 652 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 166 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 43% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 37 652 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 904 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Hauts-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 272 formations de la région académique de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Hauts-de-France	1 272	74 817	231 250	991 793	22	378 284	132 409	64 753

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	152 129	34 504	2 893	22 226	231 250
	Dont femmes	54 %	60 %	63 %	55 %	55 %
	% hors académie	58 %	50 %	63 %	39 %	51 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	96 926	19 838	1 574	9 654	132 409
	Dont femmes	54 %	60 %	62 %	58 %	55 %
	% hors académie	42 %	35 %	45 %	36 %	40 %
	%	64 %	57 %	54 %	43 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	46 855	9 754	696	5 358	64 753
	Dont femmes	54 %	58 %	57 %	56 %	55 %
	% hors académie	16 %	18 %	26 %	23 %	17 %
	% parmi les inscrits	31 %	28 %	24 %	24 %	28 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48 %	49 %	44 %	56 %	49 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		706 795	137 159	11 040	81 617	991 793
Propositions reçues	Nombre	295 861	51 681	4 208	19 459	378 284
	%	42 %	38 %	38 %	24 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 152 129 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 96 926 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Hauts-de-France et 46 855 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 31% des candidats inscrits et 48% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 152 129 candidats de terminale ont formulé 706 795 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 295 861 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	273	20	67	550	82	13	60	36	27	144
Capacité d'accueil	33 251	2 592	5 661	15 790	3 457	2 420	3 209	3 701	751	3 985
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	39	13	10	21	10	26	35	4	14
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	292 566	100 591	71 719	157 367	71 280	24 491	84 888	128 493	2 975	57 423
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	155 671	18 682	25 585	53 108	21 463	11 158	35 541	44 113	11 729
	%	53 %	19 %	36 %	34 %	30 %	46 %	42 %	34 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	106 462	16 151	40 178	60 021	28 682	11 879	27 157	16 000	42 247
	Dont femmes	61 %	69 %	48 %	49 %	46 %	43 %	32 %	79 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	29 336	2 626	5 278	12 365	2 882	2 443	3 666	698	3 231
	Dont femmes	60 %	66 %	39 %	45 %	40 %	46 %	35 %	83 %	59 %
	%	28 %	16 %	13 %	21 %	10 %	19 %	9 %	23 %	8 %

Note de lecture : La région académique de Hauts-de-France propose sur Parcoursup 273 formations en licence pouvant accueillir 33 251 candidats. 292 566 vœux ont été formulés au près de ces formations par 106 462 candidats (dont 61% de femmes), et 155 671 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 9 demandes. 29 336 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Hauts-de-France selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	7 %	7 %	5 %	7 %	6 %	7 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	22 %	35 %	1 %	2 %	1 %	10 %	2 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	72 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	8 %	14 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	50 %	1 %	4 %	15 %	2 %	1 %	1 %	9 %	3 %	15 %	100 %
En reprise d'études		59 %	1 %	5 %	20 %	0 %	0 %	0 %	7 %	3 %	4 %	100 %
Autres		41 %	2 %	2 %	25 %	17 %	1 %	3 %	3 %	1 %	4 %	100 %
Total		45 %	4 %	8 %	19 %	4 %	3 %	4 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique de Hauts-de-France l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	70 659	61 %	27 %	30 307	66 %	10 %	28 627	68 %	23 %	11 680	64 %	35 %
PASS	12 976	69 %	19 %	4 489	74 %	0 %	6 841	71 %	24 %	2 226	72 %	21 %
BUT	27 990	48 %	15 %	11 207	51 %	5 %	6 682	57 %	13 %	5 512	52 %	17 %
BTS	34 718	50 %	27 %	9 165	51 %	5 %	7 511	57 %	24 %	9 225	54 %	32 %
CPGE	15 576	45 %	15 %	7 401	47 %	6 %	10 699	49 %	17 %	1 709	44 %	15 %
Ecole de Commerce	10 709	43 %	19 %	7 849	43 %	16 %	4 478	54 %	20 %	390	47 %	13 %
Ecole d'Ingénieurs	23 577	30 %	9 %	17 979	31 %	5 %	16 111	35 %	9 %	1 818	29 %	8 %
IFSI	8 385	83 %	29 %	1 609	87 %	11 %	2 267	88 %	35 %	2 268	87 %	29 %
EFTS	912	89 %	36 %	99	94 %	13 %	197	92 %	49 %	221	91 %	22 %
Autres	25 894	63 %	8 %	15 220	65 %	4 %	12 907	69 %	7 %	4 085	66 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Hauts-de-France, 70 659 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 27% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 70 659 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 30 307 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 70 659 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 28 627 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 70 659 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 680 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Hauts-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Science politique	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Hauts-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	125 916	80 764	25 083	20 069	40 085	3 298	25 208	729	195 236
	Dont femmes	52 %	54 %	51 %	47 %	60 %	62 %	58 %	64 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	110 369	75 525	20 496	14 348	28 627	2 553	14 110	568	156 227
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	48 %	62 %	65 %	60 %	65 %	56 %
	%	88 %	94 %	82 %	71 %	71 %	77 %	56 %	78 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	90 %	95 %	85 %	73 %	74 %	81 %	58 %	79 %	82 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	94 616	68 411	16 128	10 077	17 774	1 760	10 694	396	125 240
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	48 %	62 %	65 %	60 %	64 %	56 %
	% parmi les inscrits	75 %	85 %	64 %	50 %	44 %	53 %	42 %	54 %	64 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	91 %	79 %	70 %	62 %	69 %	76 %	70 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	78 %	86 %	67 %	52 %	46 %	56 %	44 %	54 %	65 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 533 744	1 870 872	426 555	236 317	492 992	49 018	311 996	9 204	3 396 954
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		20	23	17	12	12	15	12	13	17
Propositions reçues	Nombre	681 838	551 678	87 829	42 331	101 407	9 766	33 937	1 960	828 908
	%	27 %	29 %	21 %	18 %	21 %	20 %	11 %	21 %	24 %

Note de lecture : Parmi les 125 916 candidats de terminale inscrits de la région d'Ile-de-France (dont 52% de femmes), 110 369 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 94 616 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 75% des candidats inscrits. Ces 125 916 candidats ont formulé au total 2 533 744 vœux, dont 681 838 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 20 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	882 546	319 144	308 531	496 905	344 989	166 299	281 732	255 036	12 324	182 681
	Dont femmes	62 %	70 %	42 %	46 %	42 %	41 %	26 %	87 %	87 %	64 %
	% hors académie	8 %	15 %	12 %	4 %	8 %	41 %	68 %	7 %	3 %	24 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	74 908	356	6 945	40 002	5 449	2 379	2 576	0	1 349	12 812
	Dont femmes	57 %	55 %	30 %	37 %	35 %	40 %	26 %	%	85 %	51 %
	% hors académie	21 %	100 %	40 %	10 %	28 %	11 %	9 %	%	6 %	11 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		957 454	319 500	315 476	536 907	350 438	168 678	284 308	255 036	13 673	195 493
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	17	5	7	10	17	20	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	253 839	25 563	47 799	95 363	85 190	68 418	150 252	67 375	3 516	31 593
	Dont femmes	66 %	71 %	42 %	52 %	50 %	42 %	27 %	88 %	86 %	60 %
	% hors académie	14 %	5 %	22 %	8 %	10 %	45 %	66 %	7 %	5 %	23 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55 134	4 209	8 880	20 014	10 794	5 062	5 774	5 127	1 252	8 994
	Dont femmes	64 %	72 %	41 %	45 %	41 %	42 %	27 %	87 %	86 %	61 %
	% hors académie	13 %	6 %	12 %	6 %	8 %	23 %	22 %	4 %	7 %	18 %

Note de lecture : 882 546 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région d'Ile-de-France (dont 62% par des femmes et 8% dans des licences situées dans une autre région). 74 908 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 21% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 253 839 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 14% dans une autre région). 55 134 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région d'Ile-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	6 %	5 %	4 %	14 %	6 %	8 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	16 %	0 %	22 %	37 %	4 %	4 %	2 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	70 %	1 %	0 %	0 %	6 %	2 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	6 %	13 %	2 %	2 %	1 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	2 %	3 %	16 %	2 %	1 %	1 %	6 %	0 %	29 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	7 %	100 %
Autres		64 %	2 %	3 %	6 %	1 %	7 %	2 %	3 %	1 %	12 %	100 %
Total		44 %	3 %	7 %	16 %	9 %	4 %	5 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	97 674	56 %	38 %	17 549	62 %	19 %	34 364	61 %	35 %	18 377	62 %	41 %
PASS	14 821	69 %	27 %	3 060	72 %	5 %	6 670	70 %	46 %	3 111	74 %	26 %
BUT	47 746	45 %	15 %	8 158	41 %	10 %	8 743	51 %	19 %	11 778	52 %	16 %
BTS	54 809	47 %	28 %	5 688	46 %	12 %	8 711	56 %	33 %	15 613	52 %	32 %
CPGE	30 094	45 %	35 %	7 300	43 %	11 %	18 768	49 %	44 %	3 865	47 %	25 %
Ecole de Commerce	8 732	46 %	53 %	4 777	43 %	23 %	2 671	57 %	44 %	677	51 %	31 %
Ecole d'Ingénieurs	12 459	29 %	44 %	7 866	30 %	15 %	6 590	35 %	41 %	1 278	30 %	29 %
IFSI	8 607	88 %	36 %	909	88 %	10 %	1 781	92 %	38 %	2 764	91 %	32 %
EFTS	2 220	89 %	28 %	44	95 %	9 %	411	92 %	31 %	600	93 %	20 %
Autres	41 487	55 %	15 %	9 864	63 %	10 %	16 912	59 %	17 %	7 663	60 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région d'Ile-de-France, 97 674 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 38% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 97 674 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 17 549 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 97 674 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 34 364 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 97 674 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 377 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Ile-de-France. Cette carte représente la répartition des candidats de la région d'Ile-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2 691 formations de la région académique d'Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Ile-de-France	2 691	153 229	435 390	4 197 285	23	851 244	235 179	142 597

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	277 935	75 807	6 675	49 192	25 781	435 390
	Dont femmes	55 %	61 %	65 %	59 %	53 %	56 %
	% hors académie	46 %	39 %	42 %	32 %	6 %	41 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	168 894	39 457	3 385	18 703	4 740	235 179
	Dont femmes	55 %	64 %	68 %	63 %	62 %	57 %
	% hors académie	30 %	28 %	29 %	29 %	12 %	29 %
	%	61 %	52 %	51 %	38 %	18 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	104 873	20 918	1 892	12 339	2 575	142 597
	Dont femmes	56 %	64 %	65 %	63 %	63 %	58 %
	% hors académie	14 %	20 %	20 %	23 %	9 %	16 %
	% parmi les inscrits	38 %	28 %	28 %	25 %	10 %	33 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	62 %	53 %	56 %	66 %	54 %	61 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 956 536	622 374	58 610	422 229	137 536	4 197 285
Propositions reçues	Nombre	679 105	113 589	9 933	39 313	9 304	851 244
	%	23 %	18 %	17 %	9 %	7 %	20 %

Note de lecture : Parmi les 277 935 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 168 894 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique d'Ile-de-France et 104 873 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 38% des candidats inscrits et 62% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 277 935 candidats de terminale ont formulé 2 956 536 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 679 105 ont été suivis d'une proposition - soit 23% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	827	35	113	727	271	96	126	57	37	402	
Capacité d'accueil	65 733	4 621	8 802	23 445	14 049	8 365	6 601	6 238	1 808	13 567	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	19	81	41	29	39	21	26	58	10	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	1 237 325	374 935	360 253	676 735	542 049	174 288	173 957	364 480	18 782	274 481	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	294 052	29 153	45 763	100 633	104 368	59 611	91 167	82 601	4 494	39 402
	%	24 %	8 %	13 %	15 %	19 %	34 %	52 %	23 %	24 %	14 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	261 283	29 457	96 978	126 811	83 220	20 388	29 517	28 112	5 915	122 613
	Dont femmes	60 %	70 %	47 %	49 %	46 %	46 %	29 %	85 %	87 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	64 704	4 581	8 780	20 665	13 274	5 422	5 785	6 117	1 521	11 748
	Dont femmes	65 %	72 %	42 %	45 %	43 %	43 %	25 %	87 %	87 %	63 %
	%	25 %	16 %	9 %	16 %	16 %	27 %	20 %	22 %	26 %	10 %

Note de lecture : La région académique d'Ile-de-France propose sur Parcoursup 827 formations en licence pouvant accueillir 65 733 candidats. 1 237 325 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 261 283 candidats (dont 60% de femmes), et 294 052 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 19 demandes. 64 704 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique d'Ile-de-France selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	5 %	5 %	3 %	15 %	5 %	7 %	2 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	16 %	0 %	21 %	36 %	4 %	4 %	2 %	7 %	1 %	9 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	70 %	1 %	1 %	0 %	6 %	2 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	0 %	6 %	12 %	1 %	2 %	1 %	7 %	1 %	10 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	1 %	3 %	18 %	2 %	1 %	1 %	9 %	1 %	23 %	100 %
En reprise d'études		59 %	0 %	3 %	15 %	0 %	1 %	0 %	9 %	4 %	8 %	100 %
Autres		59 %	5 %	2 %	9 %	7 %	5 %	2 %	2 %	1 %	9 %	100 %
Total		45 %	3 %	6 %	14 %	9 %	4 %	4 %	4 %	1 %	8 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique d'Ile-de-France l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	166 080	59 %	26 %	59 122	66 %	11 %	70 022	64 %	24 %	29 475	65 %	29 %
PASS	22 016	70 %	19 %	5 562	73 %	2 %	11 351	71 %	31 %	4 254	74 %	19 %
BUT	66 510	46 %	11 %	17 412	50 %	3 %	13 474	53 %	13 %	15 868	52 %	12 %
BTS	73 489	49 %	22 %	18 409	55 %	5 %	12 297	57 %	24 %	21 238	54 %	24 %
CPGE	59 579	45 %	21 %	25 943	45 %	10 %	42 919	48 %	25 %	6 577	46 %	18 %
Ecole de Commerce	17 113	46 %	28 %	6 365	47 %	12 %	5 986	56 %	23 %	1 134	53 %	21 %
Ecole d'Ingénieurs	25 402	28 %	22 %	11 300	28 %	7 %	14 986	33 %	17 %	2 365	30 %	17 %
IFSI	12 187	88 %	27 %	3 593	89 %	9 %	2 477	92 %	30 %	3 992	91 %	24 %
EFTS	2 765	89 %	26 %	551	92 %	19 %	503	92 %	29 %	775	93 %	19 %
Autres	77 906	59 %	10 %	33 058	64 %	7 %	38 892	63 %	11 %	12 669	62 %	11 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique d'Ile-de-France, 166 080 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 166 080 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 59 122 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 166 080 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 70 022 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 166 080 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 29 475 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique d'Ile-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
2	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Mathématiques	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique d'Ile-de-France. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	48 113	29 744	9 841	8 528	12 583	1 047	7 384	285	69 412
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	49 %	62 %	63 %	63 %	60 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 902	28 992	8 931	6 979	10 649	927	5 393	243	62 114
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	48 %	62 %	64 %	62 %	60 %	57 %
	%	93 %	97 %	91 %	82 %	85 %	89 %	73 %	85 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	81 %	85 %	90 %	72 %	86 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	38 101	26 260	7 209	4 632	6 642	616	4 149	172	49 680
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	48 %	61 %	65 %	62 %	61 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	88 %	73 %	54 %	53 %	59 %	56 %	60 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	81 %	66 %	62 %	66 %	77 %	71 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	88 %	74 %	53 %	52 %	61 %	55 %	62 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		628 370	445 926	121 552	60 892	110 823	10 556	60 571	2 920	813 240
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	10	8	10	12
Propositions reçues	Nombre	234 791	174 365	40 348	20 078	40 951	3 630	14 788	988	295 148
	%	37 %	39 %	33 %	33 %	37 %	34 %	24 %	34 %	36 %

Note de lecture : Parmi les 48 113 candidats de terminale inscrits de la région de Nouvelle-Aquitaine (dont 54% de femmes), 44 902 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 38 101 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 48 113 candidats ont formulé au total 628 370 vœux, dont 234 791 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	245 794	60 112	88 598	126 993	67 750	14 000	44 673	85 769	2 560	57 424
	Dont femmes	64 %	67 %	44 %	50 %	42 %	39 %	27 %	86 %	90 %	66 %
	% hors académie	38 %	52 %	46 %	30 %	57 %	79 %	82 %	37 %	48 %	58 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	10 841	106	1 240	4 743	406	274	155	0	175	1 627
	Dont femmes	61 %	67 %	34 %	44 %	40 %	46 %	20 %	%	93 %	49 %
	% hors académie	45 %	100 %	43 %	42 %	61 %	35 %	44 %	%	50 %	42 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		256 635	60 218	89 838	131 736	68 156	14 274	44 828	85 769	2 735	59 051
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	5	7	9	11	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	127 578	7 191	24 799	44 074	22 493	5 936	20 751	29 366	1 226	11 734
	Dont femmes	64 %	69 %	43 %	51 %	47 %	43 %	29 %	88 %	89 %	61 %
	% hors académie	25 %	14 %	42 %	23 %	42 %	67 %	80 %	28 %	36 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 067	1 832	4 550	8 838	3 084	809	1 353	2 263	652	3 232
	Dont femmes	63 %	68 %	40 %	46 %	41 %	41 %	27 %	86 %	88 %	61 %
	% hors académie	23 %	6 %	24 %	15 %	33 %	34 %	47 %	14 %	26 %	41 %

Note de lecture : 245 794 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Nouvelle-Aquitaine (dont 64% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre région). 10 841 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 45% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 127 578 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 25% dans une autre région). 23 067 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 23% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Nouvelle-Aquitaine ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	6 %	8 %	5 %	11 %	2 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	24 %	36 %	3 %	2 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	5 %	2 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	1 %	6 %	14 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	2 %	22 %	4 %	0 %	0 %	6 %	1 %	24 %	100 %
En reprise d'études		62 %	1 %	4 %	14 %	0 %	1 %	0 %	6 %	6 %	5 %	100 %
Autres		57 %	1 %	8 %	10 %	1 %	3 %	1 %	8 %	4 %	7 %	100 %
Total		46 %	4 %	9 %	18 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	35 547	58 %	46 %	18 974	64 %	16 %	12 409	63 %	40 %	5 822	61 %	51 %
PASS	5 105	66 %	33 %	2 510	71 %	3 %	2 278	69 %	46 %	792	70 %	35 %
BUT	17 351	45 %	23 %	9 903	46 %	9 %	4 346	50 %	25 %	2 867	49 %	20 %
BTS	22 200	48 %	32 %	9 572	52 %	10 %	4 623	54 %	33 %	4 593	52 %	37 %
CPGE	8 439	47 %	35 %	5 532	45 %	18 %	5 597	50 %	43 %	921	46 %	30 %
Ecole de Commerce	1 290	43 %	54 %	760	44 %	31 %	321	56 %	48 %	131	48 %	35 %
Ecole d'Ingénieurs	3 403	29 %	38 %	2 350	29 %	26 %	1 993	35 %	40 %	357	25 %	30 %
IFSI	4 036	85 %	36 %	1 686	88 %	12 %	1 036	88 %	34 %	783	88 %	35 %
EFTS	526	90 %	47 %	255	95 %	26 %	127	93 %	57 %	90	94 %	34 %
Autres	12 848	56 %	18 %	6 829	62 %	13 %	4 990	63 %	23 %	2 114	58 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Nouvelle-Aquitaine, 35 547 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 35 547 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 974 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 35 547 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 409 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 35 547 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 822 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Nouvelle-Aquitaine selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 162 formations de la région académique de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Nouvelle-Aquitaine	1 162	62 704	245 030	924 604	23	337 476	132 217	51 020

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	166 026	34 848	3 452	23 298	17 406	245 030
	Dont femmes	54 %	61 %	66 %	57 %	51 %	55 %
	% hors académie	65 %	58 %	64 %	49 %	6 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	99 055	18 857	1 829	9 608	2 868	132 217
	Dont femmes	52 %	62 %	67 %	61 %	56 %	55 %
	% hors académie	50 %	46 %	51 %	48 %	15 %	49 %
	%	60 %	54 %	53 %	41 %	16 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 613	7 134	668	4 534	1 071	51 020
	Dont femmes	54 %	59 %	64 %	59 %	55 %	55 %
	% hors académie	18 %	26 %	30 %	31 %	6 %	20 %
	% parmi les inscrits	23 %	20 %	19 %	19 %	6 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38 %	38 %	37 %	47 %	37 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		671 919	124 577	12 890	76 243	38 975	924 604
Propositions reçues	Nombre	263 671	47 203	4 637	17 480	4 485	337 476
	%	39 %	38 %	36 %	23 %	12 %	36 %

Note de lecture : Parmi les 166 026 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 99 055 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Nouvelle-Aquitaine et 37 613 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 166 026 candidats de terminale ont formulé 671 919 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 263 671 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	247	19	70	460	62	18	59	33	17	177	
Capacité d'accueil	25 790	2 060	4 867	16 731	2 848	1 522	1 699	2 702	671	3 814	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	32	21	9	27	13	33	47	3	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	258 931	65 268	100 494	154 279	77 170	19 343	56 684	126 191	2 021	64 223	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	136 090	8 585	25 289	49 948	19 946	11 069	32 032	41 177	1 095	12 245
	%	53 %	13 %	25 %	32 %	26 %	57 %	57 %	33 %	54 %	19 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	103 048	13 303	52 969	62 552	35 602	10 014	20 747	15 211	1 524	43 071
	Dont femmes	62 %	69 %	44 %	50 %	46 %	43 %	30 %	83 %	87 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	22 944	2 046	4 610	10 163	2 528	921	1 198	2 697	629	3 284
	Dont femmes	61 %	70 %	38 %	45 %	39 %	42 %	23 %	85 %	87 %	61 %
	%	22 %	15 %	9 %	16 %	7 %	9 %	6 %	18 %	41 %	8 %

Note de lecture : La région académique de Nouvelle-Aquitaine propose sur Parcoursup 247 formations en licence pouvant accueillir 25 790 candidats. 258 931 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 103 048 candidats (dont 62% de femmes), et 136 090 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 10 demandes. 22 944 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	7 %	8 %	5 %	9 %	2 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	23 %	37 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	6 %	16 %	1 %	1 %	0 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	35 %	1 %	3 %	25 %	3 %	0 %	0 %	8 %	1 %	24 %	100 %
En reprise d'études		53 %	1 %	4 %	22 %	0 %	1 %	0 %	8 %	6 %	5 %	100 %
Autres		41 %	6 %	3 %	33 %	2 %	6 %	0 %	2 %	1 %	5 %	100 %
Total		45 %	4 %	9 %	20 %	5 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	71 138	62 %	22 %	33 678	66 %	6 %	25 409	68 %	18 %	11 176	65 %	26 %
PASS	10 806	69 %	17 %	4 964	73 %	3 %	5 699	72 %	20 %	1 478	72 %	19 %
BUT	40 023	43 %	10 %	22 790	43 %	4 %	10 604	50 %	10 %	5 749	47 %	10 %
BTS	39 915	49 %	19 %	18 406	50 %	7 %	8 810	55 %	18 %	8 390	54 %	22 %
CPGE	22 181	46 %	11 %	12 572	47 %	3 %	16 041	49 %	12 %	2 068	45 %	11 %
Ecole de Commerce	8 808	43 %	9 %	6 622	44 %	3 %	2 968	54 %	4 %	351	48 %	13 %
Ecole d'Ingénieurs	18 224	28 %	6 %	13 570	28 %	3 %	12 026	33 %	5 %	1 164	28 %	8 %
IFSI	7 911	86 %	21 %	3 907	87 %	10 %	2 035	89 %	18 %	1 581	89 %	21 %
EFTS	585	88 %	35 %	162	88 %	17 %	149	91 %	41 %	83	90 %	34 %
Autres	26 163	61 %	9 %	14 815	66 %	6 %	11 718	68 %	10 %	3 965	62 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 71 138 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 71 138 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 33 678 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 71 138 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 25 409 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 71 138 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 176 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Nouvelle-Aquitaine en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Commerce International
4	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productive	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	50 576	29 807	11 522	9 247	14 656	1 113	8 661	330	75 336
	Dont femmes	53 %	55 %	51 %	50 %	61 %	65 %	61 %	60 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	47 122	29 080	10 411	7 631	12 238	974	6 033	268	66 635
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	50 %	61 %	67 %	60 %	60 %	56 %
	%	93 %	98 %	90 %	83 %	84 %	88 %	70 %	81 %	88 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	93 %	83 %	84 %	90 %	68 %	81 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	40 470	26 692	8 518	5 260	7 475	665	4 685	175	53 470
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	52 %	60 %	68 %	59 %	59 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	90 %	74 %	57 %	51 %	60 %	54 %	53 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	92 %	82 %	69 %	61 %	68 %	78 %	65 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	77 %	59 %	50 %	62 %	52 %	52 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		762 333	516 052	163 869	82 412	142 060	15 057	83 280	4 298	1 007 028
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	14	9	10	14	10	13	13
Propositions reçues	Nombre	267 610	193 498	51 177	22 935	46 571	4 258	17 873	1 062	337 374
	%	35 %	37 %	31 %	28 %	33 %	28 %	21 %	25 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 50 576 candidats de terminale inscrits de la région d'Occitanie (dont 53% de femmes), 47 122 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 40 470 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 50 576 candidats ont formulé au total 762 333 vœux, dont 267 610 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	259 351	104 729	99 895	146 140	74 439	12 785	66 063	152 310	3 841	64 294
	Dont femmes	63 %	69 %	42 %	50 %	41 %	42 %	29 %	84 %	85 %	65 %
	% hors académie	28 %	33 %	33 %	22 %	48 %	78 %	81 %	44 %	17 %	58 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	12 314	68	1 725	5 503	590	267	178	0	206	2 332
	Dont femmes	60 %	76 %	31 %	42 %	38 %	51 %	34 %	%	89 %	48 %
	% hors académie	39 %	100 %	41 %	36 %	72 %	36 %	48 %	%	35 %	32 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		271 665	104 797	101 620	151 643	75 029	13 052	66 241	152 310	4 047	66 626
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	14	4	5	7	8	14	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	127 546	22 830	28 826	45 669	24 294	5 430	29 004	40 142	1 278	12 355
	Dont femmes	64 %	67 %	43 %	50 %	46 %	44 %	32 %	86 %	87 %	59 %
	% hors académie	20 %	5 %	30 %	20 %	40 %	68 %	83 %	45 %	23 %	47 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 545	2 579	4 360	9 159	3 200	874	1 586	2 303	563	3 301
	Dont femmes	62 %	69 %	37 %	45 %	40 %	43 %	32 %	84 %	86 %	59 %
	% hors académie	14 %	5 %	18 %	13 %	24 %	31 %	34 %	27 %	17 %	40 %

Note de lecture : 259 351 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région d'Occitanie (dont 63% par des femmes et 28% dans des licences situées dans une autre région). 12 314 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 127 546 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 20% dans une autre région). 25 545 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 14% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région d'Occitanie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	9 %	7 %	5 %	11 %	2 %	5 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	25 %	1 %	20 %	34 %	3 %	2 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	1 %	66 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	1 %	7 %	12 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	1 %	4 %	12 %	2 %	0 %	0 %	11 %	2 %	30 %	100 %
En reprise d'études		65 %	3 %	3 %	12 %	0 %	1 %	0 %	6 %	5 %	5 %	100 %
Autres		57 %	3 %	3 %	11 %	0 %	5 %	1 %	9 %	2 %	9 %	100 %
Total		48 %	5 %	8 %	17 %	6 %	2 %	3 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	38 569	58 %	45 %	16 007	64 %	12 %	14 391	62 %	38 %	8 869	62 %	51 %
PASS	6 196	67 %	38 %	2 486	73 %	5 %	3 028	68 %	50 %	1 349	72 %	39 %
BUT	19 608	45 %	19 %	8 156	45 %	8 %	5 566	51 %	21 %	4 705	50 %	18 %
BTS	24 226	48 %	31 %	8 164	50 %	10 %	5 328	56 %	33 %	7 050	52 %	35 %
CPGE	9 320	45 %	33 %	5 412	44 %	14 %	6 451	49 %	41 %	1 443	47 %	27 %
Ecole de Commerce	1 408	46 %	55 %	729	47 %	34 %	420	57 %	50 %	149	44 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	4 051	31 %	37 %	3 205	32 %	16 %	2 624	34 %	40 %	638	34 %	21 %
IFSI	4 860	83 %	31 %	2 162	86 %	17 %	1 306	88 %	38 %	1 355	88 %	23 %
EFTS	735	88 %	27 %	176	87 %	20 %	144	91 %	36 %	179	91 %	19 %
Autres	14 060	54 %	17 %	7 093	61 %	13 %	5 997	59 %	20 %	3 244	58 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région d'Occitanie, 38 569 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 38 569 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 007 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 38 569 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 391 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 38 569 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 869 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Occitanie. Cette carte représente la répartition des candidats de la région d'Occitanie selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 218 formations de la région académique d'Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Occitanie	1 218	67 606	295 788	1 304 433	23	386 737	146 317	63 243

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	193 914	46 533	4 063	32 354	18 924	295 788
	Dont femmes	54 %	62 %	67 %	61 %	51 %	56 %
	% hors académie	67 %	60 %	66 %	55 %	7 %	61 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	104 209	23 822	1 943	12 828	3 515	146 317
	Dont femmes	54 %	62 %	68 %	62 %	60 %	56 %
	% hors académie	49 %	47 %	51 %	52 %	16 %	48 %
	%	54 %	51 %	48 %	40 %	19 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	44 441	9 921	729	6 792	1 360	63 243
	Dont femmes	55 %	60 %	67 %	62 %	59 %	57 %
	% hors académie	19 %	31 %	31 %	40 %	12 %	23 %
	% parmi les inscrits	23 %	21 %	18 %	21 %	7 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43 %	42 %	38 %	53 %	39 %	43 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		924 610	189 692	17 401	123 072	49 658	1 304 433
Propositions reçues	Nombre	293 897	57 403	4 551	25 189	5 697	386 737
	%	32 %	30 %	26 %	20 %	11 %	30 %

Note de lecture : Parmi les 193 914 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 104 209 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique d'Occitanie et 44 441 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 193 914 candidats de terminale ont formulé 924 610 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 293 897 ont été suivis d'une proposition - soit 32% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	285	37	68	485	76	13	41	29	24	160	
Capacité d'accueil	33 227	2 883	5 383	12 219	3 637	1 324	2 132	2 173	712	3 916	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	11	53	27	16	28	6	40	78	8	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	360 654	151 666	144 873	201 466	101 721	7 575	84 356	169 537	5 546	77 039	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	161 284	28 344	37 841	50 453	24 261	3 733	31 556	34 927	1 518	12 820
	%	45 %	19 %	26 %	25 %	24 %	49 %	37 %	21 %	27 %	17 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	141 166	18 984	66 535	72 415	41 769	6 049	30 186	19 004	2 920	55 925
	Dont femmes	63 %	70 %	46 %	51 %	47 %	41 %	31 %	83 %	86 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	33 133	2 823	5 228	9 991	3 329	731	1 898	2 126	712	3 272
	Dont femmes	63 %	69 %	36 %	46 %	42 %	41 %	33 %	85 %	86 %	58 %
	%	23 %	15 %	8 %	14 %	8 %	12 %	6 %	11 %	24 %	6 %

Note de lecture : La région académique d'Occitanie propose sur Parcoursup 285 formations en licence pouvant accueillir 33 227 candidats. 360 654 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 141 166 candidats (dont 63% de femmes), et 161 284 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 11 demandes. 33 133 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique d'Occitanie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	8 %	8 %	4 %	10 %	2 %	5 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	26 %	0 %	22 %	33 %	3 %	2 %	1 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	23 %	0 %	1 %	65 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	68 %	1 %	6 %	10 %	1 %	1 %	1 %	4 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	44 %	1 %	5 %	16 %	2 %	0 %	1 %	10 %	2 %	19 %	100 %
En reprise d'études		71 %	2 %	3 %	10 %	0 %	0 %	0 %	4 %	5 %	5 %	100 %
Autres		61 %	3 %	3 %	17 %	6 %	1 %	2 %	1 %	1 %	6 %	100 %
Total		52 %	4 %	8 %	16 %	5 %	1 %	3 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique d'Occitanie l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	89 554	62 %	23 %	46 056	66 %	8 %	33 551	67 %	19 %	17 418	65 %	29 %
PASS	14 921	70 %	17 %	7 314	72 %	2 %	8 098	71 %	20 %	2 636	73 %	20 %
BUT	49 043	45 %	9 %	28 076	46 %	4 %	14 025	52 %	10 %	9 326	50 %	10 %
BTS	45 819	50 %	17 %	21 545	53 %	5 %	10 187	57 %	18 %	12 408	55 %	21 %
CPGE	27 386	47 %	11 %	16 150	48 %	4 %	20 490	49 %	13 %	3 014	46 %	11 %
Ecole de Commerce	5 390	42 %	12 %	3 422	42 %	2 %	1 657	55 %	8 %	255	45 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	26 765	30 %	7 %	20 064	29 %	3 %	18 535	34 %	7 %	2 269	30 %	6 %
IFSI	9 293	86 %	14 %	4 475	88 %	5 %	2 276	90 %	22 %	2 466	89 %	11 %
EFTS	1 171	89 %	18 %	464	91 %	11 %	246	93 %	26 %	263	92 %	11 %
Autres	35 779	61 %	6 %	22 508	66 %	3 %	18 340	66 %	6 %	6 051	62 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique d'Occitanie, 89 554 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 89 554 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 46 056 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 89 554 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 33 551 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 89 554 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 418 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique d'Occitanie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique d'Occitanie. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	45 068	28 346	9 459	7 263	13 919	1 245	8 226	396	68 854
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	50 %	59 %	63 %	63 %	62 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 477	27 592	8 377	5 508	11 597	1 071	5 261	323	59 729
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	51 %	60 %	63 %	60 %	64 %	56 %
	%	92 %	97 %	89 %	76 %	83 %	86 %	64 %	82 %	87 %
	% femmes parmi les inscrits	93 %	98 %	91 %	77 %	84 %	86 %	61 %	84 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34 757	24 441	6 480	3 836	6 893	729	3 869	222	46 470
	Dont femmes	55 %	56 %	54 %	50 %	59 %	62 %	60 %	63 %	56 %
	% parmi les inscrits	77 %	86 %	69 %	53 %	50 %	59 %	47 %	56 %	67 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	77 %	70 %	59 %	68 %	74 %	69 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	78 %	86 %	71 %	53 %	49 %	58 %	45 %	56 %	67 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		706 797	512 352	127 013	67 432	150 781	17 133	86 675	5 149	966 535
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	18	13	9	11	14	11	13	14
Propositions reçues	Nombre	241 164	189 717	35 498	15 949	49 468	4 967	14 669	1 353	311 621
	%	34 %	37 %	28 %	24 %	33 %	29 %	17 %	26 %	32 %

Note de lecture : Parmi les 45 068 candidats de terminale inscrits de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont 54% de femmes), 41 477 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 34 757 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 45 068 candidats ont formulé au total 706 797 vœux, dont 241 164 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	272 576	73 014	85 139	128 347	78 658	22 862	65 587	152 976	1 767	60 939
	Dont femmes	63 %	68 %	42 %	50 %	41 %	44 %	27 %	83 %	86 %	65 %
	% hors académie	28 %	58 %	37 %	19 %	54 %	71 %	89 %	35 %	29 %	55 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	12 938	107	1 461	6 405	744	430	257	0	170	2 158
	Dont femmes	61 %	58 %	29 %	44 %	35 %	46 %	24 %	%	84 %	52 %
	% hors académie	45 %	100 %	52 %	26 %	57 %	26 %	46 %	%	40 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		285 514	73 121	86 600	134 752	79 402	23 292	65 844	152 976	1 937	63 097
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	11	4	4	7	11	16	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	131 275	12 031	22 194	38 530	25 835	8 889	28 493	32 326	754	11 294
	Dont femmes	64 %	69 %	44 %	53 %	48 %	45 %	29 %	86 %	88 %	62 %
	% hors académie	19 %	18 %	39 %	17 %	40 %	64 %	90 %	32 %	20 %	46 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 981	1 704	3 856	7 637	3 411	1 122	1 147	2 148	398	3 066
	Dont femmes	62 %	68 %	39 %	46 %	41 %	45 %	28 %	84 %	88 %	61 %
	% hors académie	19 %	11 %	19 %	12 %	28 %	29 %	59 %	19 %	16 %	38 %

Note de lecture : 272 576 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont 63% par des femmes et 28% dans des licences situées dans une autre région). 12 938 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 45% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 131 275 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 19% dans une autre région). 21 981 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 19% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	6 %	7 %	5 %	12 %	4 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	25 %	0 %	21 %	35 %	4 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	20 %	0 %	1 %	64 %	1 %	0 %	0 %	6 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	1 %	4 %	17 %	5 %	0 %	1 %	9 %	0 %	26 %	100 %
En reprise d'études		65 %	1 %	4 %	14 %	0 %	1 %	0 %	7 %	3 %	5 %	100 %
Autres		68 %	4 %	5 %	7 %	1 %	3 %	0 %	7 %	1 %	5 %	100 %
Total		47 %	4 %	8 %	16 %	7 %	2 %	2 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	34 829	58 %	43 %	15 118	64 %	14 %	13 032	62 %	38 %	7 862	62 %	48 %
PASS	5 457	68 %	29 %	2 404	70 %	6 %	2 403	69 %	44 %	1 429	72 %	26 %
BUT	17 444	46 %	18 %	7 094	45 %	8 %	4 638	53 %	21 %	4 358	52 %	18 %
BTS	22 013	50 %	27 %	5 859	51 %	10 %	4 404	58 %	28 %	6 638	54 %	31 %
CPGE	9 346	46 %	35 %	5 591	45 %	16 %	6 138	50 %	42 %	1 506	44 %	29 %
Ecole de Commerce	1 765	46 %	56 %	1 174	47 %	25 %	624	59 %	53 %	155	48 %	41 %
Ecole d'Ingénieurs	3 454	29 %	31 %	2 812	29 %	23 %	2 101	33 %	34 %	563	29 %	19 %
IFSI	5 321	81 %	26 %	1 572	88 %	12 %	1 203	86 %	31 %	1 682	86 %	23 %
EFTS	448	88 %	41 %	108	89 %	16 %	82	95 %	57 %	94	90 %	38 %
Autres	13 708	57 %	16 %	6 561	60 %	12 %	5 424	64 %	21 %	3 291	59 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 34 829 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 34 829 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 118 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 34 829 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 032 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 34 829 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 862 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 973 formations de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	13	4 131 136	850 236	660 286
Provence-Alpes-Côte d'Azur	973	50 698	224 776	993 816	23	308 061	108 892	46 259

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	145 040	35 280	3 886	25 286	15 284	224 776
	Dont femmes	55 %	63 %	67 %	63 %	52 %	57 %
	% hors académie	61 %	55 %	62 %	50 %	7 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	79 712	17 242	1 886	7 733	2 319	108 892
	Dont femmes	55 %	62 %	67 %	62 %	62 %	57 %
	% hors académie	42 %	37 %	46 %	40 %	14 %	41 %
	%	55 %	49 %	49 %	31 %	15 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 621	6 909	818	4 071	840	46 259
	Dont femmes	55 %	59 %	65 %	60 %	63 %	57 %
	% hors académie	13 %	20 %	32 %	28 %	10 %	16 %
	% parmi les inscrits	23 %	20 %	21 %	16 %	5 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42 %	40 %	43 %	53 %	36 %	42 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		686 983	154 857	17 280	100 398	34 298	993 816
Propositions reçues	Nombre	234 991	49 010	5 191	15 034	3 835	308 061
	%	34 %	32 %	30 %	15 %	11 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 145 040 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 79 712 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur et 33 621 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 42% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 145 040 candidats de terminale ont formulé 686 983 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 234 991 ont été suivis d'une proposition - soit 34% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	247	8	51	364	66	18	33	25	20	141
Capacité d'accueil	23 520	1 630	3 794	9 582	3 238	1 634	1 116	2 007	523	3 654
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	13	30	25	17	22	24	33	80	4	19
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	307 326	48 827	94 449	163 914	70 712	39 050	36 563	159 714	2 019	71 242
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	138 716	12 314	20 986	40 139	20 439	15 285	32 162	927	11 481
	%	45 %	25 %	22 %	24 %	29 %	40 %	42 %	20 %	46 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	101 686	10 535	46 352	56 984	30 398	11 554	16 440	1 225	50 023
	Dont femmes	63 %	70 %	47 %	52 %	46 %	44 %	29 %	82 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	22 584	1 580	3 785	7 824	2 947	1 252	731	1 968	451
	Dont femmes	62 %	68 %	43 %	46 %	39 %	44 %	20 %	85 %	89 %
	%	22 %	15 %	8 %	14 %	10 %	11 %	4 %	11 %	37 %

Note de lecture : La région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur propose sur Parcoursup 247 formations en licence pouvant accueillir 23 520 candidats. 307 326 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 101 686 candidats (dont 63% de femmes), et 138 716 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 13 demandes. 22 584 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	6 %	7 %	6 %	11 %	4 %	3 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	25 %	0 %	21 %	35 %	3 %	2 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	1 %	64 %	1 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	7 %	14 %	1 %	1 %	1 %	5 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	1 %	3 %	17 %	5 %	0 %	1 %	6 %	1 %	32 %	100 %
En reprise d'études		65 %	0 %	4 %	15 %	0 %	1 %	0 %	6 %	3 %	6 %	100 %
Autres		60 %	2 %	2 %	18 %	5 %	2 %	2 %	2 %	1 %	7 %	100 %
Total		49 %	3 %	8 %	17 %	6 %	3 %	2 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	64 025	62 %	23 %	26 538	69 %	7 %	23 933	68 %	19 %	12 804	66 %	29 %
PASS	8 025	70 %	19 %	2 487	75 %	1 %	3 895	71 %	26 %	1 766	73 %	20 %
BUT	34 093	47 %	9 %	16 434	49 %	3 %	9 156	56 %	10 %	6 901	52 %	11 %
BTS	35 681	52 %	17 %	13 941	57 %	4 %	7 418	60 %	16 %	10 095	57 %	20 %
CPGE	19 052	46 %	14 %	8 824	47 %	4 %	13 144	49 %	16 %	2 433	45 %	14 %
Ecole de Commerce	10 343	44 %	11 %	7 220	44 %	4 %	4 034	55 %	8 %	404	46 %	17 %
Ecole d'Ingénieurs	14 452	28 %	4 %	9 956	28 %	2 %	9 064	32 %	5 %	1 365	30 %	5 %
IFSI	8 126	84 %	16 %	2 877	88 %	4 %	1 842	88 %	19 %	2 369	87 %	14 %
EFTS	575	88 %	34 %	156	87 %	19 %	107	94 %	38 %	110	91 %	36 %
Autres	30 922	62 %	7 %	18 342	65 %	4 %	15 459	68 %	7 %	5 789	62 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 64 025 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 64 025 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 26 538 (dont 69% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 64 025 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 933 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 64 025 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 804 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	620 256	380 363	131 827	108 066	187 034	14 522	118 554	22 746	963 112
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	49 %	61 %	64 %	60 %	52 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	572 178	367 549	118 136	86 493	152 016	12 397	75 707	11 506	823 804
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	50 %	62 %	65 %	60 %	56 %	56 %
	%	92 %	97 %	90 %	80 %	81 %	85 %	64 %	51 %	86 %
	% femmes parmi les inscrits	93 %	97 %	91 %	81 %	82 %	87 %	64 %	54 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	484 620	331 204	94 516	58 900	95 623	8 432	57 224	8 236	654 135
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	50 %	60 %	64 %	60 %	55 %	56 %
	% parmi les inscrits	78 %	87 %	72 %	55 %	51 %	58 %	48 %	36 %	68 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	80 %	68 %	63 %	68 %	76 %	72 %	79 %
% femmes parmi les inscrits		80 %	88 %	74 %	56 %	51 %	59 %	48 %	38 %	68 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9 372 125	6 723 990	1 743 356	904 779	1 890 691	176 381	1 175 337	316 652	12 931 186
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	18	13	8	10	12	10	14	13
Propositions reçues	Nombre	3 234 186	2 465 391	520 838	247 957	559 354	49 973	200 471	37 047	4 081 031
	%	35 %	37 %	30 %	27 %	30 %	28 %	17 %	12 %	32 %

Note de lecture : Parmi les 620 256 candidats de terminale inscrits sur Parcoursup (dont 54% de femmes), 572 178 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 484 620 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 620 256 candidats ont formulé au total 9 372 125 vœux, dont 3 234 186 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFST	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	3 477 342	1 082 697	1 262 618	1 943 253	1 175 935	375 042	942 789	1 395 637	42 446	796 858
	Dont femmes	63 %	69 %	44 %	49 %	42 %	42 %	27 %	84 %	88 %	65 %
	% hors académie	49 %	62 %	52 %	37 %	55 %	82 %	89 %	49 %	44 %	66 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	223 304	1 513	27 726	120 272	13 307	6 450	5 525	0	3 792	34 758
	Dont femmes	59 %	65 %	33 %	43 %	38 %	43 %	27 %	%	86 %	52 %
	% hors académie	57 %	74 %	54 %	48 %	61 %	59 %	56 %	%	49 %	52 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3 700 646	1 084 210	1 290 344	2 063 525	1 189 242	381 492	948 314	1 395 637	46 238	831 616
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	8	13	16	13	3	3
Propositions reçues	Nombre	1 550 768	172 063	316 513	559 426	317 230	152 618	451 690	396 000	15 345	149 378
	Dont femmes	65 %	69 %	43 %	52 %	48 %	44 %	28 %	87 %	88 %	61 %
	% hors académie	37 %	34 %	49 %	29 %	50 %	79 %	88 %	45 %	40 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	299 180	26 284	56 616	115 992	41 174	15 300	20 903	30 501	6 957	41 228
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	46 %	41 %	43 %	29 %	86 %	88 %	61 %
	% hors académie	33 %	23 %	31 %	20 %	37 %	55 %	58 %	26 %	31 %	51 %

Note de lecture : 3 477 342 vœux ont été formulés en PP en licence, par les candidats (dont 63% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 223 304 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 1 550 768 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 37% dans une autre académie). 299 180 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 33% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	8 %	5 %	11 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	23 %	35 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	4 %	18 %	3 %	1 %	1 %	9 %	1 %	24 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	7 %	4 %	6 %	100 %
Autres		50 %	4 %	4 %	21 %	4 %	3 %	3 %	3 %	1 %	7 %	100 %
Total		46 %	4 %	9 %	18 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2025 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	461 340	58 %	43 %	286 395	61 %	21 %	167 617	63 %	38 %	87 286	62 %	49 %
PASS	74 132	68 %	33 %	43 731	70 %	12 %	34 494	69 %	47 %	14 289	72 %	31 %
BUT	232 283	46 %	20 %	137 199	46 %	10 %	56 789	52 %	22 %	49 146	52 %	19 %
BTS	292 196	49 %	31 %	142 079	51 %	11 %	57 519	56 %	31 %	76 579	53 %	35 %
CPGE	117 125	46 %	34 %	81 564	45 %	18 %	76 477	49 %	41 %	15 058	48 %	27 %
Ecole de Commerce	25 519	46 %	53 %	19 992	46 %	37 %	8 266	57 %	47 %	2 093	52 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	49 040	29 %	40 %	40 928	30 %	27 %	29 270	34 %	42 %	5 666	30 %	25 %
IFSI	58 141	85 %	33 %	29 817	87 %	14 %	14 390	89 %	38 %	15 471	88 %	30 %
EFTS	8 599	89 %	34 %	3 971	90 %	21 %	1 731	93 %	44 %	1 978	92 %	23 %
Autres	171 123	57 %	17 %	110 026	60 %	13 %	68 299	62 %	20 %	33 533	61 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers, 461 340 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 461 340 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 286 395 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 461 340 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 167 617 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 461 340 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 87 286 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2025 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des formations en France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC
France	14 285	770 010	1 015 148	13 470 794	4 131 136	850 236	660 286	13

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	652 751	187 907	14 639	120 211	39 640	1 015 148
	Dont femmes	53 %	61 %	64 %	60 %	54 %	56 %
	% hors académie	75 %	65 %	70 %	62 %	22 %	70 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	588 975	152 569	12 475	76 615	19 602	850 236
	Dont femmes	54 %	62 %	65 %	60 %	57 %	56 %
	% hors académie	56 %	51 %	56 %	53 %	35 %	54 %
	%	90 %	81 %	85 %	64 %	49 %	84 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	484 877	96 000	8 491	57 433	13 499	660 300
	Dont femmes	55 %	60 %	64 %	60 %	57 %	56 %
	% hors académie	30 %	37 %	43 %	42 %	32 %	32 %
	% parmi les inscrits	74 %	51 %	58 %	48 %	34 %	65 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82 %	63 %	68 %	75 %	69 %	78 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9 674 379	1 894 954	177 519	1 192 728	531 214	13 470 794
Propositions reçues	Nombre	3 263 591	560 151	50 170	202 501	54 723	4 131 136
	%	34 %	30 %	28 %	17 %	10 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 652 751 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 588 975 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement en France et 484 877 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 74% des candidats inscrits et 82% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 652 751 candidats de terminale ont formulé 9 674 379 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 3 263 591 ont été suivis d'une proposition - soit 34% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		3 565	287	820	5 351	986	256	585	344	243	1 815
Capacité d'accueil		330 107	26 646	59 255	169 033	46 784	22 868	26 318	30 813	7 693	49 834
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		12	42	22	13	28	17	36	47	6	17
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3 825 510	1 113 776	1 332 697	2 227 353	1 300 321	387 970	957 829	1 445 152	47 856	864 064
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 582 431	173 590	317 911	572 835	320 242	154 510	453 588	397 325	15 576	152 253
	%	41 %	16 %	24 %	26 %	25 %	40 %	47 %	27 %	33 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	705 117	95 485	325 725	453 628	155 368	31 257	59 586	115 972	19 087	273 654
	Dont femmes	59 %	68 %	47 %	50 %	46 %	46 %	31 %	83 %	87 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	302 579	26 485	56 727	117 086	42 086	15 403	21 042	30 572	7 014	41 759
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	46 %	41 %	43 %	29 %	86 %	88 %	61 %
	%	43 %	28 %	17 %	26 %	27 %	49 %	35 %	26 %	37 %	15 %

Note de lecture : En France, sont proposées sur Parcoursup, 3 565 formations en licence pouvant accueillir 330 107 candidats. 3 825 510 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 705 117 candidats (dont 59% de femmes), et 1 582 431 ont été suivis d'une proposition. Pour une place, il y a 12 demandes. 302 579 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 43% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	8 %	5 %	11 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	23 %	35 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	4 %	18 %	3 %	1 %	1 %	8 %	2 %	24 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	7 %	4 %	6 %	100 %
Autres		51 %	4 %	3 %	20 %	9 %	2 %	3 %	2 %	1 %	6 %	100 %
Total		46 %	4 %	9 %	18 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025 l'ont acceptée en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière en 2025

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c. LAS)	461 340	58 %	43 %	286 395	61 %	21 %	167 617	63 %	38 %	87 286	62 %	49 %
PASS	74 132	68 %	33 %	43 731	70 %	12 %	34 494	69 %	47 %	14 289	72 %	31 %
BUT	232 283	46 %	20 %	137 199	46 %	10 %	56 789	52 %	22 %	49 146	52 %	19 %
BTS	292 196	49 %	31 %	142 079	51 %	11 %	57 519	56 %	31 %	76 579	53 %	35 %
CPGE	117 125	46 %	34 %	81 564	45 %	18 %	76 477	49 %	41 %	15 058	48 %	27 %
Ecole de Commerce	25 519	46 %	53 %	19 992	46 %	37 %	8 266	57 %	47 %	2 093	52 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	49 040	29 %	40 %	40 928	30 %	27 %	29 270	34 %	42 %	5 666	30 %	25 %
IFSI	58 141	85 %	33 %	29 817	87 %	14 %	14 390	89 %	38 %	15 471	88 %	30 %
EFTS	8 599	89 %	34 %	3 971	90 %	21 %	1 731	93 %	44 %	1 978	92 %	23 %
Autres	171 123	57 %	17 %	110 026	60 %	13 %	68 299	62 %	20 %	33 533	61 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation en France, 461 340 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 43% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi ces 461 340 néo-bacheliers, 286 395 (dont 61% de femmes) ont postulé dans une autre académie que celle d'obtention du baccalauréat et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 461 340 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 167 617 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 38% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 461 340 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 87 286 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c. LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée en France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée.

Cette matrice représente la répartition des candidats selon l'académie d'origine et l'académie de destination. Elle permet de mettre en valeur la répartition géographique des candidats sur le territoire.

Note de lecture : Parmi les candidats inscrits dans l'académie de Clermont-Ferrand, 7 936 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie, 148 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble et 1 080 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon.

DEFINITIONS ET CONCEPTS

Champ géographique	Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris les DROM et la Polynésie française) et proposant des formations sur Parcoursup.	
Candidats	Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2025 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage).	
Néo bacheliers	Candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2025. Ces néo bacheliers sont ceux dont la réussite au baccalauréat a été remontée à la date d'extraction en décembre 2025 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au baccalauréat égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien"). Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.	
Elèves de terminale	Candidats inscrits en terminale en 2024/2025.	
Etudiants en réorientation	Candidats déjà inscrits dans l'enseignement supérieur en 2024/2025.	
Etudiants en remise à niveau	Candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2024/2025.	
Adultes en reprise d'études	Candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2024/2025 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur.	
Autres candidats	Candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau 4.	
Vœu	Licences (y.c. LAS)	Un vœu correspond à l'intitulé de la licence dans un établissement d'enseignement supérieur.
	PASS	Un vœu correspond à une option dans un établissement d'enseignement supérieur.
	BTS	Un vœu correspond au choix d'établissement d'enseignement supérieur pour une spécialité/voie donnée.
	BUT	
	CPGE	
	DCG	
	Diplômes d'Etat	Un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat.
	Ecole d'art	
	DN MADE	
	Bachelors	
	Ecoles d'ingénieurs	Un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché dans un concours commun par le candidat.
	Ecoles de commerce	
	Ecoles de management	

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité/voie), sans hiérarchisation de ses choix. Des exceptions sont définies par voie réglementaire pour certaines formations spécifiques. Ici, le terme vœu correspond à un vœu ou à un sous-vœu dans Parcoursup en fonction de la formation choisie. On considère que cela correspond à l'ensemble des vœux du candidat. Le total des vœux pour un candidat peut donc être supérieur à 10.

Avoir reçu une proposition d'admission

Avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.

Avoir accepté une proposition d'admission

Avoir accepté et validé une proposition d'admission au cours de la procédure.

GLOSSAIRE

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

BUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Etablissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

LAS : Licence avec option « Accès santé »

PASS : Parcours accès santé spécifique

PP : phase principale

PC : phase complémentaire

METHODOLOGIE

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup en décembre 2025, la fin de la phase d'admission de la session 2025 étant fixée au 10 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 2 avril 2025) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 11 juin 2025). Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

FICHE CANDIDATS

○ **Tableau 1 – Chiffres-clés selon l’origine des candidats**

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l’académie, déclinés par type de candidat (en terminale en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC représente le nombre de candidats de l’académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase Complémentaire. Cet indicateur est aussi proposé pour les femmes. Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d’admission représente, parmi les candidats de l’académie ayant confirmé au moins un vœu, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ». Le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d’admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition. Ce nombre est rapporté à l’ensemble des inscrits sur la plateforme et à ceux ayant reçu une proposition. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés par les candidats de l’académie lors de la phase principale.

Le nombre de propositions reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats de l’académie ayant confirmé au moins un vœu. Le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

○ **Tableau 2 – Chiffres-clés selon la filière de formation**

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licences dont LAS -PASS, CPGE, BUT, BTS, école d’ingénieurs, école de management et de commerce IFSI, EFTS et autres écoles) et pour les femmes.

Le nombre de vœux confirmés en PP et en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d’admission sont calculés parmi les candidats de l’académie ayant confirmé au moins vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l’académie d’origine du candidat et l’effectif total affiché dans le tableau.

○ **Tableau 3 – Répartition des candidats de l’académie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l’origine des candidats**

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 2) et par type de candidat (cf. tableau 1), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d’admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d’admission.

- **Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière**

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo-bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien », « Très Bien » ou « Très Bien avec félicitations du jury ».

Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo-bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

- **Carte – Répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations.

FICHE FORMATIONS

○ **Tableau 1 – Chiffres-clés**

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'open data.

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ».

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition d'admission.

○ **Tableau 2 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par type de candidat et pour les femmes :

- En terminale signifie que le candidat passe son baccalauréat en 2025 ;
- Étudiant en réorientation signifie que le candidat est inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur (hors mise à niveau) mais souhaite se réorienter pour une autre formation présente sur Parcoursup 2024 ;
- En remise à niveau signifie que le candidat est inscrit dans une formation de mise à niveau en 2023/2024 ;
- En reprise d'études signifie que le candidat a eu son baccalauréat lors d'une année antérieure à 2024, n'est pas inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur et souhaite intégrer une formation présente sur Parcoursup 2024.

○ **Tableau 3 – Chiffre-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine**

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie : licence (dont LAS), PASS, BUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS, école d'ingénieurs, école de commerce et de management et les formations Autres.

L'attractivité correspond au nombre de vœux confirmés dans une filière de formation rapporté à la capacité d'accueil de la filière de formation.

Par exemple, une attractivité de 7 signifie que pour 1 place dans la filière 7 vœux ont été émis.

- **Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition dans l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 3) et par type de candidat (cf. tableau 2), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

- **Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant au moins fait un vœu dans une filière de l'académie**

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo-bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien », « Très Bien » ou « Très Bien avec félicitations du jury ».

Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo-bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

- **Tableau 6 – Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licence, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet du plus grand nombre de vœux de la part des candidats.

**MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'ESPACE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Sies

Statistique publique
de l'enseignement supérieur
et de la recherche

**Ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Espace**

**Sous-direction des systèmes
d'information et des études statistiques**

MESRE-SIES

1, rue Descartes – 75231 Paris Cedex 05

sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr